

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Was trägt die Förderung der phonologischen
Bewusstheit zur Prävention von LRS bei?**

Zur Effektivität von Trainingsprogrammen
im Vorschul- und Schulalter.

Eingereicht von: Sabrina Schneider

Begleitung: Meret Stöckli

Datum der Abgabe: 06.04.2025

Abstract

Lesen und Schreiben stellen für viele Kinder eine Herausforderung dar. Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb gehören zum natürlichen Lernprozess. Bei anhaltenden Problemen kann es jedoch zu Misserfolgen und geringem Selbstvertrauen kommen, was die schulische und berufliche Entwicklung beeinträchtigt. Frühzeitige Prävention kann helfen, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) zu verringern. Häufig wird dafür die Förderung der phonologischen Bewusstheit eingesetzt. In dieser Arbeit werden neun Trainingsprogramme für Kindergarten und erste Klasse mithilfe einer systematischen Literaturanalyse identifiziert und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit sowie auf kurz- und langfristige Effekte auf die Lese- und Rechtschreibleistungen untersucht. Studien zeigen eine wirksame Förderung der phonologischen Bewusstheit, jedoch uneinheitliche Effekte auf das Lesen und Schreiben.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1. Praxisbezogene Ausgangslage	7
1.2. Fachliche Einordnung	8
1.3. Fragestellungen	9
2. Theorie zum Schriftspracherwerb	10
2.1. Was ist Schriftspracherwerb?	10
2.2. Modelle des Schriftspracherwerbs	12
2.2.1. Dual-Route-Modell	12
2.2.2. Phasenmodell	13
2.3. Vorläufermerkmale	16
2.3.1. Metalinguistische Bewusstheit	16
2.3.2. Phonologische Informationsverarbeitung	17
2.4. Gestörter Schriftspracherwerb	18
2.4.1. Zentrale Begriffe im Kontext von LRS und ihre Bedeutung	18
2.4.2. Symptomatik und Verlauf	20
2.4.3. Ursachen	22
2.4.4. Präventions- und Fördermöglichkeiten über die gesamte Schulzeit	24
3. Schwerpunkt: Phonologische Bewusstheit	26
3.1. Phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne	26
3.2. Zwei Dimensionen	27
3.3. Bedeutung für den Schriftspracherwerb	29
3.4. Entwicklung und Diagnostik	30
3.5. Trainingsprogramme der phonologischen Bewusstheit als LRS-Prävention	31
3.5.1. WUPPIs Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit	32
3.5.2. Phonologische Bewusstheit entwickeln 1	32
3.5.3. Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi	32
3.5.4. Laute spüren – Reime rühren	32
3.5.5. Theoretische Einordnung der Trainingsprogramme	33
4. Forschungsmethodik	34
4.1. Ein- und Ausschlusskriterien	34
4.2. Literaturrecherche und Suchstrategien	35
4.3. Ausschlussverfahren	35

4.4.	Systematische Kategorienbildung und Einordnung der Effektstärken	36
4.4.1.	Systematische Kategorienbildung zur Analyse der Studien.....	37
4.4.2.	Theoretische Einordnung und Interpretation von Effektstärken	37
4.5.	Auswertung	38
4.6.	Methodenkritik	40
5.	Ergebnisse	42
5.1.	Lobo-Kindergarten- und Schulprogramm.....	42
5.2.	Lobo-Elternprogramm	52
5.3.	Hören, lauschen, lernen 1 und 2	54
5.4.	Lass uns lesen!.....	59
5.5.	Hören, sehen, lernen	61
5.6.	Lautarium	63
5.7.	PHONIT	66
5.8.	Münsteraner Trainingsprogramm.....	69
6.	Diskussion	75
6.1.	Beantwortung der Fragestellungen.....	75
6.1.1.	Beantwortung der Hauptfragestellung	75
6.1.2.	Beantwortung der Unterfragen.....	76
6.2.	Relevanz für die Berufspraxis.....	79
6.3.	Ausblick für weitere Forschung	81
7.	Literaturverzeichnis.....	83
8.	Anhang.....	90

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungsverlauf des primären & sekundären Sprachsystems (Wildegger-Lack, 2011, S. 13).	11
Abbildung 2: Dual-Route-Modell (Lenhard, 2022, S. 57).....	13
Abbildung 3: Phonologische Bewusstheit an der Schnittstelle zwischen phonologischer Verarbeitung und metalinguistischer Bewusstheit (Niebuhr-Siebert, 2021, S. 52).....	16
Abbildung 4: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2022, S. 39).....	17
Abbildung 5: Komponenten des Lesens und Schreibens (Niebuhr-Siebert, 2021, S. 141).	19
Abbildung 6: Interaktives Modell der Entwicklung von LRS (Klicpera, et al., 2020, S. 179).	22
Abbildung 7: Konstrukt der PB im weiteren und engeren Sinne (Schnitzler, 2008, S. 20).....	27
Abbildung 8: Zwei Dimensionen der phonologischen Bewusstheit (Metz, Fröhlich & Petermann, 2010, S. 27). .	28
Abbildung 9: Übersicht zum Ausschlussverfahren	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hinweise auf LRS (eigene Darstellung nach Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 2).	20
Tabelle 2: Übersicht der Studien zu verschiedenen Trainingsprogrammen.	39
Tabelle 3: Übersicht zum „Lobo-Kindergartenprogramm“ und „Lobo-Schulprogramm“.	42
Tabelle 4: Ergebnisse der Kiga-Gruppe (Studie 1).	43
Tabelle 5: Unterschied zwischen den Kindergartengruppen (Studie 1).	44
Tabelle 6: Ergebnisse der Schulgruppe (Studie 1).	44
Tabelle 7: Unterschied zwischen den Schulgruppen (Studie 1).	44
Tabelle 8: Ergebnisse TPB der IG und KG (Studie 2).	46
Tabelle 9: Ergebnisse TPB der IG und KG (Studie 3a).	48
Tabelle 10: Ergebnisse Lesen und Rechtschreibung der IG und KG (Studie 3b).	48
Tabelle 11: Ergebnisse Lesen und Rechtschreibung der FG1 und KG (Studie 4).	50
Tabelle 12: Ergebnisse Lesen und Rechtschreibung der FG2 und KG (Studie 4).	50
Tabelle 13: Übersicht zum „Lobo-Elternprogramm“.	52
Tabelle 14: Ergebnisse BISC der IG und KG (Studie 5).	53
Tabelle 15: Übersicht zu „Hören, lauschen, lernen 1 und 2“.	54
Tabelle 16: Ergebnisse PB, Lesen und Rechtschreibung der IG und KG (Studie 6).	55
Tabelle 17: Ergebnisse PB, GPK, Lesen und Rechtschreibung der IG und KG (Studie 7).	57
Tabelle 18: Übersicht zu „Lass uns lesen!“.	59
Tabelle 19: Ergebnisse PB, Wortschatz, Textverständnis und Buchstaben der IG und WG (Studie 8).	60
Tabelle 20: Übersicht zu „Hören, sehen, lernen“.	61
Tabelle 21: Angaben zu den Non-Overlap-Indizes PND, PEM und PAND (Studie 9).	62
Tabelle 22: Übersicht zu „Lautarium“.	63
Tabelle 23: Posttest 1 & 2: Effektstärken d zwischen KG und IG (Studie 10).	64
Tabelle 24: Übersicht zu „PHONIT“.	66
Tabelle 25: Ergebnisse PB, Lesen und Rechtschreibung 1. Klasse (Studie 11).	67
Tabelle 26: Übersicht zum „Münsteraner – Trainingsprogramm“.	69
Tabelle 27: Posttestleistung 1 „Rundgang durch Hörhausen“ der IG und KG (Studie 12).	70
Tabelle 28: Posttest 2: Leistungen im BAKO 1 – 4 der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).	72
Tabelle 29: Posttest 2: Rechtschreibleistungen im DRT 1 der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).	73
Tabelle 30: Posttest 2: Leseleistungen auf Wortebene der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).	73
Tabelle 31: Posttest 2: Leseleistungen im SLS 1 – 4 der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).	73

Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung

bzw. Beziehungsweise

DSM 5 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen

ebd. ebenda

et. al und andere

GPK Graphem-Phonem-Korrespondenz

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

ICD-10 Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Version 10

IG Interventionsgruppe

KG Kontrollgruppe

LRS Lese-Rechtschreibschwierigkeiten / Lese-Rechtschreibstörung / Lese-Rechtschreibschwäche

PB Phonologische Bewusstheit

PGK Phonem-Graphem-Korrespondenz

vgl. vergleiche

z. B. zum Beispiel

1. Einleitung

Die Entwicklung der Schriftsprache ist das Ergebnis eines jahrtausendelangen kulturellen Prozesses. Während dieser Fortschritt über viele Generationen hinweg erfolgte, erwerben Kinder schriftsprachliche Kompetenzen innerhalb weniger Schuljahre (Jeuk & Schäfer, 2017). Diese Fähigkeiten sind essenziell für die gesellschaftliche Teilhabe in einer zunehmend durch Schriftlichkeit geprägten Umwelt (Mehlem, 2024). Allerdings gelingt der Schriftspracherwerb nicht allen Kindern gleichermaßen. Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen können dazu führen, dass schulische Anforderungen nicht erfüllt werden, was langfristig die gesamte Bildungsbiografie beeinträchtigen kann. Neben akademischen Konsequenzen sind auch psychische Belastungen möglich (Scheerer-Neumann, 2023). Eine zentrale Voraussetzung für den Schriftspracherwerb ist die phonologische Bewusstheit. Besonders die Fähigkeit, einzelne Laute (Phoneme) innerhalb von Wörtern bewusst wahrzunehmen und zu verarbeiten, gilt als bedeutsam für die Verknüpfung von Lauten und Buchstaben (Graphemen) (Costard, 2011). Die Förderung der phonologischen Bewusstheit wird in der wissenschaftlichen Diskussion als ein bedeutender Ansatz zur Unterstützung des Schriftspracherwerbs sowie zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten betrachtet. Zahlreiche Förderprogramme zielen darauf ab, diese Fähigkeit systematisch zu trainieren. Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der langfristigen Wirksamkeit dieser Massnahmen (Niebuhr-Siebert, 2021).

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Masterarbeit die Rolle der phonologischen Bewusstheit sowohl im Schriftspracherwerb als auch in der Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung dieser Fähigkeit kritisch zu analysieren und die Effektivität entsprechender Förderprogramme zu bewerten. Die Einleitung gibt einen Überblick über die praxisbezogene Ausgangslage der Autorin, ordnet das Thema fachlich ein und leitet zur zentralen Fragestellung über, die den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet.

1.1. Praxisbezogene Ausgangslage

Als Lehrerin und durch ihre Tätigkeit als Heilpädagogin hat die Autorin umfangreiche Erfahrungen mit Lernenden unterschiedlicher Altersstufen gesammelt. Aus ihren gewonnenen Erkenntnissen sieht sie teilweise eine erhebliche Herausforderung beim Erlernen des Lesens und Schreibens. Besonders auffällig ist dabei, dass Schwierigkeiten oft mit Defiziten in der phonologischen Bewusstheit einhergehen, was für die Relevanz gezielter Förderung in diesem Bereich spricht. Die Lernschwierigkeiten können über verschiedene Altersstufen und Bildungshorizonte hinweg auftreten und ein breites Spektrum von Lernenden betreffen, nicht nur spezifische Gruppen. Lese- und Schreibschwierigkeiten sind verbreitet und können tiefgreifende Auswirkungen auf den schulischen und sozialen Erfolg der Betroffenen haben. Die phonologische Bewusstheit ist ein häufig diskutiertes Thema in der beruflichen Praxis der Autorin. Die Fähigkeit, Laute innerhalb von Wörtern zu erkennen und zu verarbeiten, ist ein wiederkehrender Schwerpunkt in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Lehrerschaft, Heilpädagogik und Logopädie. Phonologische Bewusstheit wird als zentrale Kompetenz für den erfolgreichen Schriftspracherwerb angesehen. Die Autorin ist auf eine Vielzahl von Trainingsprogrammen gestossen, die sich auf die Förderung der phonologischen Bewusstheit in der

Vorschule und den ersten Schuljahren konzentrieren. Diese Programme werden zuweilen als unverzichtbar für die Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten gewertet.

Die Erfahrungen aus ihrer Praxis haben das Interesse der Autorin geweckt, die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb und die Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) näher zu untersuchen.

1.2. Fachliche Einordnung

In der heutigen informationsorientierten Gesellschaft sind Kompetenzen im Lesen und Schreiben nicht nur für individuelles Lernen, sondern auch für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben von zentraler Bedeutung. Schwierigkeiten in diesen Bereichen können den schulischen Werdegang und den Berufseinstieg erheblich beeinträchtigen, was die Bedeutung einer frühen und gezielten Förderung unterstreicht (Ganser & Kroll-Gabriel, 2023a; Ganser & Kroll-Gabriel, 2023b). Die Häufigkeit von Lese- und Schreibschwierigkeiten wird unterschiedlich beurteilt, was auf verschiedene wissenschaftliche Perspektiven und die Art der verwendeten Diagnoseinstrumente zurückzuführen ist. Jüngere Erhebungen schätzen, dass zwischen 3 % und 20 % der Lernenden von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten betroffen sind (Herné & Löffler, 2017). Von einer Lese-Rechtschreibstörung als umschriebene Entwicklungsstörung nach ICD-10 und DSM-5 (vgl. Büttner, Fischbach, Brandenburg & Hasselhorn, 2023) sind bereits in den ersten beiden Schuljahren etwa 5 bis 8 % eines Altersjahrgangs betroffen, was die Lese-Rechtschreibstörung zu einer der häufigsten schulischen Entwicklungsstörungen macht (Schneider, 2017). Die Probleme, mit denen Kinder konfrontiert sind, variieren stark: Während einige Schwierigkeiten haben, die Verbindung von Buchstaben und Lauten zu erfassen und Buchstabenfolgen flüssig zu lesen, haben andere vor allem mit der Automatisierung des Leseprozesses und dem Leseverständnis zu kämpfen. Diese Schwierigkeiten können trotz durchschnittlicher Intelligenz auftreten und auch mit sprachlichen Defiziten oder kognitiven Einschränkungen in Zusammenhang stehen (Mayer, 2022). Langfristig können diese Probleme den Alltag beeinträchtigen, wobei 5 bis 10 % der Jugendlichen und Erwachsenen Schwierigkeiten haben, ausreichend zu lesen und zu schreiben, um alltägliche Aufgaben zu bewältigen (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014). In der Schweiz hat ein Sechstel der Jugendlichen nach neun Schuljahren nur eine Lesekompetenz auf dem Niveau der 4. bis 5. Klasse (Largo, 2020). Eine frühzeitige und qualitativ hochwertige Förderung kann entscheidend dazu beitragen, die Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern und den Schulerfolg sowie die soziale Integration positiv zu beeinflussen. Daher ist es von grosser Bedeutung, frühzeitig unterstützende Massnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung der betroffenen Kinder zu fördern und langfristige negative Auswirkungen zu vermeiden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Im Kindergarten und zu Beginn des Schulunterrichts ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit eine häufig eingesetzte Massnahme. Sie gilt in der Forschung als wesentlicher Einflussfaktor auf den Schriftspracherwerb (Wildegger-Lack, 2011). Im Lehrplan 21 wird die phonologische Bewusstheit systematisch gefördert, indem Schülerinnen und Schüler lernen, Klänge, Geräusche, Reime, Silben und Laute differenziert wahrzunehmen. Insbesondere in den Modulen „Hören – Grundfertigkeiten“ und „Sprache(n) im Fokus“ liegt der Schwerpunkt auf dem gezielten Aufbau dieser grundlegenden Fähigkeit (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

1.3. Fragestellungen

Barth und Gomm (2014) zeigen auf, dass eine gezielte phonologische Förderung im Vorschulalter die Lese- und Rechtschreibleistungen von Risikokindern bis zur dritten Klasse verbessern kann. Studien aus Skandinavien und Deutschland belegen, dass Kinder, die phonologisch gefördert werden, deutlich bessere Leistungen erzielen als solche aus nicht geförderten Kontrollgruppen, besonders, wenn die Förderung durch Buchstaben-Laut-Zuordnungen ergänzt wird. Etwa 5 % der Kinder, die kombinierte Förderung erhalten, zeigen weiterhin Lese- und Rechtschreibprobleme, während dieser Anteil bei rein phonologisch geförderten Kindern bei 20 bis 25 % liegt (ebd.).

In Relativierung dazu weist Niebuhr-Siebert (2021) darauf hin, dass die phonologische Bewusstheit in der Vorschule und den frühen Schuljahren nur begrenzte Langzeiteffekte auf die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten hat. Trotz kurzfristiger positiver Effekte bietet die phonologische Bewusstheit keine verlässliche Langzeitprognose. Tests zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sind oft unzuverlässig, da viele Kinder ihre anfänglichen Defizite später auszugleichen vermögen. Daher empfiehlt Niebuhr-Siebert, PB-Förderprogramme im regulären Unterricht zu integrieren (ebd.). Wolf, Schroeders und Kriegbaum (2016) zeigen auf, dass die Kombination von phonologischer Förderung mit Buchstaben-Laut-Training keine signifikanten zusätzlichen Vorteile gegenüber rein phonologischen Massnahmen bieten.

Die Forschungsergebnisse zur phonologischen Förderung sind teils widersprüchlich: Barth und Gomm (2014) betonen die positiven Effekte gezielter phonologischer Förderung auf die Lese- und Rechtschreibleistungen von Risikokindern, insbesondere bei kombinierter Förderung. In Relativierung dazu erklärt Niebuhr-Siebert (2021), dass der langfristige Einfluss der Phonologischen Bewusstheit begrenzt ist und Tests zur Früherkennung oft unzuverlässig sind. Wolf et al. (2016) kommen zum Schluss, dass die Kombination von phonologischer Förderung mit Buchstaben-Laut-Training keine wesentlichen Vorteile bringt. Die bisherige Auseinandersetzung mit der Relevanz der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb sowie widersprüchliche Forschungsergebnisse werfen Fragen auf. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht daher die Untersuchung der Bedeutung deutscher, empirisch untersuchter Trainingsprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. Im Folgenden werden die zentralen Forschungsfragen detailliert dargelegt.

Fragestellung:

„Tragen empirisch untersuchte, deutschsprachige Trainingsprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten und in der ersten Klasse nachweislich zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Schriftspracherwerb bei?“

Unterfragen:

- Mit welchen Inhalten und Methoden arbeiten die Trainingsprogramme?
- Welche Trainingsprogramme erweisen sich in wissenschaftlichen Studien als wirksam zur Förderung der phonologischen Bewusstheit?
- Hat die Förderung der phonologischen Bewusstheit positive Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben?

In dieser Masterarbeit wird die Wirksamkeit deutschsprachiger, empirisch untersuchter Trainingsprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten und in der ersten Klasse analysiert. Im Mittelpunkt steht, mit welchen Inhalten und Methoden die Trainingsprogramme die phonologische Bewusstheit der Kinder gezielt fördern und wie effektiv sie sind. Zudem wird untersucht, ob Kinder, die an diesen Fördermassnahmen teilnehmen, in ihrer Lese- und Rechtschreibleistung profitieren.

Unterschiede in der Wirksamkeit der Trainingsprogramme bei Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen – etwa Sprachentwicklungsstörungen oder Migrationshintergrund – werden nicht berücksichtigt, da diese in den meisten Studien zu diesen Programmen nicht thematisiert werden. Auch Faktoren wie Arbeitsgedächtnis, Wortschatz oder Sprachverständnis, die neben der phonologischen Bewusstheit einen Einfluss auf den Schriftspracherwerb haben können, werden nicht berücksichtigt. Um den Rahmen der Masterarbeit zu wahren, konzentriert sich die Forschungsarbeit ausschliesslich auf die phonologische Bewusstheit, deren Förderung durch deutschsprachige, empirisch untersuchte Programme sowie deren Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen. Ansätze oder Programme ohne empirische Untersuchung werden von der Analyse ausgeschlossen.

Die erste Unterfrage kann mit Hilfe der Kapitel 3.5 und 5 beantwortet werden. Um die zweite und dritte Unterfrage zu beantworten und eine fundierte Bewertung der Trainingsprogramme zur phonologischen Bewusstheit vorzunehmen, stützt sich diese Masterarbeit auf eine systematische Literaturanalyse. In Kapitel 4 wird die methodische Vorgehensweise erläutert. Um die zentrale Fragestellung zu untersuchen, ist zunächst der theoretische Rahmen zu setzen. Das folgende Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des ungestörten und gestörten Schriftspracherwerbs, wobei der Fokus insbesondere auf die Rolle der phonologischen Bewusstheit in Bezug auf die Entstehung und Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten liegt.

2. Theorie zum Schriftspracherwerb

In den folgenden Kapiteln werden der Schriftspracherwerb theoretisch erläutert, zentrale Modelle dazu vorgestellt und relevante Vorläufermerkmale beschrieben. Anschliessend erfolgt die theoretische Einordnung des gestörten Schriftspracherwerbs, einschliesslich zentraler Begriffe, Symptomatik, Verlauf, Ursachen sowie Präventions- und Fördermöglichkeiten.

2.1. Was ist Schriftspracherwerb?

Der Begriff „Schriftsprache“ beschreibt die drei Hauptbereiche Lesen, Schreiben und Rechtschreibung (Günther, 2007). Laut Radigk (1991) lassen sich Kommunikationsebenen in Körpersprache, Lautsprache und Schriftsprache unterteilen, die in Wechselwirkungen zueinanderstehen. Die erste Stufe der Informationsverarbeitung stellt die Körpersprache dar (Günther, 2007). Sie umfasst nonverbale Kommunikationsformen wie Blickkontakt, Mimik und Gestik. Zudem spielt sie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung psychischer Fähigkeiten, darunter die Wahrnehmung von Gefühlen, die Identitätsbildung, das Vertrauen zu anderen sowie soziale Beziehungen. Darüber hinaus sind Sinneserfahrungen wie Tasten, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen auf dieser Ebene verankert. Die zweite Stufe betrifft die Lautsprache, die auf der Nutzung und Weiterentwicklung symbolischer

Zeichen basiert. Sie ermöglicht eine differenzierte Signalverarbeitung, wodurch sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten erweitert werden. Die dritte Stufe umfasst schliesslich die Schriftsprache. Sie erfordert kognitive Fähigkeiten zur Verarbeitung abstrakter Symbole und stellt eine wichtige Grundlage für weiterführende Lernprozesse dar (Günther, 2007).

Die Lautsprache gilt als primäres Sprachsystem, während die Schriftsprache ein sekundäres Sprachsystem darstellt. Die Entwicklung der Lautsprache beginnt vor der Geburt und intensiviert sich im Kindergartenalter, in dem Kinder Laute und Strukturen ihrer Muttersprache erwerben (Wildegger-Lack, 2011). Bis zur Einschulung verfügen sie über einen aktiven Wortschatz von 3.000 bis 5.000 Wörtern und einen passiven von 9.000 bis 14.000 Wörtern. Zudem entwickeln sie zunehmend grammatikalische Strukturen. Mit dem Schriftspracherwerb erweitert sich der Wortschatz weiter. Das sekundäre Sprachsystem umfasst die Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK), Rechtschreibung und den schriftlichen Ausdruck. Eine Vorstufe zeigt sich bereits im zweiten Lebensjahr, wenn Kinder dreidimensionale Objekte in Bilderbüchern als zweidimensionale Darstellungen erkennen. Im Kindergarten erwerben sie erste Konzepte zur Struktur und Funktion der Schriftsprache durch Alltagserfahrungen. Die intensivste Phase des Schriftspracherwerbs findet im Grundschulalter statt (ebd.).

Abbildung 1: Entwicklungsverlauf des primären & sekundären Sprachsystems (Wildegger-Lack, 2011, S. 13).

Der Erwerb der Schriftsprache beinhaltet das Erlernen sowohl des Lesens als auch des Schreibens. In beiden Prozessen werden Schriftzeichen (Grapheme) mit entsprechenden Lauten (Phonemen) verbunden (Büttner et al., 2023). Ein Problem besteht darin, dass es im Deutschen 40 Phoneme, aber nur 26 Grapheme gibt. Daher müssen oft Buchstabenkombinationen verwendet werden, um bestimmte Laute darzustellen, wie beispielsweise <au> für /au/, <äu> und <eu> für /eu/ oder <ng> für /ŋ/ (Dehn, 2014). Beim Lesen werden Grapheme in Phoneme umgewandelt und zu Wörtern zusammengesetzt, während beim Schreiben Wörter in Phoneme zerlegt und in Grapheme übersetzt werden. Diese Prozesse sind jedoch nicht vollständig spiegelbildlich, da sie unterschiedlichen kognitiven Abläufen folgen. Aufgrund dieser Unterschiede können sich Lese- und Schreibfähigkeiten bei einer Person unterschiedlich entwickeln (Büttner et al., 2023).

2.2. Modelle des Schriftspracherwerbs

Lesen und Schreiben zählen zu den zentralen kulturellen Kompetenzen des Menschen, jedoch sind die zugrunde liegenden kognitiven Mechanismen nach wie vor nicht vollständig erforscht. Aufgrund der unzureichenden Erkenntnisse über die genauen Prozesse ist die Entwicklung theoretischer Modelle notwendig, um diese Mechanismen besser zu verstehen, zu analysieren und zu erklären (Mayer, 2021). Solche Modelle und Theorien dienen als Werkzeuge, um komplexe Phänomene und deren Teilaspekte systematisch darzustellen. Sie ermöglichen es insbesondere, die für das Lesen und Schreiben erforderlichen Fähigkeiten zu identifizieren sowie Schwächen und Stärken in einzelnen Bereichen zu erfassen. Für Fachpersonen wie Lehrkräfte und Therapiefachkräfte stellen diese Modelle eine wertvolle Grundlage dar, um Entwicklungsdefizite und Potenziale zu erkennen und entsprechende Fördermassnahmen abzuleiten (Niebuhr-Siebert, 2021). Die Entwicklung von Lese- und Schreibkompetenzen bei Kindern kann auf zwei Ebenen betrachtet werden: Entwicklungsmodelle fokussieren auf den zeitlichen Verlauf des Schriftspracherwerbs, während Prozessmodelle die kognitiven Abläufe und relevanten Einflussfaktoren beleuchten. Prozessmodelle bieten insbesondere wertvolle Einsichten in die Verbindung zwischen schriftsprachlichen Störungen und anderen kognitiven Beeinträchtigungen, wie Sprachentwicklungsstörungen oder Aufmerksamkeitsdefiziten (Reber, 2023).

Im weiteren Verlauf werden das Dual-Route-Modell nach Coltheart (1978) sowie das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith (1986) ausführlich erörtert. Beide Modelle, das Dual-Route-Modell (Prozessmodell) und das Stufenmodell (Entwicklungsmodell), liefern eine solide theoretische Grundlage für die Diagnose von Lese-Rechtschreib-Störungen und die Entwicklung passender Fördermassnahmen (Scheerer-Neumann, 2023).

2.2.1. Dual-Route-Modell

Um geschriebene Wörter zu lesen und zu verstehen, müssen visuelle Symbole der Schrift in gesprochene Sprache übersetzt werden (Mayer, 2021). Laut dem Dual-Route-Modell beginnt der Leseprozess mit einer visuell-graphematischen Analyse, bei der einzelne Buchstaben erkannt, Grapheme identifiziert und die Position der Buchstaben im Wort bestimmt werden. Diese Fähigkeit ist besonders wichtig, um ähnliche Wörter wie „Scheine“ und „Schiene“ zu unterscheiden (Niebuhr-Siebert, 2021). Danach gibt es zwei Verarbeitungswege: den indirekten sublexikalischen Weg und den direkten lexikalischen Weg (siehe Abb. 3). Beim direkten Weg wird das Wort aufgrund seiner visuellen Merkmale sofort erkannt, was zu einer unmittelbaren Aktivierung der zugehörigen Einträge im mentalen Lexikon führt. Dies betrifft sowohl die Bedeutung (semantischer Code) als auch die lautliche Form (phonologischer Code), sodass das Wort direkt aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen und ausgesprochen werden kann. Der indirekte Weg funktioniert über die phonologische Rekodierung, bei der das Wort in seine Grapheme zerlegt und in Laute umgewandelt wird (Herné & Löffler, 2017). Dieser Vorgang läuft schrittweise ab, wobei die Leserinnen und Leser die Buchstaben aussprechen, zu Silben verbinden und schliesslich zu einem vollständigen Wort zusammensetzen. Es wird angenommen, dass beide Strategien – die direkte Worterkennung und die schrittweise phonologische Rekodierung – gleichzeitig eingesetzt werden (Mehlem, 2024).

Abbildung 2: Dual-Route-Modell (Lenhard, 2022, S. 57).

Viele der kognitiven Prozesse, die das Lesen beeinflussen, sind auch für das Schreiben relevant. Aus diesem Grund werden häufig aus Modellen des Lesens auch Annahmen über Schreibfähigkeiten abgeleitet. Das Dual-Route-Modell lässt sich in einer angepassten Form auch für das Schreiben von Wörtern nutzen. Während Modelle des Lesens aufzeigen, wie orthografische Informationen (wie das geschriebene Wort „Tisch“) in ihre gesprochene Form (zum Beispiel /tɪʃ/) umgewandelt werden, befassen sich Schreibmodelle – sowohl beim freien Schreiben als auch beim Diktieren – mit dem umgekehrten Vorgang (Niebuhr-Siebert, 2021). Ähnlich wie beim Lesen lassen sich beim Schreiben zwei unterschiedliche Verarbeitungsstrategien erkennen: ein sublexikalischer Pfad, bei dem Phoneme in Grapheme übersetzt werden, und ein lexikalischer Pfad, der auf die Erkennung von ganzen Wörtern setzt. Beim lexikalischen Weg überprüft der Schreibende, ob er ein bekanntes Schreibmuster für das Wort oder Teile davon hat, um es unter Berücksichtigung von Rechtschreibregeln, wie der Grossschreibung zu Beginn eines Satzes, aufzuschreiben. Wenn ein solches Schreibschema fehlt, muss der Schreibende den sublexikalischen Weg nutzen und das Wort durch die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben selbstständig erstellen. Zwischen diesen beiden Wegen besteht eine wechselseitige Beziehung. So kann ein geschriebenes Wort noch einmal durch die Laut-Buchstaben-Zuordnung kontrolliert werden (Dehn, 2014).

2.2.2. Phasenmodell

Das Phasenmodell beschreibt drei Hauptphasen in der Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten. In der logographischen Phase erkennen Kinder Wörter als visuelle Einheiten. Die alphabetische Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder Phonem-Graphem-Zuordnungen nutzen, um Wörter zu entziffern. Schliesslich erlernen sie in der orthographischen Phase, Wörter in ihre morphologischen Bestandteile zu zerlegen, grammatische Regeln anzuwenden und den Kontext in die Worterkennung einzubeziehen (Findeisen, Melenk & Schillo, 2021). Eine zusätzliche präliterale Phase, die der logographischen Phase vorausgeht, beschreibt frühe Ansätze wie „So-tun-als-ob-Lesen“ und Kritzeln als erste Schreibversuche. Diese Phasen sind jedoch nicht streng voneinander getrennt, sondern überschneiden sich häufig. Strategien aus unterschiedlichen Phasen können parallel angewendet werden (Mayer, 2021). Im Folgenden werden die einzelnen Phasen detaillierter beschrieben.

Die **präliterale-symbolische Phase** beginnt bereits im Alter von etwa 2 Jahren. In dieser frühen Entwicklungsphase bildet sich eine Abstraktionsfähigkeit heraus, die essenziell für das spätere Lesen und Schreiben sowie für die Bildwahrnehmung ist (Reber, 2023). Diese Fähigkeit befähigt das Kind, sowohl Bilder als auch Schriftzeichen als Repräsentationen realer Objekte zu verstehen, wobei Informationen, etwa hinsichtlich der räumlichen Dimensionen, reduziert werden. Zu den weiteren Entwicklungsschritten in Richtung Schriftspracherwerb zählen das Malen, das auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der graphomotorischen Fähigkeiten spielt, und das Kritzeln. Dabei ahmt das Kind, orientiert an der Oberflächenstruktur der Schrift, das Verhalten von Erwachsenen nach und gewinnt erste Einblicke in das lineare Anordnen von Buchstaben, die Schreibrichtung und die grundlegenden Merkmale von Schriftzeichen (ebd.). Am Ende dieser Phase, die häufig bis in das Vorschulalter reicht, entwickeln Kinder spielerisch ein Bewusstsein für die klanglichen Aspekte der Sprache. Diese noch unbewussten Fähigkeiten zeigen sich im Erkennen und Bilden von Reimen sowie im Segmentieren von Wörtern in Silben. Solche Fertigkeiten zählen zur „phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne“ (Mayer, 2021).

Der Übergang von der präliterale-symbolischen zur **logographischen Phase** wird in der Regel durch das wachsende Interesse am Lesen initiiert (Mayer, 2022). Bereits vor dem Schuleintritt sind Kinder in der Lage, mithilfe der logographischen Strategie Wörter anhand auffälliger visueller Merkmale zu erkennen (Findeisen et al., 2021). Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Wiedererkennen von Logos bekannter Marken wie McDonald's (Reber, 2023). Bei der logographischen Strategie erfassen Kinder Wörter in ihrer Gesamtheit, ohne sich auf die Reihenfolge der Buchstaben zu konzentrieren (Findeisen et al., 2021). Ein wichtiger Entwicklungsschritt in dieser Phase ist das wachsende Verständnis der Kinder, dass Schrift Sprache abbildet. Sie beginnen, ihre ersten Leseerfahrungen beim Schreiben anzuwenden, häufig mit ihrem eigenen Namen oder dem von nahestehenden Personen. Kinder orientieren sich dabei stark an visuellen Aspekten: Der erste Buchstabe eines Wortes wird in der Regel korrekt wiedergegeben, aber die Reihenfolge der Buchstaben spielt oft keine Rolle, und nur die tatsächlich im Wort vorkommenden Buchstaben werden verwendet (Mayer, 2022). Kreative Schreibprozesse finden noch nicht statt, da das Schreiben hauptsächlich auf auswendig Gelerntem basiert. (Reber, 2023). Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum liefern allerdings wenig Hinweise auf eine logographische Phase, was durch die systematische Phonem-Graphem-Korrespondenz erklärt werden kann (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Während im englischsprachigen Erstleseunterricht der Aufbau eines Sichtwortschatzes durch die unregelmäßige Orthografie betont wird, erfolgt in transparenten Orthografien das Lesen früh über phonologische Rekodierung. Deutschsprachige Kinder können bereits nach wenigen Monaten Pseudowörter korrekt lesen, was auf die Anwendung des alphabetischen Prinzips hindeutet. Die logographische Strategie beschränkt sich vermutlich auf das Vorschulalter, etwa beim Erkennen von Logos oder Namen (Mayer, 2022).

Etwa im Alter von sechs Jahren entwickelt sich zunehmend die **alphabetische Phase**, in der Kinder ein Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Lauten und Buchstaben erlangen, bekannt als Phonem-Graphem-Korrespondenz. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, Laute zu erkennen und zu unterscheiden (Reber, 2023). Erst wenn Kinder die Buchstaben des Alphabets sicher

beherrschen und in der Lage sind, die einzelnen Buchstaben in die dazugehörigen Laute zu übersetzen, können sie unbekannte Wörter korrekt lesen (Gold, 2018). Die alphabetische Strategie entspricht im Dual-Route-Modell dem indirekten Leseweg (Mayer, 2022). Beim Schreiben in dieser Phase setzen Kinder Wörter in der Regel lautgetreu um, indem sie diese in ihre Einzellaute zerlegen (Phonem-Segmentierung) und jedem Laut den entsprechenden Buchstaben zuweisen (ebd.). Diese „Schreibe wie du sprichst“-Methode führt dazu, dass orthographische Regeln noch nicht angewendet werden, weshalb die Schrift oft stark von der gesprochenen Sprache der Kinder beeinflusst ist, inklusive möglicher dialektaler Einflüsse oder Aussprachefehler (Reber, 2023). Sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben durchlaufen Kinder verschiedene Entwicklungsstufen, bis sie die Fähigkeit zur phonologischen Rekodierung und lautgetreuen Verschriftung vollständig beherrschen. Es ist entscheidend, ihnen genügend Zeit zur Entfaltung der alphabetischen Strategie zu geben, bevor sie mit komplexeren orthographischen Anforderungen konfrontiert werden (Mayer, 2022).

Während des Schriftspracherwerbs entwickeln Kinder ihre Lese- und Schreibstrategien kontinuierlich weiter. Zu Beginn richten sie ihre Aufmerksamkeit vor allem auf einzelne Buchstaben (Grapheme). Mit zunehmendem Alter, etwa ab dem achten Lebensjahr, erkennen sie jedoch vermehrt grössere sprachliche Einheiten wie Morpheme, Silben und häufig vorkommende Buchstabenkombinationen (Reber, 2023). Dieser Entwicklungsfortschritt verdeutlicht den Übergang vom reinen Buchstaben-Laut-Bezug hin zu einem tieferen Verständnis orthografischer Strukturen. Die Kinder beginnen, das alphabetische Prinzip zu überwinden und orthografische Regeln in ihr Schreiben einzubeziehen, wodurch sie in die **orthographische Phase** eintreten (ebd.). Die orthografische Strategie findet zunächst vor allem beim Lesen Anwendung, wobei durch die Erkennung grösserer Einheiten das schrittweise Entziffern von Wörtern nach und nach wegfällt (Findeisen et al., 2021). Solche Strategien werden jedoch in der Regel erst ab dem zweiten Schuljahr gezielt vermittelt (Gold, 2018). Die orthographische Strategie entspricht im Dual-Route-Modell dem direkten Leseweg. Durch wiederholte phonologische Verarbeitung häufig vorkommender Buchstabenfolgen und Wörter können Kinder diese langfristig abspeichern und mit der entsprechenden Lautstruktur verknüpfen. Dadurch entfällt das buchstabenweise Lesen, da die Buchstabenfolgen oder Wörter nun automatisch die richtige Aussprache und Bedeutung auslösen (Mayer, 2022).

In einem fortgeschrittenen Stadium der Lese- und Schreibentwicklung treten **Automatisierung** und das Verstehen des Gelesenen in den Vordergrund (Reber, 2023). Da das Lesen weniger Anstrengung erfordert, erhöht sich das Lesetempo, und der Fokus verschiebt sich auf die Bedeutungserfassung und die Gestaltung des Leseklangs (Ganser & Kroll-Gabriel, 2023c). Auch beim Schreiben wird der Wortschatz zunehmend automatisch abgerufen, was die geistige Belastung verringert, und es ermöglicht, sich mehr auf Grammatik und komplexe Satzstrukturen zu konzentrieren. Gleichzeitig entwickelt der Lernende ein besseres Verständnis für unterschiedliche Ausdrucksformen, wie zum Beispiel ernsthafte und sarkastische Aussagen, und reflektiert über die kulturelle Bedeutung der Schrift (Reber, 2023).

2.3. Vorläufermerkmale

Der Erwerb der Schriftsprache beginnt nicht erst mit dem Schulstart, sondern baut auf sprachlichen Fähigkeiten und Vorwissen auf, das bereits in der vorschulischen Phase erlangt wird (Lenhard, 2022). Viele der grundlegenden Kompetenzen, die für späteren Erfolg im Lesen und Schreiben ausschlaggebend sind, entwickeln sich bereits vor dem Schuleintritt und werden als sogenannte Vorläufermerkmale bezeichnet (Schneider & Küspert, 2014). Zu den relevanten Vorläufermerkmalen gehören unter anderen die metalinguistische Bewusstheit und die phonologische Informationsverarbeitung (Lenhard, 2022).

Die metalinguistische Bewusstheit entwickelt sich im Verlauf des Schriftspracherwerbs weiter und kann dabei auch die gesprochene Sprache fördern, da sie es ermöglichen, Sprachprozesse bewusst zu kontrollieren und zu reflektieren (Reber, 2023). Die phonologische Bewusstheit ist ein besonders wichtiger Aspekt der metalinguistischen Fähigkeiten, da sie eng mit dem erfolgreichen Einstieg in den Schriftspracherwerb verknüpft ist (Wildegger-Lack, 2011). Sie ermöglicht es, über die Struktur von Sprache nachzudenken. Die metalinguistische Bewusstheit beinhaltet neben der phonologischen Bewusstheit auch die morphologische, syntaktische, semantische und pragmatische Bewusstheit (siehe Kapitel 2.3.1). Die phonologische Bewusstheit ist gleichzeitig ein Teil der phonologischen Informationsverarbeitung (Niebuhr-Siebert, 2021). Die phonologische Informationsverarbeitung umfasst neben der phonologischen Bewusstheit auch die Fähigkeit, phonologische Informationen kurzfristig zu speichern (phonologisches Arbeitsgedächtnis) sowie diese Informationen rasch abzurufen (Benennungsgeschwindigkeit) (ebd.). Abbildung 3 zeigt die phonologische Bewusstheit an der Schnittstelle zwischen der phonologischen Informationsverarbeitung und der metalinguistischen Bewusstheit.

Abbildung 3: Phonologische Bewusstheit an der Schnittstelle zwischen phonologischer Verarbeitung und metalinguistischer Bewusstheit (Niebuhr-Siebert, 2021, S. 52).

In den folgenden zwei Kapiteln werden die metalinguistische Bewusstheit und die phonologische Informationsverarbeitung näher betrachtet.

2.3.1. Metalinguistische Bewusstheit

Metalinguistik bezeichnet die Fähigkeit, Sprache abstrakt zu betrachten und zu reflektieren. Ein zentraler Aspekt ist die metalinguistische Bewusstheit, die das Verständnis sprachlicher Strukturen wie Laute, Wörter, Grammatik und Bedeutungszusammenhänge umfasst. Sie entwickelt sich in Abhängigkeit von grundlegenden Sprachfähigkeiten und ermöglicht es Kindern ab etwa fünf Jahren,

ihre sprachlichen Verarbeitungsprozesse bewusst zu steuern (Schnitzler, 2008). Der Schriftspracherwerb fördert die metalinguistische Bewusstheit zusätzlich (Woolfolk, 2014).

Die metalinguistische Bewusstheit umfasst verschiedene sprachliche Fähigkeiten. **Die phonologische Bewusstheit** ermöglicht es, Laute in Wörtern gezielt zu erkennen und zu verändern, beispielsweise durch das Vertauschen von Lauten. Sie gilt als zentrale Voraussetzung für den Schriftspracherwerb (Schnitzler, 2008). Eine ausführliche Betrachtung dieser Fähigkeit erfolgt in Kapitel 3. Mit der **Wortbewusstheit** verstehen Kinder, dass Wörter unabhängig von ihrer Bedeutung bestimmte sprachliche Eigenschaften besitzen (Mayer, 2022). Dadurch können sie Sätze in einzelne Wörter zerlegen, Wörter austauschen sowie Synonyme und Antonyme erkennen. Die **grammatikalische Bewusstheit** hilft dabei, grammatikalische Strukturen zu erkennen, Fehler zu identifizieren und Regeln zu verstehen. Die **pragmatische Bewusstheit** bezieht sich darauf, Aussagen im Kontext zu erfassen und den Sinn sowie die Logik eines Textes zu beurteilen. So können Kinder erkennen, wenn ein Satz zwar grammatikalisch korrekt, aber semantisch unlogisch ist, wie im Beispiel: „*Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr*“ (ebd., S. 50).

2.3.2. Phonologische Informationsverarbeitung

Da die Schriftsprache auf der Lautsprache basiert, nimmt die phonologische Informationsverarbeitung eine zentrale Rolle beim Schriftspracherwerb ein (ebd.). Sie wurde umfassend erforscht und gilt als entscheidende vorschulische Fähigkeit, die den erfolgreichen Einstieg in das Lesen und Schreiben unterstützt (Lenhard, 2022). Die phonologische Informationsverarbeitung umfasst die Fähigkeit, die Lautstruktur der Sprache wahrzunehmen, im Gedächtnis zu speichern und gezielt darauf zuzugreifen (Mayer, 2021). Sie setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen: der phonologischen Bewusstheit, dem phonologischen Arbeitsgedächtnis und der Benennungsgeschwindigkeit, die den schnellen Zugriff auf gespeicherte phonologische Informationen beschreibt (Mayer, 2022). Abbildung 4 bietet eine Übersicht der Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung sowie deren jeweilige Funktionen.

Abbildung 4: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2022, S. 39).

Phonologische Bewusstheit bezieht sich auf die Fähigkeit, die Struktur von Wörtern, Silben und Lauten in gesprochener und geschriebener Sprache zu erkennen und bewusst zu verändern (Büttner et al., 2023). Diese Fähigkeit ist wesentlich für den Schriftspracherwerb, da sie für das Verständnis des alphabetischen Systems eine zentrale Rolle spielt (Lenhard, 2022). Laut Schneider (2017) weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass Kinder mit einer ausgeprägten phonologischen Bewusstheit später bessere Leistungen im Lesen und Schreiben erbringen, während bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibproblemen häufig Defizite in diesem Bereich vorliegen. Da diese Fähigkeit gut gefördert werden kann, wird in der Vorschule grossen Wert auf die Förderung der phonologischen Bewusstheit gelegt, um Lese- und Rechtschreibproblemen vorzubeugen (Lenhard, 2022). Die phonologische Bewusstheit wird ausführlich in Kapitel 3 behandelt.

Das phonologische Arbeitsgedächtnis unterstützt die kurzfristige Speicherung und Verarbeitung sprachlicher Informationen, wie etwa bei der Zuordnung von Buchstaben zu Lauten. Ein Beispiel hierfür ist das Merken einer Telefonnummer, bei der die Ziffern in Laute umgewandelt (z.B. „sechs-drei-zwei-vier“) und für kurze Zeit im Gedächtnis behalten werden. Das phonologische Arbeitsgedächtnis hilft beim Schriftspracherwerb, indem es die Verbindung zwischen Buchstaben und Lauten unterstützt. Bei Leseaufgaben hält es ausserdem die Laute vorübergehend bereit, bevor sie zu vollständigen Wörtern zusammengeführt werden (Steinbrink & Lachmann, 2014). Obwohl dieses Feld noch wenig erforscht ist, gilt das Arbeitsgedächtnis als wichtig für das Leseverständnis (Mayer, 2022).

Die Benennungsgeschwindigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, bekannte Symbole rasch zu erkennen und zu benennen (Mayer, 2021). Diese Fähigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Lesegeschwindigkeit, und Studien zeigen, dass sie schon im Vorschulalter ein guter Indikator für die spätere Leseleistung ist (Schneider, 2017). Da das Arbeitsgedächtnis und die Benennungsgeschwindigkeit im Vorschulalter nur eingeschränkt gefördert werden können, unterstreicht dies die besondere Bedeutung der phonologischen Bewusstheit (ebd.).

2.4. Gestörter Schriftspracherwerb

Zu Beginn der Schullaufbahn sind viele Kinder hochmotiviert, Lesen und Schreiben zu erlernen. Diese anfängliche Begeisterung wird heutzutage oft durch den kindgerechten Einsatz von Schrift in digitalen Medien weiter gefördert. Lehrkräfte berichten jedoch, dass diese Motivation häufig nachlässt, besonders dann, wenn der Lernfortschritt nicht wie erhofft verläuft oder die Kinder das Lernen als zu schwierig und zeitaufwendig empfinden (Lipkowski & Schüller, 2023). Im Folgenden werden zentrale Begriffe, die Symptomatik, der Verlauf, mögliche Ursachen sowie Präventions- und Fördermassnahmen bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten dargestellt.

2.4.1. Zentrale Begriffe im Kontext von LRS und ihre Bedeutung

Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb treten auf, wenn Kinder nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens ausreichende Kompetenzen im Lesen oder Schreiben entwickeln. Seit dem frühen 20. Jahrhundert haben sich in verschiedenen Fachdisziplinen unterschiedliche Begriffe zur Beschreibung dieser Schwierigkeiten etabliert (Herné & Löffler, 2017). Lehrkräfte und Eltern sehen sich daher häufig mit einer Vielzahl von Begriffen konfrontiert, die Probleme im Bereich des Lesens, Schreibens und der

Rechtschreibung beschreiben, darunter Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, Dyslexie und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Naegele, 2021).

Die Lese-Rechtschreib-Störung ist ein psychologischer Fachbegriff, der in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 anhand diagnostischer Kriterien definiert wird. Das ICD-10 unterscheidet zwischen der kombinierten Lese- und Rechtschreibstörung und der isolierten Rechtschreibstörung (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014). Das DSM-5 ergänzt diese um eine isolierte Lesestörung (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Schätzungen zufolge sind 5 bis 8 % der Kinder in den ersten Schuljahren betroffen (Schneider, 2017). Bei Leseschwierigkeiten werden drei Hauptfaktoren untersucht: die Genauigkeit beim Lesen, das Tempo sowie das Verständnis des Gelesenen. Schreibprobleme umfassen neben Rechtschreibfehlern auch Schwierigkeiten in der Grammatik und Interpunktion sowie einer klaren Struktur von Texten (Niebuhr-Siebert, 2021). Abbildung 5 bietet eine übersichtliche Darstellung der Komponenten des Lesens und des Rechtschreibens.

Abbildung 5: Komponenten des Lesens und Schreibens (Niebuhr-Siebert, 2021, S. 141).

Um eine Lese-Rechtschreibstörung diagnostizieren zu können, müssen die Lese- und Schreibleistungen eines Kindes deutlich unter dem Altersdurchschnitt liegen, und die Schwierigkeiten müssen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten trotz gezielter Fördermassnahmen bestehen (ebd.). Typischerweise zeigen sich die ersten Anzeichen bereits in der Schuleingangsphase. Die betroffenen Kinder behalten meist über die gesamte Schullaufbahn hinweg Rückstände im Lesen und Schreiben bei, was insbesondere bei Fremdsprachen und der Bearbeitung von Texten in verschiedenen Schulfächern zu weiteren Herausforderungen führt (Mähler & Hasselhorn, 2021).

Lese-Rechtschreibschwäche: Dieser Begriff wird vor allem in pädagogischen Kontexten verwendet und bezeichnet allgemeine Schwierigkeiten beim Erlernen von Lese- und Schreibfähigkeiten. Im Gegensatz zur spezifischen Lese-Rechtschreibstörung nach ICD-10 oder DSM-5 wird die Lese-Rechtschreibschwäche häufig als Folge schulischer Faktoren oder eines ungünstigen Lernumfelds gesehen und kann durch gezielte schulische Förderung verbessert werden (Naegele, 2021).

Legasthenie: Historisch stammt der Begriff „Legasthenie“ aus der medizinischen Forschung und beschreibt eine genetisch bedingte Lese- und Rechtschreibschwäche. Ursprünglich wurde sie als neurologische Störung betrachtet, bei der Kinder trotz normaler oder hoher Intelligenz erhebliche Schwierigkeiten beim Erwerb von Schriftsprache zeigen (Schulte-Körne, 2021). Der Begriff wird heute in der schulischen Praxis jedoch seltener verwendet, da er das Problem als Krankheit definiert, während zunehmend ein pädagogischer Ansatz bevorzugt wird (ebd.).

Dyslexie: Dieser Begriff wird im englischsprachigen Raum häufig als Synonym zu Legasthenie verwendet und beschreibt primär Leseschwierigkeiten. Auch im deutschsprachigen Raum findet sich der Begriff „Dyslexie“ gelegentlich, meist als alternative Bezeichnung für Lese-Rechtschreibstörung. Im Gegensatz zu Legasthenie betont Dyslexie eher die Leseschwierigkeiten und nicht die Rechtschreibprobleme (Schulte-Körne, 2021).

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten: Der Begriff „Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“ umfasst ein breites Spektrum von Problemen, die beim Erwerb und Gebrauch der Schriftsprache auftreten können. Im Gegensatz zur klassifizierten Lese-Rechtschreibstörung umfasst dieser Begriff die vielfältigen Ursachen solcher Schwierigkeiten. Diese reichen von schulischen und familiären bis hin zu emotionalen und sprachlichen Faktoren. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten werden weniger als feststehendes Defizit, sondern als Schwierigkeit betrachtet, das durch pädagogische Massnahmen verbessert werden kann (Naegele, 2021). Da dieser Begriff sowohl die Vielfalt der Problembereiche als auch die unterschiedlichen Ursachen berücksichtigt, erscheint die Verwendung von „Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“ in dieser Masterarbeit als geeignete Wahl.

2.4.2. Symptomatik und Verlauf

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zeigen sich typischerweise in zwei Bereichen: dem Lesen und dem Schreiben. Lehrkräfte bemerken diese Probleme oft schon in den frühen Schuljahren. Kinder mit LRS machen ähnliche Fehler wie ihre Altersgenossen, jedoch häufiger und über einen längeren Zeitraum hinweg (Mähler & Hasselhorn, 2021). Eine offizielle Diagnose sollte erst ab Mitte der zweiten Klasse gestellt werden, obwohl erste Anzeichen bereits in der ersten Klasse erkennbar sind. Diese Hinweise ermöglichen eine frühzeitige Unterstützung (Schulte-Körne, 2021).

Tabelle 1: Hinweise auf LRS (eigene Darstellung nach Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 2).

Hinweise für eine Lesestörung:
- Schwierigkeiten beim „Zusammenlauten“ zu Wörtern (Laute werden fehlerhaft verbunden oder einzelne ausgelassen).
- Nennen des ersten Buchstabens, dann Raten eines Wortes.
- Auslassen, Ersetzen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen (z.B. „Fahrten“ statt „Fahrkarten“).
- Ersetzen von Wörtern durch ein in der Bedeutung ähnliches Wort (z.B. durch den Zusammenhang wird „farbig“ zu „bunt“).
- Sehr niedrige Lesegeschwindigkeit.
- Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern oder Verlieren der Zeile.
- Nicht sinnhaftes Betonen beim Vorlesen.
- Sinnhafte Wiedergabe von Gelesenem nicht möglich.
- Schwierigkeiten des Erkennens von Zusammenhängen aus dem Gelesenen.

Hinweise für eine Rechtschreibstörung:
- Probleme im Segmentieren ganzer Wörter in einzelnen Phonemen (Einzellaute können nicht herausgehört werden).
- Schwierigkeiten in der Zuordnung von Phonemen zu Graphemen (z.B.: Wortruinen wie „Rs“ statt „Rose“ oder „Ban“ statt „Baum“).
- Verschriftlichte Buchstaben stehen in keinem lautlichen Zusammenhang mit dem zu schreibenden Wort (z.B. „Los“ statt „Esel“).
- Buchstabenauslassungen, -umstellungen, -hinzufügungen (z.B. „Tefle“ statt „Telefon“).
- Schwierigkeiten in der Verschriftlichung von Konsonantenhäufungen (z.B. „Kone“ statt „Krone“).
- Probleme im Einprägen der korrekten Schreibweise eines Wortes (z.B. „nathürlich“ statt „natürlich“).
- Hohe Fehlerzahl beim Schreiben von Wörtern, Sätzen und Texten in Diktaten und beim Anschreiben.
- Grammatik- und Interpunktionsfehler.
- Unleserliche Handschrift.

Diese Schwierigkeiten bleiben oft bis in die höheren Schuljahre und ins Erwachsenenalter bestehen (Mähler & Hasselhorn, 2021). Da viele schulische Aufgaben auf schriftlicher Kommunikation basieren, können Schwächen im Lesen und Schreiben den schulischen Erfolg erheblich beeinträchtigen. Schwierigkeiten in der Lese- und Schreibkompetenz betreffen nicht nur Sprachfächer, sondern nahezu alle Schulfächer, da diese ebenfalls auf das Verstehen und Verfassen von Texten angewiesen sind. In Fächern, die stark auf inhaltliches Verständnis setzen, werden diese Herausforderungen besonders deutlich. Oft bleibt das Potenzial der betroffenen Kinder unausgeschöpft, was zu erheblichen Frustrationen führt (Largo & Beglinger, 2020). Häufig treten begleitend Sprachentwicklungsstörungen, Rechenschwierigkeiten (Dyskalkulie), psychische Auffälligkeiten oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) auf (Spreer, 2018).

Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sind oft sozialer Ausgrenzung und Vorurteilen ausgesetzt. Ihre schulischen Leistungen führen zu negativen Zuschreibungen, die ihr Selbstbild und Selbstvertrauen schwächen. Wiederholte Misserfolge und abwertende Reaktionen aus dem Umfeld verstärken diese Wahrnehmungen und fördern Minderwertigkeitsgefühle (Mähler & Hasselhorn, 2021). Dies erhöht das Risiko für psychische Probleme wie Versagensängste, sozialen Rückzug sowie Angststörungen oder Depressionen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Die Belastungen betreffen nicht nur den schulischen Bereich, sondern auch das familiäre Umfeld. Zusätzliche Übungseinheiten für Lesen und Schreiben beanspruchen viel Zeit, wodurch den betroffenen Kindern weniger Freizeit bleibt. Wiederholte Fehler und schlechte Noten können zu familiären Spannungen führen (Spreer, 2018). Frustration und Hilflosigkeit entstehen häufig, wenn trotz grosser Anstrengungen keine Fortschritte erzielt werden, was zu einem Rückgang der Leistungsbereitschaft und Motivation führt (Mähler & Hasselhorn, 2019). Diese

psychischen und sozialen Belastungen verdeutlichen die Dringlichkeit präventiver Massnahmen und gezielter Förderung, um langfristige negative Folgen zu vermeiden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

2.4.3. Ursachen

Die Ursachen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten werden aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven untersucht, was zu unterschiedlichen theoretischen Ansätzen führt. Medizinische Theorien konzentrieren sich häufig auf innere Defizite, wie genetische oder neurologische Faktoren. Im Gegensatz dazu betonen pädagogisch-psychologische Ansätze, dass die Entwicklung von Kindern immer in Verbindung mit ihrer Umwelt betrachtet werden muss (Valtin & Sasse, 2014). Da es keine einzelne, klar identifizierbare Ursache für Schriftsprachstörungen gibt, ist die Forschung auf diesem Gebiet sehr umfangreich. Dies spiegelt sich auch in der Vielzahl an Studien und Veröffentlichungen wider, die sich intensiv mit diesem Thema befassen (Reber, 2023). LRS gelten als komplexe Störungen, die verschiedene Lern- und Leistungsbereiche betreffen, weshalb die Ursachen bis heute nicht vollständig geklärt sind (Schulte-Körne, 2021). Abbildung 6 zeigt ein Modell, welches die Ursachen von LRS in drei Kategorien einordnet: individuelle Lernvoraussetzungen, familiäre Bedingungen und schulische Einflüsse (Klicpera et al., 2020).

Abbildung 6: Interaktives Modell der Entwicklung von LRS (Klicpera, et al., 2020, S. 179).

Zu den **individuellen Faktoren** zählen genetische und neuropsychologische Merkmale, Auffälligkeiten in der Informationsverarbeitung und Wahrnehmung sowie sprachliche und Verhaltensprobleme. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten treten familiär gehäuft auf, wobei genetische Einflüsse bis zu 50 - 60 % zur Entstehung beitragen könnten (Herné, 2017).

Ein zentraler Faktor bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ist die phonologische Bewusstheit, also die Fähigkeit, Laute und Silben zu erkennen und zu manipulieren. Defizite erschweren die Buchstaben-Laut-Zuordnung, das Merken von Lauten sowie das Zusammenfügen zu Wörtern, was den Schriftspracherwerb beeinträchtigt (Schulte-Körne, 2021). Verzögerungen bei der Umwandlung erschweren zudem das Erinnern an Anfangslaute und das Zusammenfügen von Lauten zu Wörtern. Dies kann den Zugang zu bekannten Wörtern im Gedächtnis behindern und die Unterscheidung zwischen realen und erfundenen Wörtern erschweren (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014). Auch das Arbeitsgedächtnis spielt eine wichtige Rolle. Kinder mit Defiziten in diesem Bereich benötigen häufig mehr Wiederholungen, um die korrekte Schreibweise von Wörtern zu erlernen, und haben

Schwierigkeiten bei der Speicherung und Wiedergabe gesprochener Wörter, insbesondere bei komplexeren Begriffen (Schneider, 2017). Die Benennungsgeschwindigkeit, also die Fähigkeit, visuelle Reize wie Bilder oder Zahlen schnell zu benennen, ist ein weiterer relevanter Faktor. Eine verlangsamte Reaktionszeit kann das flüssige Lesen und korrekte Schreiben erschweren (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014). Zusätzlich können visuelle Verarbeitungsprobleme auftreten, etwa bei der Blicksteuerung oder der Verarbeitung visueller Informationen, wobei diese Schwierigkeiten nicht bei allen Kindern mit LRS vorkommen (ebd.).

Frühkindliche Sprachverzögerungen, wie ein eingeschränkter Wortschatz oder grammatikalische Defizite, gelten ebenfalls als Risikofaktoren für spätere Lese- und Rechtschreibprobleme (Klicpera et al., 2020). Schliesslich zeigen viele Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten Aufmerksamkeitsprobleme, die sich negativ auf ihre schulischen Leistungen auswirken (Naegele, 2021).

Familiäre Einflüsse betreffen unter anderem die ökonomische Situation der Familie und das Bildungsniveau der Eltern. Während einige Kinder bereits bei Schuleintritt grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten entwickelt haben, fehlt es anderen häufig an diesen grundlegenden Kenntnissen, weil sie in der Vorschulzeit wenig Kontakt mit Schrift hatten. Diese Unterschiede können massgeblich durch verschiedene Umweltfaktoren beeinflusst werden, wie etwa die Zugänglichkeit von Schrift im Elternhaus, den Bildungsgrad der Eltern oder auch durch familiäre Herausforderungen wie Konflikte, Trennung der Eltern oder häufige Veränderungen der Bezugspersonen (Naegele, 2021). Unzureichende familiäre Unterstützung, wie fehlendes Vorlesen oder gemeinsames Lesen, kann das Risiko erhöhen, dass Kinder beim Erwerb von Lese- und Schreibfähigkeiten zurückbleiben (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014). Besonders betroffen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sind Kinder mit Migrationshintergrund, insbesondere wenn beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Dies ist teilweise auf den höheren Anteil solcher Familien in sozialen Schichten mit weniger Ressourcen zurückzuführen (Scheerer-Neumann, 2023). Kinder mit wenig sprachlicher Förderung benötigen zusätzliche Lernzeit und gezielte Bildungsangebote, um im Anfangsunterricht den Zugang zur Welt der Schrift zu finden (Naegele, 2021).

Schliesslich spielt auch der **Unterricht** eine Rolle (Klicpera et al., 2020). Die Qualität des schulischen Unterrichts hat einen erheblichen Einfluss auf den Schriftspracherwerb und kann sowohl die Entstehung von Lese- und Rechtschreibproblemen als auch deren Verlauf und Schweregrad beeinflussen. Mangelhafte Unterrichtsbedingungen führen oft zu deutlichen Leistungsunterschieden zwischen verschiedenen Klassen. Diese Unterschiede entstehen häufig durch unterschiedliche Einschätzungen der Wichtigkeit von Rechtschreibunterricht durch die Lehrkräfte und damit unterschiedliche didaktische Ansätze (Schneider, 2017). Diese umfassen insbesondere die Art und Weise, wie Graphem-Phonem-Korrespondenzen eingeführt werden, sowie zusätzliche Unterstützungsmassnahmen wie Übungen zur phonologischen Bewusstheit und Hilfsmittel zur Festigung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2014). Das führt zu variierenden Ausprägungen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten je nach Klassenzugehörigkeit. In diesem Kontext zeigt sich ein negativer „pädagogischer“ Effekt (Schneider, 2017).

2.4.4. Präventions- und Fördermöglichkeiten über die gesamte Schulzeit

Die Förderung von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erfolgt durch einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Bereiche der Sprach- und Schriftentwicklung verknüpft (Dehn, 2018). Zentral ist das Literacy-Konzept, das bereits in der frühen Kindheit ansetzt und die aktive Auseinandersetzung mit Sprache fördert – vom Hören und Sprechen bis zum schriftlichen Ausdruck (Niebuhr-Siebert, 2021). Bilderbücher spielen dabei eine wesentliche Rolle: Schon Säuglinge nehmen sprachliche Laute wahr, während das gemeinsame Entdecken und Benennen von Bildern sprachliche Strukturen und emotionale Bindungen stärken. Besonders das dialogische Lesen, bei dem Kinder durch Fragen und Feedback in den Erzählprozess eingebunden werden, unterstützt die Sprachentwicklung und regt kreatives Denken an (ebd.). Ein vielfältiges Lernumfeld mit bekannten Figuren und abwechslungsreichen Lesematerialien weckt Interesse und fördert die Lesemotivation. Vorlese-Aktivitäten zwischen älteren und jüngeren Kindern stärken zudem beidseitig die Lese- und Schreibfähigkeiten. Digitale Medien wie CDs oder Lernplattformen können das Engagement zusätzlich erhöhen, indem sie verschiedene Sinneskanäle ansprechen (Dehn, 2018). Zudem können computergestützte Belohnungssysteme auf verhaltenstherapeutischer Basis die Effektivität einer Förderung steigern, insbesondere bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Ise, Engel & Schulte-Körne, 2012). Ein ganzheitlicher Förderansatz stärkt nicht nur grundlegende sprachliche und schriftliche Kompetenzen, sondern fördert auch langfristig die Freude am Lesen – eine entscheidende Basis für den Bildungserfolg und die persönliche Entwicklung (Niebuhr-Siebert, 2021).

Eine passende Textauswahl, die sich an den Interessen und dem individuellen Schwierigkeitsgrad der Kinder orientiert, ist entscheidend für den Leselernprozess. Der Lesbarkeitsindex (LIX) kann zur Einschätzung der Textkomplexität herangezogen werden. Dieser berechnet sich aus der durchschnittlichen Satzlänge und dem Anteil der Wörter mit mehr als sechs Buchstaben (Scheerer-Neumann, 2023). Um das Leseverständnis weiter zu fördern, können Sinnabschnitte im Text grafisch hervorgehoben werden. So wird beispielsweise häufig der Zeilenumbruch als Gestaltungsmittel genutzt, sodass jeder Satz in einer neuen Zeile beginnt und längere Sätze so umgebrochen werden, dass zusammengehörige Sinnabschnitte erhalten bleiben (ebd.). Weitere Massnahmen zur Unterstützung leseschwacher Kinder umfassen den Einsatz von lautgetreuem Wortmaterial zu Beginn des Leselernprozesses sowie eine graduelle Steigerung der Textschwierigkeit, um kontinuierliche Erfolgserlebnisse zu gewährleisten. Optische Hilfsmittel wie Silbenbögen, Silbenkönige oder Wortbausteine und das Blitzlesen, bei dem Wörter „auf einen Blick“ erfasst werden, tragen dazu bei, ein flüssiges, automatisiertes Lesen zu entwickeln (Niebuhr-Siebert, 2021). Zur Intensivierung des Lesetrainings kann das Vielleseverfahren eingesetzt werden, das auf das selbständige, stille Lesen abzielt. Durch das kontinuierliche Erhöhen des Lesevolumens und interessenbasierte Auswahl des Lesematerials werden sowohl die Übung als auch die Motivation gesteigert – ein wesentlicher Schritt beim Erwerb bzw. Ausbau von Literalität (Rosebrock und Nix, 2020). Bei Schwierigkeiten in der Lesegenauigkeit helfen gezielte Massnahmen wie der systematische Aufbau der Buchstabenerkennung und Übungen mit lautgetreuen Übungswörtern (Niebuhr-Siebert, 2021). Durch das wiederholte Lesen von Silben, Pseudowörtern und lautgetreuen Wörtern wird die Lesegenauigkeit kontinuierlich verbessert (Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl, 2019). Bei Lesegeschwindigkeitsproblemen zielt die Förderung

auf die Automatisierung der alphabetischen Strategie und die Stärkung der orthografischen Strategie. Durch Silbentrennen, Wortteillesen und grössere Struktureinheiten wie Morpheme wird die Worterkennung beschleunigt (Niebuhr-Siebert, 2021). Sobald Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit gefestigt sind, steht die Leseflüssigkeit im Fokus. Lautlese-Verfahren, wie Tandem-Lesen mit einem lesekompetenten Partner, fördern durch Feedback und die Vorbildfunktion die Betonung und Wortgruppierung. Regelmässige 15- bis 20- minütige Einheiten mit mehrfacher Textwiederholung verbessern das flüssige Lesen (ebd.). Abschliessend spielt auch die Verbesserung des Leseverstehens eine zentrale Rolle. Dazu werden Lesestrategien wie das Aktivieren von Vorwissen, Fragenstellen und Markieren wichtiger Inhalte vermittelt. Diese helfen, Texte kognitiv zu strukturieren und erleichtern den Zugang zu komplexeren Inhalten. Die Strategien werden schrittweise und altersgerecht eingeführt (Scheerer-Neumann, 2023). Fehler sollten im Textkontext analysiert statt isoliert korrigiert werden. Kinder sollen eigenständig Lösungen finden, bevor eine abschliessende Fehlerbesprechung erfolgt, um den Lesefluss nicht zu stören (Dehn, 2018).

Die deutsche Rechtschreibung hat sich historisch ohne einheitliches Konzept entwickelt, wodurch komplexe und teils widersprüchliche Prinzipien bestehen. Zwei zentrale Prinzipien sind das phonematische und das morphematische Prinzip (Leemann, 2015). Das phonematische Prinzip beruht auf der Idee, dass geschrieben werden sollte, wie man spricht. Es ermöglicht eine systematische Zuordnung der Laute der gesprochenen Sprache (Phoneme) zu den Schriftzeichen (Grapheme), also der Phonem-Graphem-Korrespondenz (ebd.). Zunächst wird die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit und der korrekten Phonem-Graphem-Zuordnung gefördert, da diese Fähigkeiten essenziell für das Erlernen der Rechtschreibung sind. Besonders das wiederholte Üben häufiger PGK ist hierbei von grosser Bedeutung, da die deutsche Rechtschreibung zahlreiche Unregelmässigkeiten aufweist (Schulte-Körne, 2021). Ein kombiniertes Trainingsprogramm, das sowohl die Wahrnehmung von Sprachlauten als auch die Zuordnung von Buchstaben fördert, hat sich als besonders wirkungsvoll erwiesen. Viele deutschsprachige Schreibförderprogramme setzen deshalb in den ersten Phasen des Schriftspracherwerbs auf lautgetreue Wörter, um den Zugang zur phonologischen Verarbeitung zu erleichtern (Huemer et al., 2019). Ein zentraler Aspekt in der Rechtschreibförderung ist die Entwicklung der orthografischen Bewusstheit. Dabei lernen Kinder, Wörter in sinnvolle Einheiten wie Silben, Vorsilben, Wortstämme und Endsilben zu unterteilen, um Rechtschreibregeln gezielt anzuwenden (Schulte-Körne, 2021). Das morphematische Prinzip hilft dabei, da Morpheme - die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache - in ihrer Schreibweise meist konstant bleiben. Die Fähigkeit, Morpheme beim Lesen zu erkennen, verbessert das Textverständnis, während das Wissen über die korrekte Schreibweise von Morphemen die Rechtschreibkompetenz unterstützt (Leemann, 2015). Eine effektive Methode bei der Schreibweise von Wörtern ohne feste Rechtschreibregeln ist das regelmässige Üben mit Wortkarten. Dies stärkt das Gedächtnis und unterstützt die nachhaltige Verinnerlichung der richtigen Schreibweise (Schulte-Körne, 2021).

3. Schwerpunkt: Phonologische Bewusstheit

Phonologische Bewusstheit bezieht sich auf die Wahrnehmung und Verarbeitung der phonologischen Struktur gesprochener Sprache. Dabei wird sprachanalytisches Wissen herangezogen, um die sprachlichen Strukturen zu untersuchen. Dieses Wissen kann sowohl bewusst als auch unbewusst vorhanden sein und beinhaltet Informationen über die Struktur und Organisation der Sprache. Im Hinblick auf phonologische Einheiten umfasst es das Verständnis von Phonemen, Silben, Onset und Reimen (Schnitzler, 2008). Phoneme sind die kleinsten Lauteinheiten in einer Sprache, die es ermöglichen, Bedeutungsunterschiede hervorzuheben, wie etwa der Unterschied zwischen „b“ und „p“ in „Blatt“ und „platt“. Ein Beispiel dafür ist das Wort „Tomate“, welches in die Laute T-o-m-a-t-e unterteilt wird, während „Eis“ in die Laute Ei-s zerfällt (Fröhlich, Metz & Petermann, 2010). Silben bestehen aus mehreren Phonemen, müssen jedoch keine eigene Bedeutung tragen. Sie sind die kleinsten lautlichen Einheiten, die im natürlichen Sprechfluss auftreten und den Redestrom in kleinere Abschnitte unterteilen. Ein Wort lässt sich auch in Onset und Reim gliedern. Der Onset umfasst alle Laute vor dem Vokal, die sehr unterschiedlich sein können: Ein einzelner Konsonant ([h] in „Hut“), eine Kombination von Konsonanten ([gl] in „Glas“), oder er kann fehlen, wie bei „arm“. Der Reim besteht aus dem Vokal und dem Rest des Wortes, wie bei F-isch und T-isch. Wörter, die den gleichen Endklang haben, bilden einen Reim (ebd.). In den folgenden Kapiteln wird die phonologische Bewusstheit umfassend analysiert. Dabei erfolgt eine Differenzierung zwischen ihrer Definition im weiteren und engeren Sinne. Zudem wird das zweidimensionale Modell betrachtet, ihre Relevanz für den Schriftspracherwerb herausgearbeitet sowie ihre Entwicklung und diagnostische Erfassung näher beleuchtet. Abschliessend werden Trainingsprogramme zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) vorgestellt.

3.1. Phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne

Phonologische Bewusstheit wird in zwei Formen unterschieden: im weiteren und im engeren Sinne (Schneider & Küspert, 2014). Die weiter gefasste phonologische Bewusstheit bezieht sich auf grössere sprachliche Einheiten wie Silben, Onsets und Reime, die in der gesprochenen Sprache akustisch und rhythmisch deutlich zu erkennen sind. Diese Art des Bewusstseins ist eher unbewusst und betrifft das Vorhandensein von sprachlichem Wissen, ohne dass dieses aktiv angewendet wird. Fähigkeiten in diesem Bereich sind oft in spielerische Aktivitäten, wie etwa Reimspiele oder Klatschübungen, eingebettet und lassen sich bei den meisten Kindern im Vorschulalter beobachten. Sie haben eine nachweisbare Verbindung zu den späteren Lese- und Schreibfertigkeiten im Grundschulalter (Schnitzler, 2008). Auch das Erkennen von vollständigen und unvollständigen Sätzen, das Identifizieren von Wörtern in Sätzen sowie die Unterteilung von Wörtern in Silben zählen zu dieser Form der phonologischen Bewusstheit. Bei Vorschulkindern sind diese Fähigkeiten oft erst rudimentär vorhanden. So neigen Vorschulkinder beispielsweise bei der Frage nach der Länge von Wörtern dazu, Wörter anhand ihrer Bedeutung zu beurteilen. Auf die Frage, ob „Bus“ oder „Kinderwagen“ länger ist, antworten sie häufig mit „Bus“, da sie die Bedeutung des Wortes stärker gewichten als seine Lautstruktur (Schneider, 2017). Häufige Übungen in diesem Bereich bestehen darin, Silben durch Klatschen zu segmentieren, Reime zu bilden und zu entscheiden, ob Wörter wie Haus, Bahn und Maus klanglich ähnlich sind (Büttner et al., 2023).

Die Fähigkeit, die kleinsten sprachlichen Einheiten, die Phoneme, zu erkennen, wird als phonologische Bewusstheit im engeren Sinne bezeichnet. Diese Form des Sprachbewusstseins ist eng mit einer bewussten Analyse der Lautstruktur verbunden und erfordert keine Berücksichtigung von Rhythmus oder Bedeutung. Sie gilt als wichtigere Vorläuferfähigkeit beim Erlernen der Schriftsprache und wird deshalb als „Bewusstheit im engeren Sinne“ von der weiter gefassten phonologischen Bewusstheit abgegrenzt (Schnitzler 2008). Kinder entwickeln in der Regel die Fähigkeit, Laute in Wörtern zu identifizieren, schrittweise während des Leseanfangsunterrichts. Durch spezielle Fördermassnahmen, wie das Hervorheben von Lauten, kann diese Bewusstheit bereits im Kindergarten gefördert werden, auch wenn dies ohne Unterstützung oft nicht gelingt (Schneider, 2017). Typische Übungen in diesem Bereich umfassen Aufgaben wie das Weglassen eines Lautes am Wortende oder das Vertauschen der ersten Laute eines Wortes, um neue Wörter zu bilden (Büttner et al., 2023). Treten bei einem Kind Defizite in der phonologischen Verarbeitung auf, beispielsweise bei der Analyse oder Synthese von Lauten, sind Schwierigkeiten beim Erlernen der Schriftsprache zu erwarten (Schneider & Küspert, 2014).

Abbildung 7: Konstrukt der PB im weiteren und engeren Sinne (Schnitzler, 2008, S. 20).

Die Unterscheidung der phonologischen Bewusstheit in einen weiter gefassten und einen engeren Sinn ist grundsätzlich sinnvoll, da sie verschiedene Ebenen der Sprachverarbeitung beleuchtet. Oft wird davon ausgegangen, dass Kinder zuerst grössere sprachliche Strukturen wie Silben oder Reime erkennen, bevor sie die Feinheiten der Lautstruktur verstehen. Allerdings zeigen Forschungsergebnisse, dass diese Unterscheidung nicht immer zutrifft. Eine Untersuchung von Martschinke, Kirschhock und Frank (2001) verdeutlicht, dass eine Aufgabe zur Silbenkombination nur von einer Minderheit der Kinder erfolgreich bearbeitet wurde, während Aufgaben zur Lautkategorisierung, die als anspruchsvoller gelten, von einer grösseren Anzahl gemeistert wurden. Schnitzler (2008) schlägt ein zweidimensionales Modell vor, das den scheinbaren Widerspruch erklärt. Im folgenden Kapitel wird dieses Modell erläutert.

3.2. Zwei Dimensionen

Das zweidimensionale Modell erklärt die Aufgabenkomplexität in der phonologischen Bewusstheit durch zwei Faktoren: zum einen durch die Grösse der sprachlichen Einheiten, wie Silben, Onsets, Reime und Phoneme und zum anderen durch verschiedene kognitive Operationen wie Erkennen, Analysieren, Synthetisieren und Manipulieren (Niebuhr-Siebert, 2021). Im Gegensatz zum Modell der phonologischen Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne erlaubt dieses Modell eine flexible

Kombination der Dimensionen, wodurch ein breiteres Spektrum von Aufgaben abgedeckt wird (Schnitzler, 2008).

Die erste Dimension bezieht sich auf die Grösse der phonologischen Einheiten. Silben sind leichter zu erkennen als Onsets oder Reime, und Phoneme stellen die grösste Herausforderung dar, da sie im Sprachfluss weniger deutlich markiert sind (ebd.). Die zweite Dimension beschreibt den Schwierigkeitsgrad der kognitiven Operationen. Die vier Stufen – Identifizieren, Analysieren, Synthetisieren und Manipulieren – nehmen an Komplexität zu. Einfachere Aufgaben erfordern keine bewusste Auseinandersetzung mit der Sprache, während komplexere, wie das Verändern von Lauten, eine explizite Anwendung des phonologischen Wissens verlangen (ebd.). In der nachfolgenden Abbildung werden die beiden Dimensionen sowie die Schwierigkeit der vier Stufen und der Grössen der sprachlichen Einheiten dargestellt.

Abbildung 8: Zwei Dimensionen der phonologischen Bewusstheit (Metz, Fröhlich & Petermann, 2010, S. 27).

Mit zunehmender Explizitheit steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Aufgaben mit geringer Schwierigkeit werden auch als implizit bezeichnet, da sie keine bewusste Reflexion erfordern. Dazu zählen zum Beispiel Reimaufgaben, bei denen die Ähnlichkeit von Wörtern erkannt wird. Im Gegensatz dazu verlangt explizite phonologische Bewusstheit den bewussten Einsatz des phonologischen Wissens (Schnitzler, 2008). Das Identifizieren stellt die einfachste Operation dar, bei der sprachliche Einheiten wie gemeinsame Anlaute erkannt werden, zum Beispiel bei „Löwe“ und „Leiter“. Silbensegmentierung folgt demselben Prinzip, jedoch werden Wörter in Silben aufgeteilt. Beim Analysieren geht es darum, Wörter in ihre Laute zu zerlegen, während es beim Synthetisieren darum geht, ein in Lauten getrenntes Wort wieder zu einem vollständigen Wort zusammensetzen. Diese Operationen erweisen sich, insbesondere bei Vorschulkindern, als herausfordernd und bedürfen daher häufig gezielter Unterstützung. Die komplexeste Aufgabe ist die Manipulation, bei der Laute hinzugefügt, entfernt oder vertauscht werden müssen, wie etwa das Entfernen des Anfangsbuchstabens von „Beule“, um „Eule“ zu erhalten (ebd.).

3.3. Bedeutung für den Schriftspracherwerb

Insbesondere zu Beginn des Lernprozesses, wenn Kinder noch keine festen orthografischen Repräsentationen von Wörtern im mentalen Lexikon haben, sind sie auf phonologische Strategien angewiesen. Dazu gehört die Umwandlung von Buchstaben in Laute durch die Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) und die anschließende Synthese dieser Laute zu sinnvollen Einheiten (Mayer, 2023). Diese phonologische Dekodierung ermöglicht das Lesen unbekannter Wörter und fördert die allmähliche Speicherung von orthografischen Repräsentationen. Beim Schreiben funktioniert der Prozess ähnlich: Kinder zerlegen Wörter in ihre Laute (Phoneme) und übertragen diese in die entsprechenden Buchstaben (Grapheme) (ebd.). Das deutsche Schriftsystem zeichnet sich durch eine konsistente Laut-Buchstaben-Zuordnung aus, was es Kindern erleichtert, phonologische Strategien anzuwenden. In Sprachen mit weniger konsistenten Schriftsystemen, wie dem Englischen, ist dieser Prozess deutlich anspruchsvoller (Costard, 2011). Das phonologische Prinzip, das die deutsche Orthografie dominiert, kann den Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf den Schriftspracherwerb erklären. Wörter, die stark von den üblichen Laut-Buchstaben-Zuordnungen abweichen und deren korrekte Schreibweise nur durch vollständige orthografische Repräsentationen erlernt werden kann (z. B. „Clown“), sind im Deutschen vergleichsweise selten. Aus diesem Grund bietet die Segmentierung von Lauten eine solide Grundlage für das Erlernen der korrekten Rechtschreibung (Mayer, 2023). In der alphabetischen Phase – wenn Kinder beginnen, das Alphabet systematisch zu lernen – wird diese Entwicklung besonders deutlich. Durch kontinuierliches Üben entwickeln sie ein Bewusstsein für die kleinsten Lauteinheiten, die Phoneme. Dies fördert nicht nur die Fähigkeit, Laute zu Wörtern zusammenzusetzen, sondern auch, Wörter in ihre Laute zu zerlegen; beides ist für das Lesen und Schreiben von zentraler Bedeutung. Hierbei spielt auch das phonologische Arbeitsgedächtnis eine entscheidende Rolle, da es Laute zwischenspeichern muss, während die folgenden Buchstaben verarbeitet werden (Mayer, 2022).

Die Metaanalyse von Wolf et al. (2016) zeigt, dass vorschulische Förderprogramme kurzfristig und mittelfristig, insbesondere bei phonemischen Fähigkeiten, Verbesserungen bewirken, während Programme im ersten Schuljahr keine nachhaltigen Effekte auf die Lese- und Rechtschreibleistungen zeigen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass präventive Gruppenprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit allein möglicherweise nicht ausreichen und betonen die Bedeutung einer umfassenden Sprach- und Literacy-Förderung als Grundlage für den Schriftspracherwerb (Niebuhr-Siebert, 2021). Zudem beeinflussen Faktoren wie Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und frühe schriftsprachliche Erfahrungen den Schriftspracherwerb (Schnitzler, 2008). Standardisierte Tests zur phonologischen Bewusstheit zu Schulbeginn sind daher keine verlässlichen Prädiktoren für LRS im Deutschen. Defizite in der phonologischen Bewusstheit können durch schulische Förderung ausgeglichen werden und stellen nur eine von mehreren möglichen Ursachen für LRS dar (Niebuhr-Siebert, 2021). Im Forschungsteil der Masterarbeit (Kapitel 5) werden bestehende Studien analysiert, um den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb zu präzisieren und widersprüchliche Forschungsergebnisse kritisch zu hinterfragen.

3.4. Entwicklung und Diagnostik

Die phonologische Bewusstheit entwickelt sich bereits im frühen Kindesalter, wobei Kinder lernen, von der Wortbedeutung abzusehen und stattdessen die klangliche Struktur von Wörtern zu betrachten. Besonders früh wird die Fähigkeit zur Erkennung von Silben ausgeprägt, die sich in der Sensibilität für Reime und Alliterationen zeigt (Costard, 2011). Bei Alliterationen handelt es sich um Wörter mit dem gleichen Anfangslaut, z.B. rote Rübe. Während diese Fähigkeiten in der Vorschulzeit meist schon gut entwickelt sind, bildet sich das Erkennen und Manipulieren von Phonemen erst im Laufe der Grundschulzeit heraus. Nur etwa die Hälfte der Kinder im deutschsprachigen Raum können zu Schulbeginn Wörter in Silben zergliedern, und nur ein kleiner Prozentsatz ist in der Lage, Wörter in Phoneme zu zerlegen. Am Ende des ersten Schuljahres jedoch gelingt dies den meisten Kindern (ebd.).

Bei vierjährigen Kindern ist die phonologische Bewusstheit auf der Silbenebene bereits weitgehend entwickelt, zudem zeigen sie in diesem Alter bereits die Fähigkeit, Reime zu erkennen. Silben werden beispielsweise durch Lieder und Spiele schon früh gefestigt (Niebuhr-Siebert, 2021). Das Erkennen von Phonemen erfordert jedoch eine fortschreitende Sprachentwicklung und den Kontakt mit Schriftsprache. Fünfjährige Kinder vermögen einzelne Phoneme erst erkennen, während sechsjährige Kinder langsam in der Lage sind, diese zu segmentieren (Zerlegen eines Wortes in einzelne Laute) und synthetisieren (Zusammenfügen dieser Laute zu einem Wort). Erst ab diesem Alter verfügen sie über erste Fähigkeiten, die die direkte Grundlage für den Lese- und Schreiberwerb im Deutschen bilden (ebd.). Um ein Wort lautgetreu schreiben zu können, muss es in seine einzelnen Phoneme zerlegt und anschließend den passenden Graphemen zugeordnet werden. Beim Lesen müssen die erkannten Grapheme in die entsprechenden Laute übersetzt und zu einem Wort synthetisiert werden. Diese Fähigkeiten sind bei sechsjährigen Vorschulkindern jedoch noch nicht vollständig ausgereift. Erst in den ersten Grundschuljahren werden sie weiter gefestigt und ausgebaut, insbesondere im Hinblick auf die phonologische Bewusstheit auf Phonemebene (ebd.). Da gesprochene Sprache kontinuierlich verläuft und nicht klar in Einzellaute unterteilt ist, müssen Kinder ähnliche Wörter, wie zum Beispiel "Haus" und "Maus", differenzieren lernen, um sie korrekt im Gedächtnis abzuspeichern. Die differenzierte Wahrnehmung von Lauten beginnt also mit dem Wachstum des Wortschatzes und entwickelt sich weiter mit dem Lesen und Schreiben. Diese Wechselwirkung zwischen Sprachentwicklung und Schriftspracherwerb führt letztlich zur vollständigen Ausprägung der phonologischen Bewusstheit. Orthografische Kenntnisse unterstützen Kinder zusätzlich dabei, die Lautstruktur von Wörtern feiner zu differenzieren und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Phonemen zu verbessern (ebd.).

Zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit werden Aufgaben eingesetzt, die das Erkennen und Verarbeiten sprachlicher Laute prüfen. Dazu gehören Laut-Wort-Zuordnungen (Erkennen, ob das „F“ in „Affe“ enthalten ist), Positionsbestimmungen von Lauten (Bestimmen, ob das „F“ am Anfang, in der Mitte oder am Ende von „Affe“ steht), Wortvergleiche (Prüfen, ob „Bub“ und „Bauch“ denselben Anlaut haben) sowie Reim- und Alliterationsaufgaben (Erkennen, ob sich „Sand“ und „Wand“ reimen oder welches Wort in „Saft“, „Salz“, „Pfand“ und „Sand“ nicht passt) (Klicpera et al., 2020). Weitere Übungen umfassen die Phonem-Segmentierung (Laute in „Tal“ identifizieren), Lautverbindungen (Zusammenfügen von R, O und T zu „Rot“), das Weglassen (Ermitteln, welches Wort entsteht, wenn das „W“ in „Schwein“ entfällt), Vertauschen (Umstellen von „Os“, sodass der erste Laut ans Ende kommt) oder Ersetzen von

Phonemen (Ersetzen des „O“ durch „A“ in „Rot“). Diese Aufgaben ermöglichen eine differenzierte Früherkennung von Lese- und Rechtschreibproblemen. Zur Förderung dieser Fähigkeiten stehen verschiedene Trainingsprogramme für den Kindergarten und die erste Klasse zur Verfügung. Eine Auswahl wird im folgenden Kapitel vorgestellt (Klicpera et al., 2020).

3.5. Trainingsprogramme der phonologischen Bewusstheit als LRS-Prävention

In den letzten Jahren wurden im deutschsprachigen Raum mehrere Programme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit entwickelt (Scheerer-Neumann, 2023). Präventionsprogramme, die bereits im Vorschulalter ansetzen, erweisen sich als besonders wirksam, insbesondere für Kinder mit erhöhtem Risiko. Förderprogramme für Schulanfänger zeigen hingegen häufig geringere Effekte, da viele phonologische Kompetenzen bereits im regulären Unterricht erworben werden. Daher erscheint es zielführender, Programme einzusetzen, die nicht nur die phonologische Bewusstheit, sondern auch Buchstaben-Laut-Zuordnungen sowie grundlegende Lesefertigkeiten fördern (Schneider, 2017). Die Vergleichbarkeit von Trainingsprogrammen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit ist eingeschränkt, da sie sich in Aspekten wie Dauer, Intensität und inhaltlicher Ausgestaltung erheblich unterscheiden. Zudem greifen einige Programme nicht auf aktuelle Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung zurück (Siegmüller, Fröhling, Gies, Herrmann, Konopatsch & Pötter, 2007). Kapitel 4 beschreibt die Suche nach Studien zu Trainingsprogrammen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. Im Rahmen dieser Recherche wurden insgesamt neun Programme identifiziert. Kapitel 5 widmet sich der eingehenden Analyse dieser Programme und untersucht deren Wirksamkeit in Bezug auf die Förderung der phonologischen Bewusstheit sowie deren Einfluss auf den Schriftspracherwerb. Dabei wird neben der unmittelbaren Wirkung auch auf mögliche längerfristige Effekte auf die Lese- und Rechtschreibleistungen eingegangen. Die folgende Übersicht zeigt die in Kapitel 6 näher vorgestellten Programme:

- Lobo-Kindergartenprogramm (Fröhlich et al., 2010)
- Lobo-Schulprogramm (Metz et al., 2010)
- Elternbasierte Sprachförderung mit dem Lobo-Programm (Petermann, Fröhlich, Metz & Koglin, 2010)
- Hören, Lauschen, Lernen 1 & 2 (Küspert & Schneider, 2008; Plume & Schneider, 2004)
- Lass uns lesen! (Rückert, Kunze & Schulte-Körne, 2010)
- Hören, Sehen, Lernen (Coninx & Stumpf, 2007)
- Lautarium (Klatte, Steinbrink, Bergström & Lachmann, 2017)
- PHONIT (Stock & Schneider, 2011)
- Münsteraner Trainingsprogramm (Mannhaupt, 2006)

Die Programme „Hören, Lauschen, Lernen 1 & 2“ werden gemeinsam betrachtet, da sie in den zugrunde liegenden Studien als kombiniertes Training untersucht wurden und eine getrennte Auswertung der Effekte nicht vorliegt. In der Praxis kommen auch nicht empirisch untersuchte Trainingsprogramme zum Einsatz, von denen im Folgenden eine Auswahl vorgestellt wird. Diese werden kurz hinsichtlich Zielgruppe, Methodik und Durchführung beschrieben und abschliessend kritisch im Hinblick auf theoretische Anforderungen eingeordnet. Eine vertiefte Analyse durch die Autorin erfolgt nicht.

3.5.1. WUPPis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit

Das Programm „Wuppis Abenteuerreise zur phonologischen Bewusstheit“ (Christiansen, 2023) unterstützt Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung spielerisch beim genauen Zuhören und sensibilisiert sie für sprachliche Strukturen. Die Übungen sind in eine fortlaufende Vorlesegeschichte eingebettet, die die Kinder aktiv einbindet und zum Mitmachen motiviert. Im Verlauf des Programms werden Reim- und Lauschübungen, Silbenspiele sowie Aufgaben zur Lautanalyse und Lautsynthese durchgeführt. Die Rahmenhandlung um Wuppi fördert nicht nur das Textverständnis, sondern stärkt auch Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit und durch die Verknüpfung von Handlungsrahmen, Fantasiereisen und einer Handpuppe entstehen abwechslungsreiche und motivierende Lernsituationen. Das Training erstreckt sich über 17 Wochen, wobei jede „Ohrenaufgabe“ etwa 30 Minuten dauert. Am Ende erhalten die Kinder eine Urkunde und feiern mit Wuppi den erfolgreichen Abschluss der Lernreise.

3.5.2. Phonologische Bewusstheit entwickeln 1

Das Training „Phonologischen Bewusstheit entwickeln 1“ (Wemmer, 2022) beginnt mit einer Einführung in Silben und Reime, bevor der Schwerpunkt auf die Unterscheidung und Analyse einzelner Laute gelegt wird. Mithilfe von anschaulichen Bildern entdecken die Kinder verschiedene lautliche Eigenschaften der Sprache. Sie erkennen Reimpaare, segmentieren Wörter in Silben und üben, An-, In- und Auslaute bewusst wahrzunehmen, zu differenzieren und innerhalb eines Wortes zu lokalisieren. Dieser erste Band umfasst verschiedene Übungen, darunter das Klatschen von Silben, das Zeichnen von Silbenbögen sowie das Verbinden von Reimwörtern. Dieses Programm ist speziell für den Einsatz in der ersten Klasse konzipiert. Die Trainingsdauer ist nicht spezifiziert.

3.5.3. Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi

Mit dem Programm „Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi“ (Forster & Martschinke, 2023) werden Kinder der ersten Klasse spielerisch an zentrale Bereiche der phonologischen Bewusstheit herangeführt. Durch spannende Geschichten, Lieder und Rätsel werden insbesondere Kinder mit erhöhtem Förderbedarf motiviert und in ihrer sprachlichen Entwicklung unterstützt. Das Programm vermittelt wichtige Grundlagen für den Schriftspracherwerb, indem es gezielt Hör- und Reimübungen, Silbenstrukturtraining, Buchstaben-Laut-Zuordnung sowie die Förderung der Lesegenauigkeit und -flüssigkeit integriert. Die Aufgaben sind in eine ansprechende Geschichte um Hexe Susi und ihre Freunde eingebettet, wodurch die Kinder aktiv einbezogen und zum Mitmachen angeregt werden. Auf diese Weise trägt das Programm dazu bei, die phonologische Bewusstheit zu stärken und den Übergang zum selbstständigen Lesen zu erleichtern. Die genaue Dauer des Trainings ist nicht angegeben.

3.5.4. Laute spüren – Reime rühren

Das Programm „Laute spüren – Reime rühren“ (Monschein, 2023) unterstützt Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren gezielt dabei, sich aktiv mit sprachlichen Strukturen auseinanderzusetzen und ihre phonologische Bewusstheit spielerisch zu entwickeln. Die Übungen fördern zentrale Bereiche der Sprachentwicklung, darunter bewusstes Hinhören, das Erkennen und Bilden von Reimen sowie das Training von Anlauten. Neben der spielerischen Beschäftigung mit Sprache bereitet das Programm die

Kinder gezielt auf den Schriftspracherwerb vor. Der Fokus liegt auf Übungen zur Satzbewusstheit, Silbensegmentierung und Lautdifferenzierung, die bereits im Kindergarten altersgerecht vermittelt werden können. Die Aktivitäten sind sowohl für den Vorschulbereich als auch für die sprachliche Förderung in Kindertagesstätten konzipiert. Für eine praxisnahe Umsetzung enthält das Material ein begleitendes Praxisbuch sowie 280 Bildkarten, die flexibel im pädagogischen Alltag eingesetzt werden können. Die Dauer des Trainings wird nicht explizit angegeben.

3.5.5. Theoretische Einordnung der Trainingsprogramme

Die in 3.5.1. – 3.5.4. erläuterten Programme fördern die phonologische Bewusstheit in unterschiedlichem Umfang und mit variierenden methodischen Ansätzen. „Wuppis Abenteuer-Reise“, „Laute spüren – Reime rühren“ und „Phonologische Bewusstheit entwickeln 1“ konzentrieren sich auf Reimerkennung, Silbenstrukturierung und Lautanalyse, verzichten jedoch auf eine systematische Verbindung zwischen Buchstaben und Lauten. Während „Wuppis Abenteuer-Reise“ für den Kindergarten konzipiert ist, richten sich die beiden anderen Programme an Erstklässler/innen. Frühzeitige Präventionsmassnahmen gelten als besonders wirksam, insbesondere für Kinder mit erhöhtem Risiko für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Im Schulalter nimmt der Nutzen isolierter phonologischer Förderungen ab, da entsprechende Kompetenzen zunehmend im regulären Unterricht erworben werden (Schneider, 2017). Eine Ergänzung dieser Programme um Übungen zur Graphem-Phonem-Korrespondenz könnte ihre langfristige Wirksamkeit erhöhen. Im Gegensatz zu den anderen Programmen verknüpft „Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi“ phonologische Übungen mit Buchstabenkenntnis und integriert zusätzlich Aufgaben zur Lesegenauigkeit und -flüssigkeit, die für die Entwicklung sicherer Leseprozesse wichtig sind (Huemer et al., 2019). Silben spielen in allen Programmen eine zentrale Rolle, da sie eine grundlegende Einheit im Schriftspracherwerb darstellen. Systematische Silbenübungen verbessern die Lesegenauigkeit und unterstützen die Rechtschreibentwicklung, insbesondere bei der Schreibung von Konsonantenverdoppelungen (ebd.). Programme, die die Segmentierung und Strukturierung von Wörtern in Silben einbeziehen, tragen dazu bei, den Schriftspracherwerb gezielt zu fördern. Auch die Lautbewusstheit wird in allen Programmen trainiert. Die Lautbewusstheit spielt eine wichtige Rolle für das lautgetreue Schreiben. Reine Buchstaben-Laut-Trainings führen nur zu begrenzten Fortschritten, während eine Kombination aus phonologischer Bewusstheit und Schriftsprachförderung insbesondere für Kinder mit Lese- und Rechtschreibproblemen vorteilhaft ist (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich vermuten, dass Programme mit ausschliesslichem Fokus auf phonologische Bewusstheit eine wichtige Grundlage schaffen, aber langfristig nicht ausreichen. Um die Effekte von „Wuppis Abenteuer-Reise“, „Laute spüren – Reime rühren“ und „Phonologische Bewusstheit entwickeln 1“ zu optimieren, sollten sie um Übungen zur Graphem-Phonem-Korrespondenz ergänzt werden. In Trainingsprogrammen für die erste Klasse wäre es sinnvoll, neben der Förderung der phonologischen Bewusstheit gezielt die Lesegenauigkeit zu schulen, beispielsweise durch das Lesen von Pseudowörtern (ebd.). Wiederholtes Üben mit solchen erfundenen Wörtern kann die Lesegenauigkeit nachweislich steigern, wobei sich die Fortschritte mit zunehmender Übung festigen. Darüber hinaus könnten gezielte Übungen zu Konsonantenkombinationen integriert werden, da diese nachweislich die Schreibfähigkeiten verbessern (ebd.).

4. Forschungsmethodik

Die „Systematische Literaturanalyse“ stellt in den Sozialwissenschaften eine strukturierte Methode dar, die darauf abzielt, umfangreiche Informationen zu einem spezifischen Thema systematisch zu sammeln und zu evaluieren. Sie ermöglicht eine präzise Bearbeitung der Forschungsfragen in dieser Masterarbeit. Im Rahmen der „Systematischen Literaturanalyse“ werden vorhandene Studien zusammengetragen, analysiert und die Literatur bewertet, um den aktuellen Forschungsstand umfassend darzustellen (Wetterich & Plänitz, 2021). Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an den Ausführungen im Werk „Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften“ von Wetterich und Plänitz (2021).

4.1. Ein- und Ausschlusskriterien

Für die vorliegende Untersuchung gelten klar definierte Einschluss- und Ausschlusskriterien, um die Qualität und Relevanz der ausgewählten Studien sicherzustellen. Berücksichtigt werden deutsch- und englischsprachige wissenschaftliche Publikationen, darunter Studien, Artikel und Dissertationen, die nicht älter als 20 Jahre und peer-reviewed sind. Die analysierten Studien befassen sich mit empirisch untersuchten Trainingsprogrammen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit.

Das Studiendesign umfasst sowohl Interventions- als auch Kontrollgruppen. Die Trainingsprogramme werden entweder mit Kindergartenkindern, mit Erstklässlern oder mit beiden Altersgruppen durchgeführt. Die Analyse bewertet die Wirksamkeit der Trainingsprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, wobei die Ergebnisse entweder direkt Effektstärken nach Cohen (1988) ausweisen oder Daten enthalten, die eine Umrechnung in die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard & Lenhard (2022) ermöglichen. Berücksichtigt werden sowohl Programme, die ausschliesslich auf phonologische Bewusstheit abzielen, als auch kombinierte Trainingsprogramme, die zusätzlich sprachliche Kompetenzen fördern. Die Studien müssen mindestens einen der folgenden Aspekte untersuchen: die Förderung der phonologischen Bewusstheit und mögliche langfristige Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen.

Von der Analyse ausgeschlossen sind nicht-deutschsprachige sowie nicht empirisch untersuchte Trainingsprogramme. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Publikationen ohne Bezug zur phonologischen Bewusstheit oder zu Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Die Untersuchung umfasst keine Analyse der Unterschiede in der Wirksamkeit der Programme bei Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, etwa mit Sprachentwicklungsstörungen oder Migrationshintergrund (siehe Kapitel 1.3). Weitere Einflussfaktoren wie Arbeitsgedächtnis, Wortschatz oder Sprachverständnis, die neben der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb relevant sein könnten, werden nicht in die Analyse einbezogen, da sie die Fragestellung nicht direkt betreffen und den Rahmen dieser Masterarbeit überschreiten würden. Angaben zur Stichprobenszusammensetzung nach Geschlecht sind im Anhang dokumentiert, werden in der Auswertung jedoch nicht gesondert berücksichtigt.

4.2. Literaturrecherche und Suchstrategien

Für die Literaturrecherche kommt hauptsächlich das Fachportal Pädagogik zum Einsatz, ergänzt durch Google Scholar sowie EBSCOhost mit Datenbanken aus den Bereichen Bildung und Psychologie. Zudem erfolgt im Bibliothekskatalog der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH Swiscovery) eine Recherche zu Büchern und anderen relevanten Veröffentlichungen. Es ist entscheidend, relevante wissenschaftliche Arbeiten zu identifizieren, die zur Beantwortung der Forschungsfragen beitragen. Da viele Studien auf Englisch veröffentlicht sind, kommen sowohl deutsch- als auch englischsprachige Suchbegriffe zum Einsatz. Die Suchstrategie im Fachportal Pädagogik basiert auf einer Kombination aus Suchbegriffen und Ausschlusskriterien (vgl. Kapitel 4.1.), von denen einige direkt in der erweiterten Suche der Datenbanken angewendet werden. Mithilfe der Boolean-Suche (Wetterich, 2021) entstehen spezifische Suchstrings, die durch die Operatoren OR, NOT und AND strukturiert sind. Diese umfassen sowohl deutsche als auch englische Begriffe, um gezielt Studien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit und zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu identifizieren. Die Boolean-Suche erfolgt mit den untenstehenden Begriffen in drei Zeilen. Bei EBSCOhost, Google Scholar und HfH Swiscovery kommt keine Boolean-Suche zum Einsatz, da diese lediglich ergänzend genutzt werden und nicht als Hauptquellen dienen.

- Zeile 1: phonologische Bewusstheit OR phonological awareness
- Zeile 2: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten OR reading and spelling difficulties OR Lese-Rechtschreibstörung OR dyslexia OR Lese-Rechtschreibschwäche OR reading and spelling disorder
- Zeile 3: (Trainingsprogramm OR training program) AND (evidenzbasiert OR evidence-based) AND (Förderung OR support) AND (Prävention OR prevention) AND (Kindergarten OR kindergarten) AND (erste Klasse OR first grade) AND (Transfer OR transfer) AND (Schriftspracherwerb OR literacy acquisition)

4.3. Ausschlussverfahren

Zur Sicherstellung einer präzisen und aktuellen Übersicht erfolgt zunächst eine zeitliche Eingrenzung auf Studien der letzten zwanzig Jahre. Die Literatursuche wird mithilfe definierter Suchstrings (vgl. Kapitel 4.2) im Fachportal Pädagogik durchgeführt und umfasst zunächst deutsch- und englischsprachige Publikationen. Aufgrund der hohen Trefferzahl von 9949 Artikeln wird die Suche auf deutschsprachige Literatur beschränkt, wodurch sich die Anzahl auf 103 reduziert. Ergänzend erfolgt eine Recherche über EBSCOhost, Google Scholar und HfH Swiscovery, die 12 weitere relevante Publikationen liefert. Insgesamt fließen so 115 Artikel in die Analyse ein.

In einem zweiten Schritt werden alle Artikel im Titel/Abstract daraufhin überprüft, ob die Zielgruppe (Kindergarten, 1. Klasse), der Zeitraum (20 Jahre), Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und Phonologische Bewusstheit stimmt. Daraufhin werden 52 Studien ausgeschlossen. Dies sind beispielsweise Studien älter als 20 Jahre, Studien mit einer Zielgruppe ab der zweiten Klasse bis Sekundarschule, Studien zu Lesen und Schreiben ohne Bezug auf LRS oder Studien, in welchen es nicht um die phonologische Bewusstheit geht.

Die verbleibenden 63 Studien werden anschliessend quergelesen, wobei der Fokus darauf liegt, ob ein deutsches Trainingsprogramm beschrieben wird, ob es sich um eine peer-reviewte, empirisch untersuchte Veröffentlichung handelt und ob die vorherigen Kriterien weiterhin erfüllt sind. Nach dieser Überprüfung werden weitere 50 Studien ausgeschlossen – entweder weil die Artikel nicht verfügbar oder kostenpflichtig sind (19), die Studien doch älter als 20 Jahre sind (12), beim Querlesen kein Trainingsprogramm untersucht wird (8), die Zielgruppe nicht den Kriterien entspricht (8), das Trainingsprogramm nicht empirisch untersucht ist (1) oder die Studie doppelt vorhanden ist (1). Zudem wird eine weitere Studie ausgeschlossen, da sie in Schweden auf Schwedisch durchgeführt wurde (1).

Die verbleibenden 13 Studien werden vollständig gelesen. Dabei wird überprüft, ob alle zuvor festgelegten Kriterien erfüllt sind, sowie ob Angaben zur Effektstärke oder Umrechnungsdaten, ein Studiendesign mit Kontrollgruppe sowie gegebenenfalls Informationen zu möglichen langfristigen Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen vorliegen. Eine Studie wird ausgeschlossen, da sie ausschliesslich Interventionsgruppen ohne Kontrollgruppe enthält. Die verbleibenden 12 Studien werden in die Analyse einbezogen und ausgewertet. Eine Übersicht dieser Studien findet sich in Kapitel 4.5.

Abbildung 9: Übersicht zum Ausschlussverfahren

4.4. Systematische Kategorienbildung und Einordnung der Effektstärken

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Auswertung der identifizierten Studien erfolgt. Zunächst werden zentrale Kategorien definiert, anhand derer die Studien systematisch analysiert werden. Diese Kategorisierung ermöglicht eine strukturierte und vergleichbare Darstellung der Studienmerkmale sowie ihrer Ergebnisse. Anschliessend wird in Kapitel 4.4.2 die theoretische Einordnung der Effektstärken vorgenommen. Dabei wird dargelegt, welche Effektstärkemasse in den analysierten Studien verwendet werden, wie sie theoretisch eingeordnet und interpretiert werden und welche methodischen Ansätze zur Umrechnung unterschiedlicher Datenformate oder Effektmasse in die Effektstärke nach Cohen's d (1988) bestehen.

4.4.1. Systematische Kategorienbildung zur Analyse der Studien

Die Analyse der Studien erfolgte anhand zentraler Kategorien, die sowohl deduktiv aus der Fragestellung und der theoretischen Grundlage abgeleitet als auch induktiv während der Auswertung ergänzt wurden. Zunächst werden formale Angaben zu Titel, Autor und Durchführungsland erfasst. Anschliessend erfolgt die Analyse auf Grundlage folgender zentraler Kategorien:

- **Merkmale des Trainingsprogramms:** Zielgruppe, Inhalte, Ziele sowie Dauer und Durchführung des Programms.
- **Studiendesign:** Forschungsansatz der jeweiligen Studie, z. B. randomisiert-kontrollierte Studie, Längsschnitt- oder Quasi-experimentelle Studie.
- **Methodisches Vorgehen:** Beschreibung der Durchführung der Intervention.
- **Zentrale Fragestellung:** Forschungsfrage, die mit der jeweiligen Studie beantwortet werden soll.
- **Dauer der Studie:** Zeitraum, über den das jeweilige Trainingsprogramm untersucht wurde.
- **Stichprobe:** Gesamtanzahl der teilnehmenden Personen sowie deren Aufteilung in Interventions- und Kontrollgruppen sowie gegebenenfalls kombinierte Gruppen. Zudem wird die Geschlechterverteilung (Anzahl der Mädchen und Jungen) erfasst.
- **Erhebungsinstrumente:** Messverfahren zur Untersuchung der phonologischen Bewusstheit sowie der Lese- und Rechtschreibleistungen.
- **Ergebnisse:** Einfluss des Trainingsprogramms auf die phonologische Bewusstheit (einschliesslich Effektstärken) und mögliche langfristige Auswirkungen auf das Lesen und Rechtschreiben.
- **Fazit der Studie:** Zentrale Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der jeweiligen Studie.

Die Studienergebnisse werden anhand dieser Kategorien strukturiert dargestellt und hinsichtlich der Wirksamkeit der untersuchten Trainingsprogramme ausgewertet.

4.4.2. Theoretische Einordnung und Interpretation von Effektstärken

In einigen Studien lagen die Effektstärken nicht direkt als Cohen's d vor und wurden zur besseren Vergleichbarkeit mithilfe des Programms von Lenhard & Lenhard (2022) umgerechnet. In Studien 2, 3 und 4 wurden η^2 -Werte aus einer ANOVA berichtet, während die Berechnungen in Studien 5, 7 und 12 auf Mittelwerten und Standardabweichungen basierten. Studie 11 verwendete F-Werte, die ebenfalls in Cohen's d umgerechnet wurden. In Studien 1, 6, 8 und 10 lagen die Effektstärken bereits in dieser Form vor. Studie 9 bewertete die Wirksamkeit hingegen anhand von Non-Overlap-Indizes (PND, PEM, PAND). Im Folgenden werden die Interpretationen der Effektstärken nach Cohen (1988) sowie die Non-Overlap-Indizes erläutert.

Cohen (1988) beschreibt d als Mass für die Effektstärke, das angibt, wie stark sich zwei Gruppen in ihrem Mittelwert unterscheiden. Ein Wert von 0.2 steht für einen kleinen, 0.5 für einen mittleren und 0.8 für einen grossen Effekt. Das Eta-Quadrat (η^2) ist ein Mass dafür, wie viel Einfluss eine Variable auf die Ergebnisse einer Untersuchung hat. Es zeigt, wie stark sich Gruppen voneinander unterscheiden, und

wird oft in der Varianzanalyse (ANOVA) verwendet. Ein Wert von 0.01 bedeutet einen kleinen Effekt, 0.06 einen mittleren und 0.14 einen grossen Effekt (Cohen, 1988).

Der Percentage of Non-overlapping Data (PND) gibt an, wie viele Werte in der Interventionsphase über dem höchsten Wert der Basislinie liegen. Werte über 90 % deuten auf eine starke, 70 - 90 % auf eine mittlere und 50 - 70 % auf eine fragliche Wirkung hin, während Werte unter 50 % keinen Effekt anzeigen. Da PND nur den höchsten Basislinienwert berücksichtigt, ist es jedoch anfällig für Ausreisser, wodurch tatsächliche Verbesserungen möglicherweise nicht erkannt werden (Scruggs & Mastropieri, 1988).

Das Mass Points Exceeding a Median (PEM) bewertet die Wirksamkeit, indem es die Interventionswerte mit dem Median der Basislinie vergleicht. Da der Median stabiler ist als der höchste Einzelwert, ist PEM weniger anfällig für Extremwerte. Werte zwischen 0.90 und 1.00 weisen auf einen grossen, 0.70 bis 0.89 auf einen mittleren und Werte unter 0.70 auf einen kleinen oder nicht vorhandenen Effekt hin (Ma, 2006).

Ein umfassenderes Mass stellt das Percentage of All Non-overlapping Data (PAND) dar, das die Überlappung zwischen Basislinie und Interventionsphase systematischer erfasst. Es berechnet, wie viele Datenpunkte entfernt werden müssten, um eine vollständige Trennung zu erreichen, und bestimmt anschliessend den verbleibenden Prozentsatz. Ein Wert über 90 % spricht für einen grossen, 70 - 90 % für einen mittleren und unter 70 % für einen kleinen oder fraglichen Effekt. Da PAND die gesamte Datenverteilung berücksichtigt, ist es stabiler gegenüber Ausreissern als PND (Parker, Hagan-Burke & Vannest, 2007).

4.5. Auswertung

In diesem Kapitel werden die zwölf im Rahmen der systematischen Literaturanalyse identifizierten und nach den in Kapitel 4.1 definierten Kriterien ausgewählten Studien in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Die Analyse basiert auf den in Kapitel 4.4.1 festgelegten Kategorien, darunter Studiendesign, methodisches Vorgehen, Fragestellung, Dauer der Intervention, Stichprobe sowie Erhebungsinstrumente zur phonologischen Bewusstheit und den Lese- und Rechtschreibkompetenzen. Zudem werden die Ergebnisse zur Wirksamkeit der Förderung der phonologischen Bewusstheit sowie die langfristigen Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen betrachtet. Jede Studie wurde entsprechend diesen Kategorien analysiert und tabellarisch dargestellt. Die detaillierten Tabellen zu den einzelnen Studien befinden sich im Anhang.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die analysierten Studien. Jede Studie ist nummeriert und enthält Angaben zur Autorenschaft, zum Publikationsjahr, zum Durchführungsland, zur zentralen Zielsetzung sowie zum untersuchten Trainingsprogramm.

Tabelle 2: Übersicht der Studien zu verschiedenen Trainingsprogrammen.

Nr	Autorenschaft	Jahr	Land	Ziel	Trainingsprogramm
1	Fröhlich, Petermann & Metz	2011	DE	Effekte des Trainings bei Kindergartenkindern und Erstklässlern mit und ohne Kombination beider Lobo- Trainingsprogramme.	Lobo vom Globo: Kindergartenprogramm Schulprogramm
2	Fröhlich, Metz & Petermann	2009	DE	Effekte des Trainings auf die phonologischen Fertigkeiten von Kindergartenkindern.	Lobo vom Globo: Kindergartenprogramm
3	Metz, Fröhlich, Rissling & Petermann	2011	DE	<i>Studie 3a:</i> Kurzfristige Effekte auf PhB bei Erstklässlern. <i>Studie 3b:</i> Langzeiteffekte und Transfer auf Lesen & Rechtschreibung.	Lobo vom Globo: Schulprogramm
4	Rissling, Metz, Melzer & Petermann	2011	DE	Langfristige Auswirkungen auf Lese- und Rechtschreibleistungen bei Zweitklässlern.	Lobo vom Globo: Kindergartenprogramm Schulprogramm
5	Fröhlich	2010	DE	Einfluss eines von elterndurchgeführten Trainings auf die phonologischen Fähigkeiten von vier- bis sechsjährigen Kindern.	Lobo vom Globo: Elternprogramm
6	Moraske, Wyschkon, Poltz, Kucian, von Aster & Esser	2018	DE	Wirksamkeit der vorschulischen Förderung der PhB und Buchstaben-Laut-Verknüpfung bei Risikokindern für LRS bei Kindergartenkindern.	Hören, lauschen, lernen 1 und 2
7	Jäger	2018	DE	Unmittelbare, langfristige und übertragbare Auswirkungen auf PhB, Lesen und Rechtschreibung bei Kindergartenkindern.	Hören, lauschen, lernen 1 und 2
8	Rückert	2011	DE	Effekte des Trainings auf PhB, Buchstabenkenntnis, Textverständnis und Wortschatz bei Kindergartenkindern.	Lass uns lesen!
9	Hintz	2014	DE	Effekte bei Kindern mit schwacher phonologischer Bewusstheit in der Schuleingangsphase.	Hören, sehen, lernen
10	Klatte, Steinbrink, Bergström & Lachmann	2016	DE	Effekte auf die phonologischen und schriftsprachlichen Leistungen von Erstklässlern mit und ohne Leseschwierigkeiten.	Lautarium
11	Stock & Schneider	2011	DE	Effekte einer gezielten Förderung der PhB im engeren Sinne auf die Rechtschreib- und Leseleistung bei Kindern der 1.-3. Klasse.	PHONIT
12	Hatz	2015	DE	Kurzfristige und mittelfristige Effekte in der PhB durch Training der PhB und Graphem-Phonem-Zuordnung und Einfluss auf Lese- und Rechtschreibleistungen bei Kindern mit Risiko für LRS am Ende der 1. Klasse.	Münsteraner Trainingsprogramm

In der Forschung zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Schriftspracherwerb werden verschiedene Trainingsprogramme entwickelt und evaluiert. Diese Programme zielen darauf ab, Kinder im Vorschul- und frühen Schulalter gezielt zu unterstützen, um Lese- und Rechtschreibproblemen vorzubeugen. Mehrere Studien untersuchen das Programm Lobo vom Globo in seinen Varianten für Kindergarten, Schule und Elterntraining. Fröhlich et al. (2011) analysieren dessen Effektivität in unterschiedlichen Altersgruppen und Programmkombinationen. Metz et al. (2011) erfassen kurzfristige und langfristige Effekte auf Lese- und Rechtschreibleistungen, während Rissling et al. (2011) langfristige Auswirkungen bei Zweitklässlern betrachten. Fröhlich (2010) legt den Fokus auf die elterngestützte Förderung. Ein weiteres häufig erforschtes Programm ist „Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2“, das Moraske et al. (2018) sowie Jäger (2018) hinsichtlich der Förderung phonologischer Fähigkeiten und der Buchstaben-Laut-Verknüpfung bei Kindergartenkindern untersuchen. Weitere Studien widmen sich spezifischen Trainingsansätzen. Rückert (2011) analysiert die Effekte von „Lass uns lesen!“ auf phonologische Bewusstheit, Buchstabenkenntnis, Textverständnis und Wortschatz. Hintz (2014) untersucht mit „Hören, Sehen, Lernen“ gezielte Massnahmen für Kinder mit Defiziten in der Schuleingangsphase. Klatte et al. (2016) setzen sich mit „Lautarium“ auseinander, um dessen Einfluss auf phonologische und schriftsprachliche Leistungen von Erstklässlern mit und ohne Leseschwierigkeiten zu bestimmen. Darüber hinaus betrachten Stock und Schneider (2011) mit „PHONIT“, inwiefern die Förderung der phonologischen Bewusstheit die Lese- und Rechtschreibleistungen in der ersten bis dritten Klasse beeinflusst. Hatz (2015) untersucht mit dem „Münsteraner Trainingsprogramm“ die kurzfristigen und mittelfristigen Effekte einer kombinierten Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Graphem-Phonem-Zuordnung bei Kindern mit LRS-Risiko. Diese Studien zeigen eine Vielfalt an Förderansätzen und verdeutlichen die unterschiedlichen Schwerpunkte in der Untersuchung phonologischer Bewusstheit und des Schriftspracherwerbs.

4.6. Methodenkritik

Die gewählte Methodik der systematischen Literaturanalyse folgt einer strukturierten und transparenten Vorgehensweise, die eine umfassende Darstellung des aktuellen Forschungsstandes ermöglicht. Die klar definierten Ein- und Ausschlusskriterien tragen dazu bei, die Qualität und Vergleichbarkeit der berücksichtigten Studien sicherzustellen. Durch die detaillierte Dokumentation der Suchstrategien, einschliesslich der Anwendung der Boolean-Suche und spezifischer Datenbanken, ist die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Analyse gewährleistet. Zudem ermöglicht die systematische Kategorisierung der Studien eine differenzierte Auswertung, während die Berechnung und Interpretation der Effektstärken nach Cohen eine vergleichbare Darstellung der Ergebnisse erlaubt.

Dennoch sind einige methodische Einschränkungen zu berücksichtigen. Die Auswahl der Datenbanken beschränkt sich auf das Fachportal Pädagogik, Google Scholar und EBSCOhost, sodass relevante Studien aus anderen wissenschaftlichen Datenbanken möglicherweise nicht erfasst wurden. Zudem wurde „graue Literatur“, darunter unveröffentlichte Dissertationen oder Konferenzbeiträge, nicht in die Analyse einbezogen, obwohl sie potenziell wertvolle Erkenntnisse liefern könnte. Auch der Ausschluss älterer Studien, die vor mehr als 20 Jahren veröffentlicht wurden, stellt eine Einschränkung dar, da

grundlegende oder wegweisende Arbeiten nicht berücksichtigt wurden, selbst wenn sie weiterhin wissenschaftliche Relevanz besitzen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Individuelle Lernvoraussetzungen, etwa von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, Migrationshintergrund oder Geschlechterunterschiede, wurden nicht gesondert betrachtet. Zudem unterscheiden sich die untersuchten Trainingsprogramme hinsichtlich Dauer, Intensität und methodischer Umsetzung, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zur Wirksamkeit phonologischer Fördermassnahmen sowie möglicher langfristiger Auswirkungen auf das Lesen und Rechtschreiben erschweren könnte.

Zudem besteht das Risiko eines Publikationsbias, da in peer-reviewten Fachzeitschriften tendenziell häufiger Studien mit deutlichen Effekten veröffentlicht werden, während Untersuchungen mit geringen oder ausbleibenden Effekten seltener publiziert werden. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächliche Wirksamkeit der untersuchten Trainingsprogramme überschätzt wird. Auch der Selektionsprozess innerhalb der Literatursuche birgt Herausforderungen. Einige Studien wurden in mehreren Phasen ausgeschlossen, wodurch das Risiko steigt, relevante Arbeiten zu übersehen. Zudem war der Zugang zu kostenpflichtigen Studien eingeschränkt, sodass möglicherweise bedeutende Veröffentlichungen nicht in die Analyse einfließen.

Die Berechnung und Interpretation der Effektstärken bringen weitere Herausforderungen mit sich. In den analysierten Studien wurden unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung von Effektstärken verwendet, darunter Cohen's d, das Eta-Quadrat sowie PND/PEM/PAND-Werte. Da nicht alle Studien Effektstärken direkt ausweisen oder diese nicht in Cohen's d angegeben sind, mussten sie teilweise mithilfe des externen Berechnungsprogramms von Lenhard und Lenhard (2022) ermittelt werden, was zu Verzerrungen führen kann. Zudem unterscheiden sich die Studien hinsichtlich der Berechnungsgrundlage: Während einige den Unterschied zwischen zwei Gruppen im Posttest angeben, beziehen sich andere auf Veränderungen innerhalb einer Gruppe von der Prä- zur Posttestung. Darüber hinaus variieren die Angaben zur Effektstärke je nach Studie: Während manche Effektstärken für einzelne Untertests ausweisen, berichten andere lediglich eine Gesamteffektstärke.

Zusammenfassend bildet die systematische Literaturanalyse eine fundierte Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Masterarbeit. Die methodische Vorgehensweise ist nachvollziehbar und ermöglicht eine umfassende Untersuchung der relevanten Studien. Gleichzeitig ist es notwendig, die beschriebenen Einschränkungen in der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. Die begrenzte Auswahl an Datenquellen, die zeitliche Eingrenzung, die Herausforderungen bei der Vergleichbarkeit der Trainingsprogramme sowie mögliche Verzerrungen durch Publikationsbias und Berechnungsmethoden stellen potenzielle Limitationen dar.

5. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse vorgestellt. Die Ergebnisse der einzelnen Studien sowie deren Fazit werden nach Trainingsprogrammen strukturiert und in entsprechenden Unterkapiteln präsentiert. Dabei werden Studien, die dasselbe Trainingsprogramm untersuchen, in einem gemeinsamen Unterkapitel zusammengefasst.

5.1. Lobo-Kindergarten- und Schulprogramm

Im Folgenden werden die beiden Trainingsprogramme „Lobo-Kindergartenprogramm“ und „Lobo-Schulprogramm“ vorgestellt. Anschliessend werden die Studien präsentiert, die ein oder beide Programme untersucht haben. Da in Studie 1 und 4 eine Kombination aus beiden Programmen betrachtet wird, erfolgt die Analyse der Trainingsprogramme gemeinsam in einem Kapitel.

Tabelle 3: Übersicht zum „Lobo-Kindergartenprogramm“ und „Lobo-Schulprogramm“.

Trainingsprogramm:	Lobo-Kindergartenprogramm / Lobo-Schulprogramm
Autorenschaft:	Fröhlich et al., 2010 / Metz et al., 2010
Zielgruppe:	Kindergarten: Letztes Halbjahr vor Einschulung Schule: Erste Klasse, erstes Schulhalbjahr
Inhalt und Ziele:	<p><i>Kindergarten- und Schulprogramm:</i> Rahmengeschichte mit Drache Lobo. Lobo stammt vom Planeten Globo und wurde bei einem Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Er besucht den Kindergarten und anschliessend die erste Klasse und bittet die Kinder ihm zu helfen, die Sprache besser kennenzulernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne: Reimen, Silben segmentieren - Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: Buchstaben-Laut-Zuordnung, Lautsynthese, Lautanalyse - Weitere sprachliche Kompetenzen: Textverständnis, dialogische Kompetenzen - Freude am Umgang mit der Sprache - Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb - Prävention LRS
Dauer und Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderdauer: 12 Wochen (für Kiga- und Schulprogramm) - Sequenzierung: 2x pro Woche (für Kiga- und Schulprogramm) - Einheiten: 24 (für Kiga- und Schulprogramm) - Dauer pro Einheit: Kiga: 30 min. Schule: 45 Minuten - Gruppenanzahl: Kiga: 6-12 Kinder, Schule: Ganzklasse oder Fördergruppen

Tabelle 3 informiert über das Lobo-Kindergartenprogramm (Fröhlich et al., 2010) und das Lobo-Schulprogramm (Metz et al., 2010), zwei aufeinander abgestimmte Förderprogramme zur phonologischen Bewusstheit und Sprachförderung. Beide basieren auf der Geschichte des Drachen Lobo und fördern phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne, Textverständnis und dialogische Fähigkeiten. Das 12-wöchige Programm umfasst 24 Einheiten (2x wöchentlich). Sitzungen dauern 30 Minuten (Kindergarten: 6–12 Kinder) bzw. 45 Minuten (Schule: Gesamtklasse oder Fördergruppe).

Ergebnisse der Studie 1: Förderung der phonologischen Bewusstheit am Übergang vom Kindergarten zur Grundschule mit den „Lobo-Programmen“.

- Fröhlich et al., 2011
- Einsatz des Kindergarten- und Schulprogramms
- Die detaillierte Darstellung der Studie 1 befindet sich im Anhang.

Die Studie wird in Deutschland durchgeführt und untersucht die Wirksamkeit des „Lobo-Kindergartenprogramms“ (Fröhlich et al., 2010) und des „Lobo-Schulprogramms“ (Metz et al., 2010). Das Studiendesign umfasst zwei Interventionsgruppen: eine nimmt am Kindergartenprogramm, die andere am Schulprogramm teil. Jede dieser Gruppen wird einer Kontrollgruppe gegenübergestellt, die keine Förderung erhält und lediglich am regulären Unterricht teilnimmt. Zusätzlich gibt es eine kombinierte Gruppe, die beide Trainingsprogramme durchläuft, indem sie zunächst am Kindergartenprogramm teilnimmt und in der ersten Klasse das Schulprogramm absolviert. Die Förderung findet im letzten Kindergartenhalbjahr von Februar bis Juni 2009 sowie zu Beginn der ersten Klasse von August bis Dezember 2009 statt. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Effektivität der Programme separat zu analysieren und zu prüfen, ob die kombinierte Förderung einen stärkeren Effekt erzielt. Insgesamt nehmen 501 Kinder an der Studie teil, davon 213 Kinder im Kindergarten (Intervention: n = 110, Kontrolle: n = 103), 233 in der Schule (Intervention: n = 114, Kontrolle: n = 119) sowie 55 Kinder in der kombinierten Gruppe, die ausschliesslich aus einer Interventionsgruppe besteht. Zur Messung der phonologischen Bewusstheit wird der Test für phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (Fricke & Schäfer, 2008) eingesetzt. Die Erhebung erfolgt vor und nach der Intervention, in der kombinierten Gruppe zusätzlich nach jedem Förderabschnitt.

Ergebnisse

Tabelle 4 stellt die Ergebnisse der Kindergartengruppen zu den beiden Messzeitpunkten dar mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärke d. Die Effektstärke d zeigt die Grösse des Leistungszuwachses innerhalb einer Gruppe zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt.

Tabelle 4: Ergebnisse der Kiga-Gruppe (Studie 1).

Gruppe	1. Messzeitpunkt	2. Messzeitpunkt	Effektstärke d
Kiga Interventionsgruppe	45.78 (17.13)	67.81 (18.91)	1.2 grosser Effekt
Kiga Kontrollgruppe	46.87 (17.36)	59.74 (19.71)	0.7 mittlerer Effekt
Kombinierte Gruppe	47.61 (18.18)	71.13 (20.07)	1.2 grosser Effekt

Zum ersten Messzeitpunkt zeigen die Gruppen vergleichbare Mittelwerte, ohne nennenswerte Unterschiede. Zum zweiten Messzeitpunkt treten jedoch deutliche Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den beiden Interventionsgruppen auf. Kinder der Interventions- und der kombinierten Gruppe erzielen mit einer grossen Effektstärke von $d = 1.2$ einen stärkeren

Leistungszuwachs als die Kontrollgruppe, die eine Effektstärke von $d = 0.7$ aufweist. Die Interventions- und die kombinierte Gruppe erreichen weiterhin ein vergleichbares Leistungsniveau.

Tabelle 5 vergleicht den Leistungszuwachs der Kindergartengruppen, wobei die Effektstärke d die Grösse und praktische Relevanz der Unterschiede zwischen den Gruppen beschreibt.

Tabelle 5: Unterschied zwischen den Kindergartengruppen (Studie 1).

	Vergleich zwischen den Kiga-Gruppen	d (Unterschied zw. Gruppen)
1. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.1
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.1
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.1
2. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.4
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.2
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.6

Zum ersten Messzeitpunkt unterscheiden sich die Mittelwerte der Gruppen nur geringfügig ($d = 0.1$). Zum zweiten Messzeitpunkt zeigen die Interventionsgruppe ($d = 0.4$) und die kombinierte Gruppe ($d = 0.6$) im Vergleich zur Kontrollgruppe höhere Werte. Der Unterschied zwischen der Interventionsgruppe und der kombinierten Gruppe bleibt jedoch klein ($d = 0.2$).

Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse der Schulgruppen zu den beiden Messzeitpunkten mit Angaben der Mittelwerte M , Standardabweichungen (SD) und Effektstärke d . Die Effektstärke d gibt an, in welchem Ausmass sich die Leistung innerhalb einer Gruppe zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt verbessert hat.

Tabelle 6: Ergebnisse der Schulgruppe (Studie 1).

Gruppe	1. Messzeitpunkt	2. Messzeitpunkt	Effektstärke d
Schule Interventionsgruppe	57.59 (21.41)	87.72 (19.59)	1.5 grosser Effekt
Schule Kontrollgruppe	58.81 (21.03)	81.10 (19.25)	1.1 grosser Effekt
Kombinierte Gruppe	72.75 (21.81)	101.42 (19.96)	1.4 grosser Effekt

Zum ersten Messzeitpunkt zeigen die Interventions- und Kontrollgruppe ähnliche Mittelwerte. Die kombinierte Gruppe erzielt deutlich höhere Werte im TPB, und dieser Vorsprung bleibt bis zum zweiten Messzeitpunkt bestehen. In Bezug auf den Fortschritt in der phonologischen Bewusstheit zeigt sich der grösste Zuwachs in der Interventionsgruppe ($d=1.5$) zwischen den Messzeitpunkten, während die kombinierte Gruppe ($d=1.4$) den zweitgrössten Fortschritt erzielt.

Tabelle 7 stellt den Leistungszuwachs der Schulgruppen gegenüber und zeigt anhand der Effektstärke d die Grösse und praktische Bedeutung der Unterschiede auf.

Tabelle 7: Unterschied zwischen den Schulgruppen (Studie 1).

	Vergleich zwischen den Schulgruppen	d (Unterschied zw. Gruppen)
1. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.1
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.7
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.7
2. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.3
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.7
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	1.0

Zum ersten Messzeitpunkt zeigen sich im Vergleich zwischen den Gruppen kleine bis mittlere Effektstärken. Die Effektstärke zwischen der Kontrollgruppe und der Interventionsgruppe beträgt $d = 0.1$, was auf einen nahezu vernachlässigbaren Unterschied hinweist. Im Vergleich zwischen der Interventionsgruppe und der kombinierten Gruppe ergibt sich eine mittlere Effektstärke von $d = 0.7$, ebenso wie der Unterschied zwischen der kombinierten Gruppe und der Kontrollgruppe ($d = 0.7$). Zum zweiten Messzeitpunkt wird ein deutlicheres Bild sichtbar. Die kombinierte Gruppe bleibt leistungsstärker als sowohl die Interventionsgruppe als auch die Kontrollgruppe, mit einer mittleren Effektstärke von $d = 0.7$ im Vergleich zur Interventionsgruppe und einer grossen Effektstärke von $d = 1.0$ im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Interventionsgruppe zeigt eine stärkere Verbesserung im Vergleich zur Kontrollgruppe, mit einer Effektstärke von $d = 0.3$. Die Unterschiede in den Effektstärken zwischen den Gruppen sind bedeutend, da sie zeigen, dass die kombinierte Gruppe, die bereits im Kindergarten gefördert wurde, sowohl zu Beginn als auch nach dem Training die besten Leistungen erzielt. Die Interventionsgruppe weist im Vergleich zur Kontrollgruppe eine grössere Verbesserung auf, jedoch ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen nur gering.

Fazit der Studie:

Kinder im Kindergarten und zu Beginn der Schulzeit profitieren merklich von diesem Trainingsprogramm. Besonders deutlich sind die Fortschritte in der kombinierten Gruppe, die sowohl im Kindergarten als auch zu Beginn der Schule gefördert wurde, was die Bedeutung einer Förderung an dieser wichtigen Übergangsstelle unterstreicht. Auch Gruppen, die nur zu einem der beiden Zeitpunkte (Kindergarten oder Schulbeginn) Unterstützung erhalten haben, erzielten bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Förderung stattfand.

Ergebnisse der Studie 2: Kindergartenbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit „Lobo vom Globo“.

- *Fröhlich et al., 2009*
- *Einsatz des Kindergartenprogramms*
- *Die detaillierte Darstellung der Studie 2 befindet sich im Anhang.*

Die Studie untersucht das „Lobo-Kindergartenprogramm“ (Fröhlich et al., 2010) in Deutschland und umfasst eine Interventions- und eine Kontrollgruppe, um die Wirksamkeit der Förderung gezielt zu überprüfen. Über einen Zeitraum von zwölf Wochen erhalten Kinder der Interventionsgruppe eine gezielte Förderung ihrer phonologischen Fertigkeiten, während die Kontrollgruppe den regulären Kindergartenalltag ohne spezifische Förderung durchläuft. Ziel ist es zu prüfen, ob eine gezielte

Förderung der phonologischen Bewusstheit Vorschulkindern vor dem Schuleintritt zugutekommt, insbesondere Kindern mit LRS-Risiko. Die Stichprobe umfasst 191 Vorschulkinder, davon 94 in der Interventionsgruppe und 97 in der Kontrollgruppe. Basierend auf dem Test für phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (TPB) (Fricke & Schäfer, 2008) werden 112 Kinder als unauffällig und 79 als Risikokinder eingestuft. Von diesen nehmen 35 Risikokinder an der Intervention teil, während 44 in der Kontrollgruppe verbleiben. Zur Messung der phonologischen Bewusstheit wird der TPB-Test genutzt, der Silbensegmentierung, Reimen, Onset-Reim-Synthese, Anlautidentifikation, Lautsynthese und Anlautmanipulation erfasst. Die Testung erfolgt vor und nach der Intervention, um Fördereffekte zu analysieren.

Ergebnisse

Tabelle 8 präsentiert die Ergebnisse des Prä- und Posttests der Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG) mit Angabe der Mittelwerte M , Standardabweichungen (SD) sowie der Effektstärken η^2 und d . Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Tabelle 8: Ergebnisse TPB der IG und KG (Studie 2).

TPB-Untertests	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		η^2	Effektstärke in d
	prä	post	prä	post		
Silben segmentieren	8.12 (2.55)	10.64 (2.02)	8.14 (2.4)	8.93 (2.19)	0.18 grosser Effekt	0.94 grosser Effekt
Reime identifizieren	9.01 (2.69)	10.84 (1.79)	8.02 (3.1)	9.23 (2.75)	0.08 mittlerer Effekt	0.59 mittlerer Effekt
Reime produzieren	15.73 (10.26)	24.38 (10.84)	11.74 (7.34)	18.89 (10.48)	0.02 kleiner Effekt	0.29 kleiner Effekt
Anlaute finden	5.85 (3.10)	8.66 (2.91)	5.27 (3.05)	6.31 (3.23)	0.14 grosser Effekt	0.81 grosser Effekt
Anlaute benennen	4.72 (3.63)	8.7 (3.35)	5.03 (4.35)	6.40 (4.07)	0.16 grosser Effekt	0.87 grosser Effekt
Lautierte Worte zeigen	6.33 (2.92)	8.72 (2.87)	6.36 (3.00)	7.31 (3.07)	0.09 mittlerer Effekt	0.63 mittlerer Effekt
Lautierte Worte benennen	1.27 (2.08)	3.6 (3.38)	1.32 (2.46)	2.00 (2.84)	0.12 mittlerer Effekt	0.74 mittlerer Effekt

Zu Beginn der Untersuchung weisen beide Gruppen ähnliche Ausgangsbedingungen auf. Allerdings erzielt die Interventionsgruppe bessere Ergebnisse in den Bereichen „Reime identifizieren“ und „Reime produzieren“. Nach der Intervention zeigen die Kinder der Interventionsgruppe deutliche Verbesserungen in allen Untertests, wobei die Leistungssteigerungen im Vergleich zur Kontrollgruppe besonders deutlich ausfallen. Sehr ausgeprägte Effekte treten in den Aufgaben „Silben segmentieren“ ($d=0.94$), „Anlaute benennen“ ($d=0.87$) und „Anlaute finden“ ($d=0.81$) auf. Mässige Effekte werden bei den Aufgaben „lautierte Wörter benennen“ ($d=0.74$), „lautierte Wörter zeigen“ ($d=0.63$) und „Reime identifizieren“ ($d=0.59$) festgestellt, während der Effekt bei der Aufgabe „Reime produzieren“ ($d=0.29$) als klein eingestuft wird. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sowohl Risikokinder als auch Kinder ohne Auffälligkeiten in gleicher Weise von der Intervention profitieren.

Fazit der Studie:

Die Interventionsgruppe zeigt in allen sieben Untertests des TPB deutliche Verbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. In sechs Untertests werden mittlere bis starke Effektstärken erzielt, während im Untertest „Reime produzieren“ nur ein geringer Effekt festgestellt wird, vermutlich weil dieses Thema im Training nicht gezielt geübt wurde. Kinder mit und ohne Risikofaktoren profitieren gleichermaßen von der Intervention. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Förderung der phonologischen Bewusstheit bereits vor dem Schuleintritt positive Auswirkungen mit überwiegend mittleren bis grossen Effekten hat. In universellen Präventionsstudien werden häufig nur geringe Effekte erzielt (Heinrichs, Döpfner & Petermann, 2008), was die Bedeutung dieser Ergebnisse hervorhebt.

Ergebnisse der Studie 3: Kurz- und Langzeiteffekte einer Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern.

- Metz et al., 2011
- Einsatz des Schulprogramms
- Die detaillierte Darstellung der Studie 3a und 3b befindet sich im Anhang.

Diese Gesamtstudie umfasst zwei Teilstudien, die die kurzfristigen und langfristigen Effekte des „Lobo-Schulprogramms“ (Metz et al., 2010) untersuchen. Beide Studien werden in Deutschland durchgeführt und basieren auf einem quasiexperimentellen Design mit einer Interventions- und einer Kontrollgruppe. Die erste Teilstudie prüft die kurzfristigen Effekte bei 110 Erstklässlern, davon 56 in der Interventions- und 54 in der Kontrollgruppe. Die Förderung erfolgt über zwölf Wochen (September 2008 – Januar 2009). Die phonologische Bewusstheit wird mit dem TPB-Test (Fricke & Schäfer, 2008) erfasst. Die Lese- und Rechtschreibleistungen werden eineinhalb Jahre später erneut überprüft. Die zweite Teilstudie untersucht die langfristigen Effekte und umfasst 104 Zweitklässler, die bereits an der ersten Untersuchung teilgenommen haben (Interventionsgruppe: 56, Kontrollgruppe: 48). Aufgrund eines Dropouts von sechs Kindern aus der Kontrollgruppe setzt sich die Stichprobe entsprechend zusammen. Die Testung erfolgt in der Mitte des zweiten Schuljahres, um zu analysieren, ob die Förderung nachhaltige Effekte auf das Leseverständnis und die Rechtschreibkompetenz zeigt. Zur Erfassung des Leseverständnisses wird der ELFE 1-6-Test (Lenhard & Schneider, 2006) genutzt, wobei ausschliesslich die Bereiche Wort- und Satzverständnis berücksichtigt werden. Die Rechtschreibleistung wird mit der Hamburger Schreibprobe 1+ (May, 2002) erfasst, wobei die Anzahl korrekt geschriebener Wörter und die Graphemtreffer als zentrale Messwerte dienen.

Ergebnisse

Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Studie I:

Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse des Prä- und Posttests der Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG) mit Angabe der Mittelwerte M , Standardabweichungen (SD) und der Effektstärken η^2 und d .

Tabelle 9: Ergebnisse TPB der IG und KG (Studie 3a).

TPB-Untertests	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		η^2	Effektstärke in d
	prä	post	prä	post		
Silben segmentieren	9.79 (2.02)	11.02 (1.82) <i>Madj</i> 10.88	8.22 (2.63)	9.44 (1.78) <i>Madj</i> 9.58	0.11 mittlerer Effekt	0.70 mittlerer Effekt
Reime identifizieren	10.05 (2.04)	11.48 (1.09) <i>Madj</i> 11.27	8.76 (2.79)	10.07 (2.28) <i>Madj</i> 10.29	0.08 mittlerer Effekt	0.59 mittlerer Effekt
Reime produzieren	20.11 (10.25)	30.00 (13.85) <i>Madj</i> 27.33	13.85 (9.45)	26.61 (17.12) <i>Madj</i> 29.39	0.01 kleiner Effekt	0.20 kleiner Effekt
Anlaute finden	8.19 (2.57)	11.25 (1.40) <i>Madj</i> 10.97	6.38 (3.40)	10.16 (2.41) <i>Madj</i> 10.46	0.02 kleiner Effekt	0.29 kleiner Effekt
Anlaute benennen	9.44 (2.61)	11.82 (0.54) <i>Madj</i> 11.56	6.65 (3.82)	10.94 (1.86) <i>Madj</i> 11.22	0.02 kleiner Effekt	0.29 kleiner Effekt
Lautierte Worte zeigen	7.84 (2.73)	11.34 (1.23) <i>Madj</i> 11.14	6.11 (3.81)	10.1 (2.13) <i>Madj</i> 10.32	0.06 mittlerer Effekt	0.51 mittlerer Effekt
Lautierte Worte benennen	2.98 (3.39)	9.34 (2.29) <i>Madj</i> 9.04	1.74 (2.52)	6.81 (3.44) <i>Madj</i> 7.12	0.12 mittlerer Effekt	0.74 mittlerer Effekt

Die Auswertung zeigt deutliche Unterschiede mit mittleren Effekten zwischen den Gruppen in den Untertests „Silben segmentieren“ ($d = 0.70$), „Reime identifizieren“ ($d = 0.59$), „lautierte Wörter zeigen“ ($d = 0.51$) und „lautierte Wörter benennen“ ($d = 0.74$). Die Unterschiede im Leistungszuwachs zwischen den Gruppen in den Untertests „Reime produzieren“ ($d=0.20$), „Anlaute finden“ ($d=0.29$) und „Anlaute benennen“ ($d=0.29$) weisen hingegen nur kleine Effekte auf.

Studie II:

Tabelle 10 zeigt die Ergebnisse der Lernstandserhebung im Lesen und Rechtschreiben der Interventionsgruppe (IG) und der Kontrollgruppe (KG) mit den Mittelwerten (M), Standardabweichungen (SD) sowie den Effektstärken (η^2 und d).

Tabelle 10: Ergebnisse Lesen und Rechtschreibung der IG und KG (Studie 3b).

Testverfahren	Interventionsgruppe	Kontrollgruppe	η^2	Effektstärken in d
ELFE 1-6 Wortverständnis	29.84 (11.28)	22.08 (9.84)	0.12 mittlerer Effekt	0.74 mittlerer Effekt
ELFE 1-6 Satzverständnis	11.16 (6.31)	7.50 (4.76)	0.10 mittlerer Effekt	0.67 mittlerer Effekt
HSP 1+ Wortbasis	8.80 (2.38)	7.83 (2.72)	0.04 kleiner Effekt	0.41 kleiner Effekt
HSP 1+ Graphembasis	53.29 (4.29)	51.39 (5.91)	0.03 kleiner Effekt	0.35 kleiner Effekt

Die geförderten Kinder erzielten in allen vier abgefragten Bereichen höhere Mittelwerte als die Kinder

der Kontrollgruppe. Im Bereich des Leseverständnisses, gemessen mit dem ELFE 1-6, zeigen die geförderten Kinder bessere Ergebnisse mit mittleren Effekten auf der Wort- und Satzebene. Im Bereich der Rechtschreibung (HSP 1+) zeigen die geförderten Kinder höhere Werte sowohl bei der Anzahl korrekt geschriebener Wörter als auch bei den Graphem-Treffern, allerdings sind die Unterschiede zur Kontrollgruppe nur gering ausgeprägt.

Fazit der Studie:

Die Wirksamkeitsüberprüfung des Trainings zeigt mittlere Effekte zwischen den Gruppen, besonders in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne und der Lautsynthese. In den Untertests „Reime produzieren“, „Anlaute finden“ und „Anlaute benennen“ werden jedoch nur geringe Effekte festgestellt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass beide Gruppen aus Schulanfängern bestehen, die im schulischen Kontext bereits gezielt in der Wahrnehmung von Anlauten gefördert werden – ein Bereich, der auch in den Untertests „Anlaute finden“ und „Anlaute benennen“ abgefragt wird. Die Studie zeigt geringe Effekte in der Rechtschreibung sowie mittlere Effekte im Leseverständnis zugunsten der geförderten Kinder. Die stärkeren Effekte im Leseverständnis sind auf die gezielte Förderung des Textverständnisses im Lobo vom Globo-Training zurückzuführen. Das Programm, das als Präventionsmassnahme zur Unterstützung des Lese- und Schriftspracherwerbs entwickelt wurde, erzielt mittlere Effekte, die im Vergleich zu anderen universellen Präventionsprogrammen besonders hervorzuheben sind (Heinrichs et al., 2008).

Ergebnisse der Studie 4: Langzeiteffekte einer kindergartenbasierten Förderung der phonologischen Bewusstheit.

- *Rissling et al., 2011*
- *Einsatz des Kindergarten- und Schulprogramms*
- *Die detaillierte Darstellung der Studie 4 befindet sich im Anhang.*

Die Studie wird in Deutschland durchgeführt und untersucht die langfristige Wirkung des „Lobo-Kindergartenprogramms“ (Fröhlich, et al., 2010) sowie einer kombinierten Förderung, die sowohl im Kindergarten als auch in der Schule stattfindet. Dabei werden drei Gruppen verglichen: eine Fördergruppe, die nur das Kindergartenprogramm absolviert, eine kombinierte Gruppe, die am Kindergarten- und Schulprogramm teilnimmt, sowie eine Kontrollgruppe, die keine gezielte Förderung erhält. Ziel der Untersuchung ist es, sowohl die isolierte Wirkung der Kindergartenförderung als auch den möglichen zusätzlichen Nutzen der kombinierten Massnahmen zu überprüfen. Die Lese- und Rechtschreibleistungen werden im zweiten Schuljahr erfasst, um langfristige Effekte der Förderung zu analysieren. Die Datenerhebung erfolgt im Klassenverband und dauert etwa eine Schulstunde. Die Stichprobe umfasst 89 Zweitklässler, darunter 24 Kinder in der Fördergruppe, 35 in der kombinierten Gruppe und 30 in der Kontrollgruppe. Zur Erhebung des Leseverständnisses wird der ELFE 1-6-Test (Lenhard & Schneider, 2006) genutzt, der Wort-, Satz- und Textverständnis erfasst. Die Rechtschreibleistung wird mit der Hamburger Schreibprobe 1+ (May, 2002) gemessen, wobei die Anzahl korrekt geschriebener Wörter und die Graphemtrefner als zentrale Messwerte dienen.

Ergebnisse

Tabelle 11 zeigt die Ergebnisse der Fördergruppe 1 (FG1) und der Kontrollgruppe (KG) im Lesen und Rechtschreiben mit Mittelwerten M, Standardabweichungen (SD) und den Effektstärken η^2 und d. Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Tabelle 11: Ergebnisse Lesen und Rechtschreibung der FG1 und KG (Studie 4).

Testverfahren	Mittelwert FG1	Mittelwert KG	η^2	Effektstärke d
ELFE 1-6 Wortverständnis	11.54 (7.70)	12.47 (9.16)	0.00 kein Effekt	0.00 kein Effekt
ELFE 1-6 Satzverständnis	3.96 (3.96)	3.23 (4.01)	0.01 kleiner Effekt	0.20 kleiner Effekt
ELFE 1-6 Textverständnis	2.58 (2.92)	1.17 (3.30)	0.05 kleiner Effekt	0.46 kleiner Effekt
ELFE 1-6 Gesamt T- Wert	42.80 (10.14)	39.28 (9.74)	0.03 kleiner Effekt	0.35 kleiner Effekt
HSP 1+ Wortbasis	7.75 (2.80)	6.20 (3.02)	0.07 mittlerer Effekt	0.55 mittlerer Effekt
HSP 1+ Graphembasis	48.58 (9.47)	42.60 (12.86)	0.07 mittlerer Effekt	0.55 mittlerer Effekt

Die Kindergartenfördergruppe (FG1) erzielt in den meisten Bereichen höhere Mittelwerte. Besonders im Satz- und Textverständnis ($d = 0.20$ und $d = 0.46$) sowie im Gesamtestwert (ELFE 1–6) ($d = 0.35$) zeigt sie eine Überlegenheit, die jedoch nur mit kleinen bis mittleren Effektstärken verbunden ist. Im Bereich des Wortverständnisses erzielt die Kontrollgruppe (KG) bessere Ergebnisse, allerdings mit einer nur kleinen Effektstärke. In der Rechtschreibleistung schneidet die Fördergruppe 1 besser ab, mit einem mittleren Effekt sowohl bei der Wortbasis ($d = 0.55$) als auch bei den Graphemtreffern ($d = 0.55$).

Tabelle 12 zeigt die Ergebnisse der Fördergruppe 2 (FG2) und der Kontrollgruppe (KG) im Lesen und Rechtschreiben mit Mittelwerten M, Standardabweichungen (SD) und den Effektstärken η^2 und d. Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d aus Eta-Quadrat (η^2) mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022) (siehe Kapitel 4.4.2.).

Tabelle 12: Ergebnisse Lesen und Rechtschreibung der FG2 und KG (Studie 4).

Testverfahren	Mittelwert FG2	Mittelwert KG	η^2	Effektstärke in d
ELFE 1-6 Wortverständnis	17.86 (8.40)	12.47 (9.16)	0.09 mittlerer Effekt	0.63 mittlerer Effekt
ELFE 1-6 Satzverständnis	6.74 (5.46)	3.23 (4.01)	0.12 mittlerer Effekt	0.74 mittlerer Effekt
ELFE 1-6 Textverständnis	4.37 (4.49)	1.17 (3.30)	0.14 grosser Effekt	0.81 grosser Effekt
ELFE 1-6 Gesamt T- Wert	49.54 (10.92)	39.28 (9.74)	0.20 grosser Effekt	1 grosser Effekt
HSP 1+ Wortbasis	7.46 (2.82)	6.20 (3.02)	0.05 kleiner Effekt	0.46 kleiner Effekt
HSP 1+ Graphembasis	48.60 (7.18)	42.60 (12.86)	0.08 mittlerer Effekt	0.59 mittlerer Effekt

Die Kombinationsgruppe (FG2) erzielt in allen Bereichen, einschliesslich Leseverständnis und

Rechtschreibung, höhere Mittelwerte. Besonders im Gesamtestwert (ELFE 1-6) zeigt sich ein grosser Effekt ($d = 1.0$) im Vergleich zur Kontrollgruppe. Auch in den Untertests „Wortverständnis“ ($d = 0.63$), „Satzverständnis“ ($d = 0.74$) und „Textverständnis“ ($d = 0.81$) sind mittlere bis grosse Effekte festzustellen. Bei den Graphemtreffern in der Rechtschreibung lässt sich eine Verbesserung mit mittlerer Effektstärke ($d = 0.59$) feststellen, während in der Wortbasis ($d = 0.46$) lediglich ein kleiner Effekt auftritt.

Fazit der Studie:

Kinder der Kindergartenfördergruppe (FG1) erzielen in fast allen Bereichen höhere Mittelwerte als die Kontrollgruppe, jedoch mit nur kleinen Effektstärken im Leseverständnis und mittleren Effektstärken in der Rechtschreibung, was auf eine weniger starke Wirkung der frühen Förderung hinweist. Im Gegensatz dazu erreichen die Kinder der Kombinationsgruppe (FG2), die sowohl im Kindergarten als auch im ersten Schulhalbjahr gefördert werden, bessere Ergebnisse im Leseverständnis auf Wort-, Satz- und Textebene sowie bei den Graphemtreffern, mit mittleren bis grossen Effektstärken. Diese Ergebnisse belegen die Wirksamkeit einer intensiveren und längerfristigen Förderung. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine kombinierte Förderung über einen längeren Zeitraum (FG2) wesentlich effektiver ist als die alleinige Förderung im Kindergarten (FG1), insbesondere in den Bereichen Leseverständnis und Rechtschreibkompetenz.

5.2. Lobo-Elternprogramm

Das Lobo-Elternprogramm wird zunächst vorgestellt, anschliessend folgt die Darstellung der Studie, die seine Wirksamkeit untersucht hat.

Tabelle 13: Übersicht zum „Lobo-Elternprogramm“.

Trainingsprogramm:	Lobo-Elternprogramm
Autorenschaft:	Petermann et al., 2010
Zielgruppe:	Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren
Inhalt und Ziele:	<p>Kleine Geschichten, Bildkarten, Bewegungs- und Brettspiele rund um den kleinen Drachen Lobo vom Planeten Globo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einblick in die Lautstruktur der Sprach gewinnen - Freude am Umgang mit der Sprache entwickeln - Einen leichteren Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb - Förderung der PhB: genaues Zuhören, reimen, Silben segmentieren, Lautsynthese, Lautanalyse, Textverständnis, Wortschatz - Prävention von LRS
Dauer und Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderdauer: 5 Wochen - Sequenzierung: 6 x pro Woche - Dauer pro Einheit: 30 Minuten (15 min. Sprachübung, 15 min. freie Gestaltung) - Durchführung: ein Elternteil

Tabelle 13 informiert über das Lobo-Elternprogramm (Petermann et al., 2010), ein Förderprogramm für Kinder von vier bis sechs Jahren. Durch Geschichten, Bildkarten und Spiele mit dem Drachen Lobo werden phonologische Bewusstheit, Textverständnis und Wortschatz gestärkt. Ziele sind ein besseres Sprachgefühl, Freude am sprachlichen Umgang und die LRS-Prävention. Das Programm dauert fünf Wochen mit sechs Einheiten pro Woche (je 30 Minuten, davon 15 Minuten Sprachübung). Die Durchführung übernimmt ein Elternteil.

Studie 5: Phonologische Bewusstheit und Förderung dieser bei Kindern im Vorschulalter.

- Fröhlich, 2010
- Die detaillierte Darstellung der Studie 5 befindet sich im Anhang.

Die in Deutschland durchgeführte Studie untersucht das Trainingsprogramm „Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter – Das Lobo-Programm“ (Petermann et al., 2010) in einem Interventions-Kontrollgruppen-Design. Ziel ist es zu prüfen, ob eine durch Eltern durchgeführte Förderung der phonologischen Bewusstheit positive Effekte auf die phonologischen Fähigkeiten von vier- bis sechsjährigen Kindern hat. Die Intervention besteht aus fünf wöchentlichen Elternabenden über fünf Wochen, geleitet von Fachpersonen aus Psychologie oder Pädagogik. Inhalte sind die kindliche Sprachentwicklung, das Einüben von Sprachübungen sowie Reflexion und Austausch mit anderen Eltern. Die Förderung zielt darauf ab, die Eltern-Kind-Interaktion zu stärken und den Alltagstransfer sprachlicher Förderung zu unterstützen. Die Datenerhebung erfolgt zwischen Juli 2006 und Februar 2007. Die Stichprobe umfasst 70 Kindergartenkinder (n = 35 Interventionsgruppe, n = 35 Kontrollgruppe;

23 Mädchen, 47 Jungen). Zur Messung der phonologischen Bewusstheit wird das Bielefelder Screening (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek, 2002) eingesetzt, das Reimen, Silbensegmentierung, Laut-zu-Wort-Zuordnung, schnelles Benennen, Pseudowörter-Nachsprechen und visuelle Aufmerksamkeitssteuerung erfasst. Die Testung erfolgt vor Beginn der Intervention und sechs Wochen nach deren Abschluss.

Ergebnisse

Tabelle 14 zeigt die Mittelwerte M und Standardabweichungen (SD) der Prä- und Posttestergebnisse der Interventionsgruppe (IG) und der Kontrollgruppe (KG) sowie die Effektstärke d. Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Tabelle 14: Ergebnisse BISC der IG und KG (Studie 5).

BISC-Untertest	Prätest		Posttest		Effektstärke in d zw. Gruppen
	IG	KG	IG	KG	
Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	17.49 (2.64)	17.20 (2.27)	18.54 (2.34)	17.57 (2.39)	0.41
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne	16.03 (3.73)	16.66 (2.72)	17.43 (3.07)	16.49 (2.58)	0.33
BISC-Summenwerte	34.34 (6.05)	37.29 (6.08)	39.97 (6.29)	39.26 (6.32)	0.11

Die Ergebnisse zeigen, dass die Interventionsgruppe am Ende des Trainings in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne bessere Leistungen erzielt als die Kontrollgruppe ($d = 0.41$). Da jedoch kein signifikanter Interaktionseffekt vorliegt (siehe Studie 5 im Anhang), kann der Unterschied nicht eindeutig auf das Training zurückgeführt werden. Für die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne zeigt sich hingegen ein signifikanter Interaktionseffekt (siehe Studie 5 im Anhang), was darauf hinweist, dass sich die Interventionsgruppe über die Zeit hinweg stärker verbessert hat als die Kontrollgruppe. Die Effektstärke im Posttest ist mit $d = 0.33$ zwar moderat, bestätigt aber eine Trainingswirkung. Auch beim BISC-Summenwert besteht ein signifikanter Interaktionseffekt (siehe Studie 5 im Anhang), doch bleibt die Effektstärke gering ($d = 0.11$). Insgesamt zeigt sich eine förderliche Wirkung des Trainings insbesondere auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, während die Ergebnisse im engeren Sinne nicht eindeutig der Intervention zugeschrieben werden können.

Fazit der Studie:

Eltern können die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne wirksam fördern, indem sie in sprachfördernde Prozesse eingebunden werden. Für den engeren Bereich der phonologischen Bewusstheit zeigt sich hingegen kein klarer Effekt. Dies könnte an der späteren Ausprägung im Schriftspracherwerb und an den hohen kognitiven Anforderungen liegen, die Vorschulkinder überfordern. Elterliche Unterstützung bleibt jedoch wichtig, um Kinder zur Bearbeitung der Aufgaben zu motivieren.

5.3. Hören, lauschen, lernen 1 und 2

Zunächst werden die Trainingsprogramme „Hören, Lauschen, Lernen 1“ und „Hören, Lauschen, Lernen 2“ vorgestellt, anschliessend die beiden Studien, die ihre Wirksamkeit untersucht haben. Da beide Studien die Programme kombiniert betrachten, werden sie gemeinsam analysiert.

Tabelle 15: Übersicht zu „Hören, lauschen, lernen 1 und 2“.

Trainingsprogramm:	Hören, lauschen, lernen 1 / Hören, lauschen, lernen 2
Autorenschaft:	Küspert & Schneider, 2008; Plume & Schneider, 2004
Zielgruppe:	Kindergarten: Letztes Halbjahr vor Einschulung Schule: Erste Klasse, erstes Schulhalbjahr
Inhalt und Ziele:	Hören, Lauschen, Lernen 1: - Das Programm umfasst aufeinander aufbauende Übungsbereiche mit schrittweise zunehmender Schwierigkeit: Lausch- und Flüsterspiele, Reime, Sätze und Wörter, Silben, Anlaute sowie Phoneme. Hören, Lauschen, Lernen 2: - Es vermittelt die 12 häufigsten Buchstaben-Laut-Zuordnungen: A, E, M, I, O, R, U, S, L, B, T und N.
Dauer und Durchführung:	- Förderdauer: 20 Wochen - Sequenzen: täglich 10 Minuten - Gruppenanzahl: Kleingruppen

Tabelle 15 informiert über die Programme „Hören, Lauschen, Lernen 1 & 2“ (Küspert & Schneider, 2008; Plume & Schneider, 2004), welche zur Förderung der phonologischen Bewusstheit entwickelt wurden. Hören, Lauschen, Lernen 1 stärkt durch Lausch- und Flüsterspiele, Reime, Silben, Anlaute und Phoneme schrittweise die Sprachwahrnehmung. Hören, Lauschen, Lernen 2 vermittelt die zwölf häufigsten Buchstaben-Laut-Zuordnungen. Das Programm erstreckt sich über 20 Wochen mit täglichen 10-minütigen Einheiten in Kleingruppen.

Studie 6: LRS-Prävention bei Risikokindern: Langfristige Effekte bis in die 3. Klasse

- Moraske et al., 2018
- Die detaillierte Darstellung der Studie 6 befindet sich im Anhang.

Die in Deutschland durchgeführte Längsschnittstudie untersucht die langfristige Wirkung der Programme Hören, Lauschen, Lernen 1 & 2 (Küspert & Schneider, 2008; Plume & Schneider, 2004) auf die Lese- und Rechtschreibleistungen bis zur dritten Klasse. Kinder mit LRS-Risiko werden elf Wochen lang dreimal wöchentlich 30–40 Minuten gefördert, während die Kontrollgruppe am regulären Kindergartenalltag teilnimmt. Die weitere Entwicklung wird bis ins dritte Schuljahr beobachtet. Ziel ist die Prüfung der Effektivität der Förderung phonologischer Bewusstheit und Buchstaben-Laut-Zuordnung sowie deren Umsetzbarkeit in Kitas. Die Stichprobe umfasst 63 Vorschulkinder, davon 20 in der Interventionsgruppe und 43 in der Kontrollgruppe. Zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit wird der BUEVA-III-Test (Esser & Wyszkon, 2016) verwendet, der Aufgaben zur Reimbildung und Lauterkennung umfasst. Die Lese- und Rechtschreibleistungen werden mit dem BUEGA-Test (Esser, Wyszkon & Ballaschk, 2008) gemessen. Dabei lesen die Kinder eine Liste mit 56

Wörtern so schnell und fehlerfrei wie möglich, während die Rechtschreibung anhand eines Wörterdiktats bewertet wird. Die phonologische Bewusstheit wird zwischen April und Dezember 2011 sowie erneut zwischen März und August 2012 getestet. Die Lese- und Rechtschreibleistungen werden jeweils im zweiten Halbjahr des ersten, zweiten und dritten Schuljahres überprüft, um mögliche langfristige Effekte zu analysieren.

Ergebnisse

In der Studie werden alle Effektstärken angepasst, um Unterschiede in den phonologischen Fähigkeiten vor Trainingsbeginn auszugleichen. Zudem wird bei der Berechnung der Effektstärken die unterschiedlichen Gruppengrößen berücksichtigt. Zudem untersucht sie, wie viele Kinder die Kriterien für eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) gemäss ICD-10 erfüllen. Um sicherzustellen, dass die erfassten Kinder nicht durch eine generelle kognitive Beeinträchtigung auffallen, werden nur diejenigen mit einem IQ von mindestens 70 einbezogen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Mittelwerte und Standardabweichungen in den Bereichen Lesen und Schreiben. Zudem enthält sie Informationen zur Anzahl der diagnostizierten LRS-Fälle in beiden Gruppen sowie die Ergebnisse der statistischen Analysen.

Tabelle 16 zeigt die Ergebnisse der Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG) zur phonologischen Bewusstheit zum ersten Messzeitpunkt (t1) sowie die Lese- und Rechtschreibergebnisse der 1. bis 3. Klasse. Es werden die Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD), Effektstärken η^2 und d sowie die Anzahl der Kinder mit LRS pro Klasse angegeben.

Tabelle 16: Ergebnisse PB, Lesen und Rechtschreibung der IG und KG (Studie 6).

Klasse	Kompetenz	Interventionsgruppe	Kontrollgruppe	Effektstärke d
		Gruppengrösse n=20	Gruppengrösse n=37	
1	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.65 (3.22)	35.03 (2.34)	-
	Lesen	52.55 (9.68)	46.86 (13.13)	0.99 grosser Effekt
	Rechtschreiben	50.30 (11.89)	43.73 (15.57)	0.97 grosser Effekt
	LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=1	n=10	
		Gruppengrösse n=19	Gruppengrösse n=42	
2	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.74 (3.28)	34.74 (2.59)	-
	Lesen	50.11 (10.31)	44.86 (11.99)	0.81 grosser Effekt
	Rechtschreiben	44.63 (11.73)	40.12 (11.85)	0.74 mittlerer Effekt
	LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=3	n=13	
		Gruppengrösse n=20	Gruppengrösse n=38	
3	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.65 (3.22)	34.68 (2.69)	-
	Lesen	46.10 (7.71)	45.55 (10.02)	- Kein Effekt
	Rechtschreiben	41.95 (9.88)	40.24 (12.52)	- Kein Effekt
	LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=3	n=10	

Zum Zeitpunkt des Vortests zeigt die Kontrollgruppe in der phonologischen Bewusstheit bessere Leistungen als die Trainingsgruppe.

Im ersten Schuljahr erzielt die Trainingsgruppe deutliche Vorteile im Lesen und bleibt in der zweiten Klasse weiterhin etwas leistungsstärker als die Kontrollgruppe. Die korrigierten Effektstärken, die Unterschiede in der phonologischen Bewusstheit vor dem Training ausgleichen, sind in beiden Jahrgangsstufen hoch ($d = 0.99$ in der 1. Klasse, $d = 0.81$ in der 2. Klasse). Auch im Rechtschreiben schneiden die trainierten LRS-Risikokinder in der ersten und zweiten Klasse tendenziell besser ab als die Kontrollgruppe. Die Effektstärke bleibt im ersten Schuljahr hoch ($d = 0.97$) und nimmt in der zweiten Klasse auf ein moderates Niveau ab ($d = 0.74$). In der dritten Klasse zeigen sich keine Unterschiede mehr zwischen den Gruppen in der Lese- und Rechtschreibleistung. Bis zur zweiten Klasse verringert sich die Anzahl der Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS), wobei dieser Effekt in der dritten Klasse tendenziell weiterbesteht. Die Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit des Trainings als Massnahme zur primären Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bei Risikokindern unter praxisnahen Bedingungen.

Fazit der Studie:

Trainierte Risikokinder erzielen in der ersten und zweiten Klasse trotz anfänglicher Defizite bessere Lese- und Rechtschreibleistungen als nicht geförderte Kinder. Die mittleren bis grossen Effektstärken belegen die schulische Relevanz dieser Fortschritte. Auch der Anteil der LRS-Diagnosen ist in der Trainingsgruppe deutlich geringer. Dieser Vorteil bleibt bis zur dritten Klasse tendenziell bestehen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein elfwöchiges Training zur Förderung der phonologischen Bewusstheit und Buchstaben-Laut-Korrespondenz den Schriftspracherwerb nachhaltig unterstützt.

Studie 7: Zur pädagogischen Legitimation des Würzburger Trainingsprogrammes Hören, lauschen, lernen: Trainingseffekte und Trainereffekte

- *Jäger, 2018*
- *Die detaillierte Darstellung der Studie 7 befindet sich im Anhang.*

Die in Deutschland durchgeführte Längsschnittstudie untersucht die Programme „Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2“ (Küspert & Schneider, 2008; Plume & Schneider, 2004) in einem quasiexperimentellen Design. Ziel ist es, die langfristigen Effekte einer gezielten Förderung phonologischer Fähigkeiten auf phonologische Bewusstheit, Buchstabenkenntnis und Schriftsprachentwicklung über zwei Jahre zu analysieren. Die Stichprobe umfasst 364 Kindergartenkinder, davon 300 in der Interventionsgruppe und 64 in der Kontrollgruppe. Bis zur letzten Messung nehmen 305 Kinder an der Untersuchung teil. Die Förderung erfolgt von Herbst 2009 bis Sommer 2010, gefolgt von mehreren Testungen zur Wirksamkeit. Zur Erhebung der phonologischen Bewusstheit wird im letzten Kindergartenjahr das Bielefelder Screening (BISC) (Jansen et al., 2002) eingesetzt, ergänzt durch Aufgaben zur Anlautidentifikation und Phonemsynthese. Das Testverfahren „wortgewandt & zahlenstark“ (Moser & Berweger, 2007) überprüft die Buchstabenkenntnis und die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Mit Schuleintritt werden weitere Testverfahren eingesetzt: FIPS (Bäuerlein, Beinicke, Berger, Faust, Jost & Schneider, 2012) zur phonologischen Bewusstheit, PB-LRS Gruppentest (Barth & Gomm, 2004) zur Anlautanalyse und

Lautsynthese sowie der Deutsche Rechtschreibtest (DERET 1-2+) (Stock & Schneider, 2008) zur Erfassung der Rechtschreibkompetenz. Die Lesekompetenz wird mit der Würzburger Leise Leseprobe – Revision (WLLP-R) (Schneider, Blanke, Faust & Küspert, 2011) erfasst, während das Leseverständnis mit ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006) überprüft wird. Die Messungen erfolgen in vier Phasen: Prätest (t1, September 2009), Posttest (t2, Juli 2010), Follow-up-Test (t3, Oktober 2010) und Transfertest (t4, Juli 2011).

Ergebnisse

Tabelle 17 zeigt die Ergebnisse der phonologischen Bewusstheit (PB), der Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) sowie der Lese- und Rechtschreibleistungen zu den Messzeitpunkten t1 – t4 für die Interventionsgruppe (IG) und die Kontrollgruppe (KG) mit den Mittelwerten (M), Standardabweichungen (SD) und Effektstärken (d). Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Tabelle 17: Ergebnisse PB, GPK, Lesen und Rechtschreibung der IG und KG (Studie 7).

	Messzeitpunkt	Interventionsgruppe Gruppengröße n=300 M und (SD)	Kontrollgruppe Gruppengröße n=64 M und (SD)	Effektstärke in d
PhB i.w.S.	t1	24.18 (4.78)	24.83 (4.23)	0.14
	t2	27.20 (2.90)	26.51 (3.12)	0.24
Reimen	t1	8.24 (1.94)	8.05 (1.61)	0.10
	t2	8.88 (1.44)	8.65 (1.39)	0.16
	t3	8.22 (2.76)	8.04 (2.99)	0.06
Silbensegmentieren	t1	7.76 (2.69)	8.59 (1.76)	0.33
	t2	9.02 (1.67)	9.02 (1.37)	0.00
Laut-zu-Wort	t1	8.18 (1.95)	8.19 (2.02)	0.01
	t2	9.30 (1.27)	8.84 (1.57)	0.35
PhB i.e.S.	t1	12.26 (6.55)	11.70 (6.82)	0.09
	t2	20.69 (7.20)	14.63 (8.17)	0.82
Anlaute	t1	3.54 (2.92)	3.17 (2.89)	0.13
	t2	6.26 (2.26)	4.33 (3.09)	0.80
	t3	8.07 (1.71)	7.65 (2.22)	0.23
Wortrest	t1	0.80 (1.65)	0.88 (1.84)	0.05
	t2	2.87 (2.65)	1.70 (2.61)	0.44
Lautsynthese	t1	6.33 (1.57)	6.38 (1.60)	0.03
	t2	7.31 (1.17)	6.44 (1.64)	0.69
	t3	9.11 (1.47)	8.48 (2.27)	0.39
Lautanalyse	t1	1.59 (2.26)	1.28 (2.20)	0.19
	t2	4.24 (2.85)	2.06 (2.76)	0.77
	t3	3.89 (1.98)	3.42 (2.19)	0.23
GPK	t1	5.48 (3.55)	5.41 (3.30)	0.02
	t2	8.89 (2.62)	7.06 (3.34)	0.66
Rechtschreiben DERET 1-2+	t4	12.54 (7.10)	12.50 (6.94)	0.01
Lesen WLLP-R	t4	42.64 (16.81)	43.12 (20.66)	0.03
Lesen ELFE-W	t4	17.58 (8.35)	18.04 (9.77)	0.05
Lesen ELFE-SV	t4	6.49 (4.80)	6.69 (5.35)	0.04

Zum Zeitpunkt des Prätests (t1) unterscheiden sich die Interventions- und die Kontrollgruppe in allen Untertests zur phonologischen Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne sowie im Test zur Graphem-Phonem-Korrespondenz nur geringfügig. Beide Gruppen starten somit mit einer ähnlichen Ausgangslage in die Förderung. Lediglich in der Silbensegmentierung zeigt die Kontrollgruppe einen kleinen Vorteil ($d = 0.33$).

Unmittelbar nach Abschluss des Trainings zeigen die Ergebnisse des Posttests (t2), dass die Kinder der Interventionsgruppe im Untertest „Silbensegmentieren“ grössere Fortschritte erzielen. Der Unterschied zwischen den Gruppen bleibt jedoch gering. Auch in den Untertests „Reimen“ ($d = 0.16$) und „Laut-zu-Wort“ ($d = 0.35$) erzielt die Interventionsgruppe bessere Ergebnisse, jedoch mit nur kleinen Effektstärke. Insgesamt erreicht die Interventionsgruppe in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne ein besseres Ergebnis im Unterschied zur Kontrollgruppe mit einem kleinen Effekt von $d = 0.24$. In der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne verbessert sich die Interventionsgruppe zum Zeitpunkt des Posttests (t2) deutlich gegenüber der Kontrollgruppe mit einem grossen Effekt von $d = 0.82$. In drei von vier Untertests zeigen sich mittlere bis grosse Effekte: „Anlaute“ ($d = 0.8$), „Lautsynthese“ ($d = 0.69$) und „Lautanalyse“ ($d = 0.77$). Auch in der „Graphem-Phonem-Korrespondenz“ erzielt die Interventionsgruppe deutlich grössere Fortschritte als die Kontrollgruppe, mit einem mittleren Effekt von $d = 0.66$.

Vier Monate nach dem Posttest zeigen sich in der Follow-up-Testung leichte Vorteile der Interventionsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe. Langfristig bleiben die Unterschiede jedoch minimal, etwa in der „Reimfähigkeit“ ($d = 0.06$). Auch in den Bereichen „Anlaute“ ($d = 0.23$), „Lautsynthese“ ($d = 0.39$) und „Lautanalyse“ ($d = 0.23$) sind die Unterschiede zwischen den Gruppen nur gering. Mit dem Schulübertritt gleichen sich die Leistungen der Interventions- und Kontrollgruppe an.

Am Ende der ersten Klasse erfolgt eine Transfertestung. Weder für die Lese- noch für die Rechtschreibleistung lassen sich deutliche Transfereffekte feststellen. Die Ergebnisse der Rechtschreib- und Lesetests sind in beiden Gruppen vergleichbar.

Fazit der Studie:

Die Untersuchung zeigt keine eindeutigen Trainingseffekte auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne. Zum Ende des Vorschuljahres erreichen Kinder mit und ohne Training vergleichbare Ergebnisse, da viele bereits ein hohes Leistungsniveau aufweisen. Deutliche Fortschritte zeigen sich in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne und der Graphem-Phonem-Korrespondenz. Die Interventionsgruppe erzielt hier bessere Ergebnisse, wobei die Vorteile nach Schuleintritt bestehen bleiben. Mit fortschreitendem Unterricht gleicht sich die Kontrollgruppe jedoch zunehmend an. Zudem lassen sich keine positiven Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen nachweisen. Das Programm Hören, lauschen, lernen bringt vorrangig leistungsschwächeren Vorschulkindern Vorteile, die dadurch ihre Defizite verringern. Ihre Lese- und Rechtschreibleistungen sind später nicht mehr von denen der Kontrollgruppe zu unterscheiden.

5.4. Lass uns lesen!

In einem ersten Schritt wird das Trainingsprogramm „Lass uns lesen!“ beschrieben, anschliessend wird die dazugehörige Studie vorgestellt, die seine Wirksamkeit untersucht hat.

Tabelle 18: Übersicht zu „Lass uns lesen!“.

Trainingsprogramm:	Lass uns lesen!
Autorenschaft:	Rückert et al., 2010
Zielgruppe:	Kindergartenkinder
Inhalt und Ziele:	<p>Das Elterntraining „Lass uns lesen!“ kombiniert häusliches Vorlesen mit gezielter Förderung der phonologischen Bewusstheit. Der Fokus liegt auf der Fähigkeit, Laute sowie grössere sprachliche Einheiten zu erkennen und zu verarbeiten.</p> <p>Das Programm besteht aus zwei zentralen Elementen:</p> <p><i>Dialogisches Vorlesen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eltern werden angeleitet, ihren Kindern regelmässig vorzulesen. - Geschichten enthalten Fragen, die die Inhalte der Texte und deren Bezug zur Lebenswelt der Kinder thematisieren. <p><i>Förderung der PhB und Buchstabenerkennung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Übungen zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Lauten sowie zur Einführung häufiger Buchstaben (A, O, M, E, S, U). - Reime, Gedichte, Spiele und phonologische Übungen.
Dauer und Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderdauer: 16 Wochen - Sequenzierung: 4-5 Aktivitäten pro Woche - Dauer pro Aktivität: 10-15 Minuten - Pflichtaktivitäten: Vier Aktivitäten pro Woche - Freiwillige Ergänzungsaktivität: Eine zusätzliche Übung zur Vertiefung

Tabelle 18 stellt das Elterntraining „Lass uns lesen!“ (Rückert et al., 2010) zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten vor. Es kombiniert dialogisches Vorlesen mit Laut- und Buchstabenübungen. Eltern fördern die Sprachverarbeitung durch Fragen, Reime und Spiele. Das 16-wöchige Programm umfasst vier bis fünf kurze Einheiten pro Woche.

Studie 8: Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten – Entwicklung und Evaluation des Eltern-Kind-Trainings „Lass uns lesen!“ zur Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb

- Rückert, 2011
- Die detaillierte Darstellung der Studie 8 befindet sich im Anhang.

Die in Deutschland durchgeführte Studie untersucht das Trainingsprogramm „Lass uns lesen!“ (Rückert et al., 2010) im Wartegruppendedesign bei Kindergartenkindern. Die Interventionsgruppe erhält das Training sofort, während die Wartegruppe erst nach Abschluss der Datenerhebung gefördert wird. Die Prätestung erfolgt im September/Oktober 2008 zur Erfassung der PB, Buchstabenkenntnis, Textverständnis und Wortschatz. Anschliessend nimmt die Interventionsgruppe über 16 Wochen, vier-

bis fünfmal pro Woche für 10–15 Minuten, am Training teil. Vier Elternabende finden parallel zu zentralen Themen des Schriftspracherwerbs statt. Die Posttestung erfolgt im März/April 2009. Die Stichprobe umfasst 78 Kinder (Interventionsgruppe: 37 und Wartegruppe: 41). Zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit wird das Bielefelder Screening (Jansen et al., 2002) eingesetzt, ergänzt um zusätzliche Aufgaben zur Abbildung von Fortschritten im oberen Leistungsbereich. Der Wortschatz wird mit dem WWT 6-10-Test (Glück, 2007) überprüft, während das Textverständnis anhand einer selbst entwickelten Aufgabe gemessen wird, bei der Kinder eine Geschichte lesen und dazu neun Fragen beantworten. Die Buchstabenkenntnis wird durch eine weitere eigene Testaufgabe erhoben, in der Kinder Buchstabenkarten benennen. Die Messungen erfolgen zur Prätestung und zur Posttestung.

Ergebnisse

Tabelle 19 zeigt die Ergebnisse des Prä- und Posttests der Interventionsgruppe (IG) und der Wartegruppe (WG) mit den Mittelwerten (M), Standardabweichungen (SD) und der Effektstärke (d).

Tabelle 19: Ergebnisse PB, Wortschatz, Textverständnis und Buchstaben der IG und WG (Studie 8).

Erhebung	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		Effektstärke d
	Prä	post	Prä	post	
PhB im weiteren Sinne	19.12 (4.22)	22.09 (2.07)	20.40 (2.73)	21.66 (2.22)	0.57 mittlerer Effekt
PhB im engeren Sinne	8.69 (6.15)	16.00 (5.65)	8.85 (6.31)	12.68 (7.13)	0.54 mittlerer Effekt
WWT T-Wert	48.17 (9.37)	56.56 (10.58)	46.10 (10.65)	52.44 (13.35)	0.13 kleiner Effekt
Textverständnis	5.08 (2.50)	7.94 (1.49)	4.98 (2.02)	6.80 (2.41)	0.52 mittlerer Effekt
Buchstabenkenntnis	11.89 (8.58)	16.50 (7.66)	10.68 (8.08)	14.20 (8.26)	0.14 kleiner Effekt

Im Prätest werden die phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne sowie die nicht-phonologischen Variablen Wortschatz, Textverständnis und Buchstabenkenntnis erfasst. Zum Zeitpunkt der Erhebung zeigen sich keine relevanten Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der phonologischen Bewusstheit oder der nicht-phonologischen Merkmale.

Nach dem Training zeigen sich zugunsten der Interventionsgruppe mittlere Effektstärken in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne ($d = 0.57$), im engeren Sinne ($d = 0.54$) und im Textverständnis ($d = 0.52$). Im Bereich Wortschatz ($d = 0.13$) und Buchstabenkenntnis ($d = 0.41$) sind nur kleine Effekte zu beobachten.

Fazit der Studie:

„Lass uns lesen!“ fördert die phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne mit mittleren Effekten. Die Effekte im Wortschatz sind begrenzt, was auf frühere Vorleseerfahrungen und den komplexeren Wortschatz im Vorschulalter zurückzuführen ist. Der im Test erfasste Wortschatz kann den komplexeren Wortschatz jedoch nicht vollständig abbilden. Da die Buchstabenkenntnis vor dem Training bereits hoch war, lassen sich bei der Vermittlung von sechs Buchstaben nur kleine Effekte beobachten.

5.5. Hören, sehen, lernen

Als Erstes wird das Trainingsprogramm „Hören, sehen, lernen“ erläutert, gefolgt von der Darstellung der Studie, die dessen Wirksamkeit untersucht hat.

Tabelle 20: Übersicht zu „Hören, sehen, lernen“.

Trainingsprogramm:	Hören, sehen, lernen
Autorenschaft:	Coninx & Stumpf, 2007
Zielgruppe:	Kinder von vier bis acht Jahren
Inhalt und Ziele:	<p>Das Training stärkt phonologische und visuelle Basiskompetenzen für den Schriftspracherwerb und vermittelt erste Buchstaben-Laut-Kenntnisse. Es ähnelt den Programmen <i>Hören, Lauschen, Lernen</i> (Küspert & Schneider, 2008), <i>Hören, Lauschen, Lernen 2</i> (Plume & Schneider, 2004) und <i>mini-LÜK Hörspass</i> (Coninx, 2003).</p> <p>Lernbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditive Aufgaben: Erkennen und Unterscheiden von Geräuschen und Phonemen - Visuelle Aufgaben: Wiedererkennen von Figuren und Buchstaben - Phonologische Bewusstheit: Analyse und Synthese auf Wort-, Silben- und Phonemebene - Buchstaben-Laut-Zuordnung: Verknüpfung von Graphemen mit Phonemen <p>Die Kinder wählen interaktive Aufgaben und Level, die bei 70 % richtiger Lösungen aufsteigen. Der Fortschritt wird visuell im „Hörpfad“ dokumentiert.</p>
Dauer und Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> - Spielprinzip: Levelauswahl, Freischaltung ab 70 % richtigen Antworten - Darstellung: Wabenförmiges Layout, Fortschritt im „Hörpfad“ gespeichert, Hintergrundbild vervollständigt sich, ausdrückbar nach Abschluss - Dauer: Keine Angaben

Tabelle 20 beschreibt das Programm „Hören, sehen, lernen“ (Coninx & Stumpf, 2007), das phonologische und visuelle Basiskompetenzen für den Schriftspracherwerb fördert. Es enthält Übungen zur Geräusch- und Phonemunterscheidung, Buchstaben-Laut-Zuordnung sowie Figuren- und Buchstabenerkennung. Der Schwierigkeitsgrad steigt ab 70 % richtigen Antworten. Der Fortschritt wird im „Hörpfad“ festgehalten. Angaben zur Programmdauer fehlen.

Studie 9: Evaluation einer computerbasierten Förderung schriftsprachlicher Vorläuferkompetenzen in der Schuleingangsphase.

- Hintz, 2014
- Die detaillierte Darstellung der Studie 9 befindet sich im Anhang.

Die in Deutschland durchgeführte Studie untersucht das computerbasierte Trainingsprogramm „Hören, Sehen, Lernen“ (Coninx & Stumpf, 2007) zur Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen bei Erstklässlern mit schwacher phonologischer Bewusstheit. Es kommt ein Multiple-Baseline-Design mit vier Kindern zum Einsatz. Nach einer Pilotphase mit drei Messungen zur Festlegung der Lernbereiche

beginnt die Baseline-Phase (5–11 Messzeitpunkte) zur Erfassung schriftsprachlicher Vorläuferkompetenzen. Die Interventionsphase startet versetzt und dauert sechs Wochen, in denen die Kinder dreimal wöchentlich je 15–20 Minuten individuell mit der Software trainieren. Zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit werden Untertests des TPB (Fricke & Schäfer, 2011) genutzt. Zusätzlich wird der Lernfortschritt mithilfe curriculumbasierter Messungen (CBM) dokumentiert. Dabei wählen die Kinder zufällig zehn Aufgaben aus 110, die auf acht von elf Trainingsbereichen abgestimmt sind. Die Datenerhebung umfasst den Prätest mit dem TPB vor der Pilotphase, drei Messungen während der Pilotphase und regelmässige CBM-Messungen nach jeder Trainingseinheit während der Intervention.

Ergebnisse

Tabelle 21 macht Angaben zu den Non-Overlap-Indizes PND, PEM und PAND. Die Effektstärken reflektieren den Leistungsunterschied eines einzelnen Kindes zu Beginn und am Ende des Trainings.

Tabelle 21: Angaben zu den Non-Overlap-Indizes PND, PEM und PAND (Studie 9).

Kind	PND	PEM	PAND
Achmed	70.69% mittlerer Effekt	0.71 mittlerer Effekt	65.91% kein Effekt
Bahar	50.24% fraglicher Effekt	0.50 kein Effekt	64.00%, kein Effekt
Kian	88.24% mittlerer Effekt	1.00 grosser Effekt	94.23% grosser Effekt
Ena	94.12% grosser Effekt	1.00 grosser Effekt	89.29 % mittlerer Effekt
Gesamt	75.74% mittlerer Effekt	0.80 mittlerer Effekt	78.36 % mittlerer Effekt

Prätest: Alle Kinder erzielen im TPB (Fricke & Schäfer, 2011) sehr niedrige Ergebnisse (Prozentrang 10). Die Analyse der Non-Overlap-Indizes (PND, PEM, PAND) zeigt unterschiedliche Ergebnisse bei den Kindern. Achmed erreicht einen PND von 70.69% und einen PEM von 0.71, was jeweils auf einen mittleren Effekt hinweist. Sein PAND liegt bei 65.91%, was auf einen eher geringen Unterschied hindeutet. Bahar weist einen PND von 50.24% und einen PEM von 0.50 auf, was auf einen fraglichen Effekt und keinen relevanten Einfluss hindeutet. Der PAND für Bahar liegt bei 64.00%, was ebenfalls auf einen geringen Unterschied hindeutet. Kian erreicht mit einem PND von 88.24% und einem PEM von 1.00 einen grossen Effekt. Auch der PAND von 94.23% zeigt einen grossen Unterschied. Ena erzielt einen PND von 94.12% und einen PEM von 1.00, was einen grossen Effekt darstellt. Ihr PAND von 89.29% weist auf einen mittleren Effekt hin. Insgesamt zeigen die Ergebnisse für die Gruppe mittlere Effekte mit einem PND von 75.74%, einem PEM von 0.80 und einem PAND von 78.36%.

Fazit der Studie:

Die Wirksamkeit des Programms zeigt insgesamt deutliche Effekte. Die Non-Overlap-Indizes deuten auf mittlere bis grosse Effekte hin. Diese Ergebnisse unterstützen die positive Wirksamkeit und die Effektivität solcher Förderprogramme. Der Vergleich mit früheren Studien ist jedoch eingeschränkt, da „Hören–Sehen–Lernen“ in dieser Form erstmals evaluiert wurde. Ähnliche Programme wie „Hören, lauschen, lernen“ richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und Settings, wodurch ein direkter Vergleich nur begrenzt möglich ist.

5.6. Lautarium

Im Folgenden wird das Trainingsprogramm „Lautarium“ beschrieben, danach wird die Studie vorgestellt, die seine Wirksamkeit untersucht hat.

Tabelle 22: Übersicht zu „Lautarium“.

Trainingsprogramm:	Lautarium
Autorenschaft:	Klatte et al., 2017
Zielgruppe:	Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibstörung (LRS) oder erhöhtem LRS-Risiko als präventive Massnahme von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
Inhalt und Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Übungen zur Wahrnehmung von Phonemen, phonologischer Bewusstheit, Graphem-Phonem-Zuordnung sowie zum Lesen und Schreiben lautgetreuer Wörter. - Verknüpfung von phonologischen und schriftsprachlichen Inhalten mit Wiederholungen und Festigung in komplexeren Aufgaben. - Virtuelles Belohnungssystem zur Förderung der Motivation.
Dauer und Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> - Quasi selbstständige Nutzung durch automatisierte Instruktionen und Feedback, geeignet für Schule, ausser schulische Förderung und Elternhaus. - Förderdauer: 8 Wochen - Sequenzierung: 5-mal pro Woche - Dauer pro Einheit: 20-30 Minuten

Tabelle 22 informiert über das Trainingsprogramm „Lautarium“ (Klatte et al., 2017), das zur Prävention und Förderung bei LRS entwickelt wurde. Es trainiert phonologische Bewusstheit, Graphem-Phonem-Zuordnung sowie das Lesen und Schreiben lautgetreuer Wörter. Ein virtuelles Belohnungssystem steigert die Motivation. Das 8-wöchige Programm umfasst 5 Einheiten pro Woche (je 20–30 Minuten) und kann selbstständig in Schule, Förderung oder zuhause genutzt werden.

Studie 10: „Lautarium“ - ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten.

- Klatte et al., 2016
- Die detaillierte Darstellung der Studie 10 befindet sich im Anhang.

Die in Deutschland durchgeführte Studie untersucht das computerbasierte Trainingsprogramm „Lautarium“ (Klatte et al., 2017) im Interventions-Kontrollgruppen-Design. Ziel ist es, die Effekte auf phonologische Bewusstheit, Leseleistung und Rechtschreibung sowie die Eignung für den schulischen Einsatz zu prüfen. Die Kinder werden anhand ihrer Vortestergebnisse in schwache Leser (n = 35) und mindestens durchschnittliche Leser (n = 67) eingeteilt und anschliessend entweder der Interventions- oder der Kontrollgruppe zugewiesen. Die Interventionsgruppe trainiert über acht Wochen, fünfmal wöchentlich 20–30 Minuten, während die Kontrollgruppe regulären Unterricht erhält. Die Gesamtstichprobe umfasst 102 Erstklässler, davon 53 in der Interventionsgruppe und 49 in der

Kontrollgruppe. Zur Messung werden der P-ITPA (Esser, Wyschkon, Ballaschk & Hanisch, 2010), der PB-LRS Gruppentest (Barth & Gomm, 2014) sowie ein Anlautklassifikationstest (Klatte, unveröffentlicht) eingesetzt. Die Leseleistung wird mit SLRT II (Moll & Landerl, 2010) und ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006) erfasst, die Rechtschreibleistung mit dem DERET 1-2+ (Stock & Schneider, 2008). Die Datenerhebung erfolgt zu drei Zeitpunkten: Prätest (vor der Intervention), Posttest (direkt nach der Förderung) und zweiter Posttest (zwei Monate später zur Stabilitätsprüfung).

Ergebnisse

Im Prätest (CFT 1-R, SLRT-II Realwortlesen, SLRT-II Pseudowortlesen, ELFE 1-6 Wort, ELFE 1-6 Satz, DERET 1-2+) zeigen sich keine relevanten Leistungsunterschiede zwischen den schwachen Lesern der Interventions- und der Kontrollgruppe. Ebenso gibt es keine deutlichen Unterschiede zwischen den mindestens durchschnittlichen Lesern der Interventions- und Kontrollgruppe. Schwache Leser erzielen deutlich schwächere Leistungen im Bereich Rechtschreibung im Vergleich zu den mindestens durchschnittlichen Lesern. Die Tabelle mit den Prätest-Ergebnissen befindet sich im Anhang (Studie 10).

Tabelle 23 zeigt die Effektstärken (d) der Posttests 1 und 2 für schwache und mindestens durchschnittliche Leser. Sie veranschaulicht die Unterschiede zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe bei den „schwachen Leser/-innen“ sowie zwischen der Kontroll- und Trainingsgruppe bei den „mindestens durchschnittlichen Leser/-innen“.

Tabelle 23: Posttest 1 & 2: Effektstärken d zwischen KG und IG (Studie 10).

	Schwache Leser/-innen		Mind. durchschn. Leser/-innen	
	Posttest 1	Posttest 2	Posttest 1	Posttest 2
Phonemwahrnehmung				
Konsonantendiskrimination	$d=1.55$	$d=1.31$	$d=1.27$	$d=1.31$
Phonologische Bewusstheit				
PB-LRS Anlautanalyse/ Endlautidentifikation	$d=0.97$	$d=0.79$	kein Effekt	kein Effekt
P-ITPA Konsonanten auslassen/ Vokale ersetzen	kein Effekt	$d=0.70$	kein Effekt	kein Effekt
Schnelle Anlautklassifikation	$d=0.82$	$d=1.24$	$d=0.69$	$d=1.08$
Lesen				
SLRT II Realwortlesen	$d=1.57$	$d=1.35$	$d=0.48$	kein Effekt
SLRT II Pseudowortlesen	$d=1.40$	$d=0.59$	$d=0.42$	kein Effekt
ELFE 1-6 Wortverständnis	$d=1.21$	$d=1.17$	$d=0.82$	$d=0.84$
ELFE 1-6 Satzverständnis	kein Effekt	$d=0.92$	kein Effekt	kein Effekt
Rechtschreiben				
DERET 1-2+	$d=1.10$	$d=1.21$	kein Effekt	kein Effekt

Die Ergebnisse der Posttests zeigen deutliche Effekte in verschiedenen Bereichen, abhängig von der Lesergruppe. Schwache Leser erzielen grosse Effektstärken in der Phonemwahrnehmung ($d = 1.55$ im Posttest 1, $d = 1.31$ im Posttest 2). In der phonologischen Bewusstheit werden beim PB-LRS (Anlautanalyse und Endlautidentifikation) deutliche Verbesserungen beobachtet, mit $d = 0.97$ im Posttest 1 und $d = 0.79$ im Posttest 2. Beim P-ITPA (Konsonanten auslassen, Vokale ersetzen) zeigt sich im Posttest 2 ein mittlerer Effekt mit $d = 0.70$, während im ersten Posttest kein relevanter Effekt

feststellbar ist. Bei der schnellen Anlautklassifikation werden grosse Effekte erzielt, mit $d = 0.82$ im Posttest 1 und einem noch grösseren Effekt von $d = 1.24$ im Posttest 2. Im Bereich Lesen erzielen die schwachen Leser deutliche Verbesserungen im Realwortlesen (SLRT II), mit $d = 1.57$ im Posttest 1 und $d = 1.35$ im Posttest 2. Beim Pseudowortlesen sind die Effekte ebenfalls gross ($d = 1.40$ im Posttest 1), fallen jedoch auf $d = 0.59$ im Posttest 2 ab. Beim Leseverständnis, gemessen mit dem ELFE 1-6, zeigt sich eine starke Verbesserung sowohl im Wortverständnis ($d = 1.21$ im Posttest 1, $d = 1.17$ im Posttest 2) als auch im Satzverständnis, wobei der Effekt im Posttest 1 gering ausfällt und im Posttest 2 mit $d = 0.92$ eine grosse Effektstärke aufweist. Im Bereich Rechtschreibung erreichen die schwachen Leser ebenfalls deutliche Verbesserungen im DERET 1-2+, mit grossen Effektstärken von $d = 1.10$ im Posttest 1 und $d = 1.21$ im Posttest 2.

Für mindestens durchschnittliche Leser zeigt sich in der Phonemwahrnehmung ein grosser Effekt mit $d = 1.27$ im Posttest 1 und $d = 1.31$ im Posttest 2. In der phonologischen Bewusstheit gibt es keine relevanten Unterschiede im PB-LRS (Anlautanalyse und Endlautidentifikation) oder P-ITPA (Konsonanten auslassen, Vokale ersetzen). Bei der schnellen Anlautklassifikation wird im Posttest 1 ein mittlerer Effekt von $d=0.69$ und im Posttest 2 grosser Effekt von $d = 1.08$ festgestellt. Im Bereich Lesen erzielen mindestens durchschnittliche Leser deutliche Verbesserungen im Leseverständnis (Wortverständnis) mit Effektstärken von $d = 0.82$ im Posttest 1 und $d = 0.84$ im Posttest 2. Bei den anderen Lese- und Rechtschreibtests sind keine relevanten Veränderungen zu beobachten.

Fazit der Studie:

Das Training führt bei Erstklässlerinnen und Erstklässlern mit schwacher Lesefähigkeit zu deutlichen und anhaltenden Unterschieden zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe, wobei mittlere bis grosse Effektstärken in den Bereichen Schriftsprachkompetenz und phonologische Fähigkeiten festgestellt werden. Auch bei den mindestens durchschnittlichen Leserinnen und Lesern zeigen sich im Vergleich zur Kontrollgruppe anhaltende Trainingseffekte mit grossen Effektstärken, insbesondere in der Phonemwahrnehmung sowie in einem Untertest zur phonologischen Bewusstheit und im Lesen. Die Wirksamkeit des Trainingsprogramms wird durch die deutlichen Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe in den phonologischen und schriftsprachlichen Leistungen bestätigt. Das Programm „Lautarium“ erweist sich als geeignete Fördermassnahme für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und führt bei Erstklässlerinnen und Erstklässlern mit schwachen schriftsprachlichen Leistungen zu deutlichen Verbesserungen in den phonologischen Fähigkeiten sowie im Lesen und Rechtschreiben.

5.7. PHONIT

Zu Beginn wird das Trainingsprogramm „PHONIT“ erläutert, danach wird die dazugehörige Studie zur Wirksamkeit des Programms betrachtet.

Tabelle 24: Übersicht zu „PHONIT“.

Trainingsprogramm:	PHONIT
Autorenschaft:	Stock & Schneider, 2011
Zielgruppe:	Grundschulkindern der ersten bis vierten Klasse Fokus auf Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen und Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen
Inhalt und Ziele:	Förderung der phonologischen Bewusstheit und orthografischen Fähigkeiten bei Grundschulkindern. - Graphem-Phonem-Verbindungen - Phonologische Aufgaben - Rechtschreibung Das Training beginnt mit lautgetreuen Wörtern und Wortstammübungen, bevor gezielt Rechtschreibregeln mit phonologischen Übungen kombiniert werden.
Dauer und Durchführung:	- Flexibles Baukastensystem mit über 300 Übungen - individuelle Kombination der Übungen - keine Angaben der Trainingsdauer.

Tabelle 24 informiert über das Trainingsprogramm „PHONIT“ (Stock & Schneider, 2011), das phonologische Bewusstheit und orthografische Fähigkeiten bei Grundschulkindern mit LRS oder Sprachentwicklungsstörungen fördert. Es trainiert Graphem-Phonem-Verbindungen, phonologische Aufgaben und Rechtschreibung und kombiniert lautgetreue Wörter, Wortstämme und Rechtschreibregeln. Das flexible Baukastensystem umfasst über 300 Übungen, die individuell kombiniert werden können. Keine Angaben zur Trainingsdauer.

Studie 11: „PHONIT“ - Ein Trainingsprogramm zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit und Rechtschreibleistung im Grundschulalter.

- Stock und Schneider, 2011
- Die detaillierte Darstellung der Studie 11 befindet sich im Anhang.

Die in Deutschland durchgeführte Studie untersucht das Trainingsprogramm PHONIT (Stock & Schneider, 2011) in einem Interventions-Kontrollgruppen-Design mit Schülerinnen und Schülern der ersten bis dritten Klasse. Ziel ist zu prüfen, ob die Förderung der phonologischen Bewusstheit die Lese- und Rechtschreibleistung verbessert. Die Gesamtstichprobe umfasst 740 Schülerinnen und Schülern aus der ersten bis dritten Klasse, darunter 157 Kinder in der Interventionsgruppe und 240 in der Kontrollgruppe. Für die erste Klassenstufe beträgt die Stichprobengröße 232 Kinder (56 in der Interventionsgruppe, 80 in der Kontrollgruppe), auf die sich der Fokus dieser Masterarbeit beschränkt.

Zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Buchstabenkenntnis werden im Vortest verschiedene Instrumente eingesetzt: der PB-LRS Gruppentest (Barth & Gomm, 2004) zur Anlaut- und Endlautanalyse, unveröffentlichte Aufgaben zur Phonemsynthese und Buchstabenkenntnis sowie der BAKO 1-4-Test (Stock, Marx & Schneider, 2003) für Kinder mit schwachen Leistungen im Screening. Die Nachtestungen umfassen mehrere standardisierte Verfahren. Die Lesekompetenz wird mit der Würzburger Leise Leseprobe (WLLP) (Küspert & Schneider, 1998) erfasst, während der BAKO 1-4 erneut zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit eingesetzt wird. Die Rechtschreibleistung wird mit dem Deutschen Rechtschreibtest für das erste und zweite Schuljahr (DERET 1-2+) (Stock & Schneider, 2008) gemessen. Die Datenerhebung erfolgt an drei Messzeitpunkten: Vortest (September 2004), Intervention (November 2004 – April 2005) und Nachtest (Mai – Juli 2005).

Ergebnisse

Tabelle 25 zeigt die Ergebnisse der ersten Klasse mit Angaben zum Testbereich, den F-Werten und der Effektstärke d . Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Tabelle 25: Ergebnisse PB, Lesen und Rechtschreibung 1. Klasse (Studie 11).

Testbereich	F-Werte Erstklässler	Gruppenunterschied in Effektstärke d
Vortest	F = 10.65	0.57 mittlerer Effekt
Phonologische Bewusstheit	F = 18.661	0.76 mittlerer Effekt
Leseleistung	F = 1.61	0.22 kleiner Effekt
Rechtschreibleistung	F = 1.21	0.19 kleiner Effekt

Vor Beginn des Trainings erzielen die Kinder der Kontrollgruppe in der ersten Klassenstufe deutlich bessere Ergebnisse als jene der Trainingsgruppe. Im Screening-Test vor Trainingsbeginn erreichen die Kinder der Kontrollgruppe im Durchschnitt etwa fünf Punkte mehr von insgesamt 50 möglichen Punkten, wobei dieser Unterschied mit einer mittleren Effektstärke ($d = 0.57$) einhergeht. Zum Ende der ersten Klassenstufe lassen sich jedoch weder in der Rechtschreibleistung ($d = 0.22$) noch in der Leseleistung ($d = 0.19$) deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen feststellen. Dies deutet darauf hin, dass die Kinder der Trainingsgruppe ihre anfänglichen Defizite erfolgreich ausgleichen und deutliche Fortschritte in der Lese- und Rechtschreibleistung erzielen konnten. In der phonologischen Bewusstheit zeigt die Fördergruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich grössere Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit, mit einem mittleren Effekt von $d = 0.76$.

Neben den Erstklässlern werden in der Studie auch Zweit- und Drittklässler untersucht. Da die Förderung in dieser Masterarbeit auf den Kindergarten und die erste Klasse beschränkt ist, wird auf eine detaillierte Analyse dieser Altersgruppen verzichtet. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass auch die Zweit- und Drittklässler in der phonologischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung Fortschritte erzielen, die mit mittleren bis grossen Effektstärken verbunden sind. Im Bereich der Leseleistung sind ebenfalls Verbesserungen erkennbar, allerdings mit eher geringen Effektstärken.

Fazit der Studie:

Das PHONIT-Training führt bei Erstklässlern zu erheblichen Fortschritten in der phonologischen Bewusstheit sowie in der Lese- und Rechtschreibleistung. Zum Abschluss des Trainings erreichen die Kinder der Trainingsgruppe in diesen Bereichen das anfänglich höhere Niveau der Kontrollgruppe und gleichen ihren Rückstand aus. Darüber hinaus zeigen sie im Vergleich zur Kontrollgruppe grössere Verbesserungen in der phonologischen Bewusstheit.

Auch bei Zweit- und Drittklässlern lassen sich in der phonologischen Bewusstheit sowie in der Rechtschreibleistung deutliche Fortschritte mit mittleren bis grossen Effektstärken feststellen. Im Bereich des Lesens bleiben vergleichbare Verbesserungen jedoch aus, was darauf hindeutet, dass das Training speziell die phonologische Bewusstheit und die Rechtschreibung fördert. Dies steht im Einklang mit der engeren Verbindung zwischen phonologischer Bewusstheit und Rechtschreibleistung im Vergleich zur Leseleistung.

5.8. Münsteraner Trainingsprogramm

Im Folgenden wird das „Münsteraner Trainingsprogramm“ vorgestellt, gefolgt von der Betrachtung der Studie, die seine Wirksamkeit untersucht hat.

Tabelle 26: Übersicht zum „Münsteraner – Trainingsprogramm“.

Trainingsprogramm:	Münsteraner - Trainingsprogramm
Autorenschaft:	Mannhaupt, 2006
Zielgruppe:	Erstklässler mit unzureichenden Vorläuferkompetenzen für den Schriftspracherwerb
Inhalt und Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Das Programm soll Kindern mit Lese-Rechtschreib-Risiko bessere Startchancen im Lesen- und Schreibenlernen ermöglichen. - Fokus: Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und Einsicht in die lautliche Struktur der Sprache. - Einführung von über der Hälfte der Grapheme und Sicherung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen. - Hierarchisch gegliedert in vier Trainingsbereiche: Reimen, Satz- und Wortebene, Silben und Laute – von grösseren zu kleineren sprachlichen Einheiten.
Dauer und Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderdauer: 16 Wochen - Sequenzierung: 5x pro Woche - Einheiten: 80 - Dauer pro Einheit: 10-15 Minuten - Gruppenanzahl: 4-8 Kinder

Tabelle 26 stellt das „Münsteraner-Trainingsprogramm“ (Mannhaupt, 2006) für Erstklässler/-innen mit Risiko für LRS vor. Es fördert phonologische Bewusstheit, Graphem-Phonem-Korrespondenzen und die lautliche Sprachstruktur in vier Stufen: Reime, Satz-/Wortebene, Silben und Laute. Das 16-wöchige Programm umfasst 80 Einheiten à 10–15 Minuten für Gruppen von 4 bis 8 Kindern.

Studie 12: Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb. Auswirkungen eines Trainings phonologischer Bewusstheit und eines um Rechtschreibinhalte erweiterten Trainings im ersten Schuljahr auf den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens bei Schülerinnen und Schülern mit gering ausgebildeten schriftsprachspezifischen Vorläuferfertigkeiten.

- Hatz, 2015
- Die detaillierte Darstellung der Studie 12 befindet sich im Anhang.

Eine in Deutschland durchgeführte Studie untersucht das „Münsteraner-Trainingsprogramm“ (Mannhaupt, 2006) im Prä-Post-Design mit Interventions- und Kontrollgruppen. Geprüft wird, ob sich die phonologische Bewusstheit und die Lese- und Rechtschreibleistungen von Risikokindern durch ein kombiniertes Training (Förderung der PB und GPK) verbessern. Zusätzlich wird der Effekt eines lautgetreuen Rechtschreibtrainings analysiert. Die Stichprobe umfasst 118 Risikokinder (69 Interventions-, 49 Kontrollgruppe).

Zu Beginn der Untersuchung wird ein Prätest (September, 2007) mit „Rundgang durch Hörhäuser“ (Martschinke et al., 2001) durchgeführt, um die phonologische Bewusstheit zu erfassen. Anschliessend durchlaufen alle Kinder eine erste Trainingsphase, die über einen Zeitraum von 21 Schulwochen mit vier Einheiten pro Woche à 15 Minuten stattfindet. Direkt im Anschluss daran erfolgt der erste Posttest (April, 2008) mit „Rundgang durch Hörhäuser“ (Martschinke et al., 2001), mit dem die kurzfristigen Effekte der Förderung auf die phonologische Bewusstheit erfasst wird. Vor Beginn der zweiten Trainingsphase, die ein lautgetreues Rechtschreibtraining umfasst, wird die Interventionsgruppe zufällig in zwei Teilgruppen unterteilt. Während Fördergruppe 1 keine weitere Förderung erhält, nimmt Fördergruppe 2 für sieben Wochen an einem zusätzlichen Rechtschreibtraining teil. Nach Abschluss dieser zweiten Trainingsphase werden weitere Posttests (Mai-Juni, 2008) durchgeführt, um mittelfristige Effekte auf die phonologische Bewusstheit mit „BAKO 1-4“ (Stock et al., 2003) sowie Lese- und Rechtschreibleistungen mit „DRT1“ (Müller, 2004), „WLLP“ (Küspert & Schneider, 1998) und „SLS“ (Mayringer & Wimmer, 2003) zu erfassen.

Ergebnisse

Im Test „Rundgang durch Hörhäuser“ werden Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit überprüft. Diese gliedern sich in Teil A (Silben segmentieren, Silben zusammensetzen, Endreim erkennen) und Teil B (Phonemanalyse, Lautsynthese mit Umkehraufgaben, Anlaut erkennen, Endlaut erkennen). Beim Prätest weisen die Interventions- und die Kontrollgruppe im Gesamtwert ähnliche Werte auf. Allerdings erzielt die Interventionsgruppe beim „Anlaut erkennen“ (Effektstärke $d = 0.41$) sowie in der Gesamtsumme von Teil B ($d = 0.49$) höhere Werte (siehe Prätestergebnisse in Anhang Studie 12).

Kurzfristige Trainingseffekte:

Tabelle 27 zeigt die Posttestleistung 1 der Interventions- und Kontrollgruppe im „Rundgang durch Hörhäuser“ mit Mittelwerten M , Standardabweichungen (SD) und der Effektstärke d . Die Autorin dieser Masterarbeit berechnete die Effektstärke d mithilfe des Programms von Lenhard und Lenhard (2022), siehe Kapitel 4.4.2.

Tabelle 27: Posttestleistung 1 „Rundgang durch Hörhäuser“ der IG und KG (Studie 12).

Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)	Interventionsgruppe N=64	Kontrollgruppe N=49	Effektstärke in d Unterschied zwischen IG und KG
Silben segmentieren (8)	6.80 (1.78)	6.14 (1.96)	0.35
Silben zusammensetzen (8)	3.41 (2.37)	3.55 (2.10)	0.06
Endreim erkennen (8)	6.63 (1.36)	6.39 (1.48)	0.17
Summe Teil A (24)	16.83 (3.23)	16.08 (3.49)	0.22
Phonemanalyse (8)	6.99 (1.20)	6.83 (1.30)	0.13
Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)	5.03 (2.03)	4.90 (2.12)	0.06
Anlaut erkennen (4)	3.64 (0.80)	3.47 (0.71)	0.22
Endlaut erkennen (4)	3.42 (0.83)	2.86 (0.91)	0.65
Summe Teil B (24)	19.09 (3.46)	18.05 (3.49)	0.23
Gesamt (48)	35.91 (5.69)	34.13 (5.40)	0.32

Die Studie geht davon aus, dass die Interventionsgruppe (IG) nach dem Training zur phonologischen Bewusstheit (Posttest 1) im Vergleich zur Kontrollgruppe (KG) stärkere Fortschritte erzielt. Diese Annahme kann jedoch nicht bestätigt werden, da die Unterschiede zwischen den Gruppen gering ausfallen.

Zum Zeitpunkt des ersten Posttests zeigen sich in den Gesamtwerten des ‚Rundgangs durch Hörhäuser‘ keine deutlichen Unterschiede. Die Interventionsgruppe erzielt beim ‚Silben segmentieren‘ ($d = 0.35$), ‚Anlaut erkennen‘ ($d = 0.22$) und ‚Endlaut erkennen‘ ($d = 0.65$) zwar die höchsten Werte, doch die Effektstärken zwischen den beiden Gruppen bleiben überwiegend im kleinen bis mittleren Bereich. Die Entwicklung beider Gruppen verläuft nahezu parallel, sodass keine spezifischen Effekte des Trainings nachweisbar sind. Auch der zuvor bestehende Vorsprung der Interventionsgruppe in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne verschwindet nach der Intervention. Dennoch zeigen beide Gruppen im Verlauf des ersten Schuljahres eine deutliche Leistungssteigerung in diesem Bereich und verbessern sich ausgehend von einem niedrigen Ausgangsniveau erheblich. Im Gegensatz dazu fällt der Zugewinn in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne geringer aus, was mit dem höheren Ausgangsniveau in diesem Bereich zusammenhängen könnte.

Mittelfristige Trainingseffekte:

Nach dem Posttest 1 wird die Interventionsgruppe in zwei Fördergruppen aufgeteilt. Fördergruppe 1 erhält keine weitere Förderung, Fördergruppe 2 erhält ein siebenwöchiges Rechtschreibtraining. Vor Trainingsbeginn kennen die Kontrollgruppe sowie auch die Gesamt-Interventionsgruppe (IG-Fö1 und IG-Fö1+2) gleich viele Buchstaben. Zwei Monate nach dem Training erfolgt der Posttest 2 mit „BAKO 1-4“. Da die Auswertung der Posttests 2 mithilfe nichtparametrischer Tests erfolgt, sind Mittelwertvergleiche zwischen zwei Gruppen unzulässig. Die Mittelwerte und Standardabweichungen werden in der Studie zur deskriptiven Darstellung berichtet. In diesem Abschnitt der Masterarbeit werden daher keine Effektstärken nach Cohen's d (1988) angegeben.

Phonologische Bewusstheit:

Tabelle 28 zeigt die Ergebnisse des BAKO 1–4 der Fördergruppe 1 (IG-Fö1), Fördergruppe 1+2 (IG-Fö1+2) und der Kontrollgruppe (KG) mit den Mittelwerten (M) und Standardabweichungen (SD). Im Rahmen des BAKO 1–4 (Stock et al., 2003) werden die folgenden Untertests eingesetzt: Pseudowortsegmentierung, Vokalersetzung, Restwortbestimmung, Phonemvertauschung, Lautkategorisierung, Vokallängenbestimmung und Wortumkehr.

Tabelle 28: Posttest 2: Leistungen im BAKO 1 – 4 der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).

Untertest	Interventionsgruppe IG-Fö1 N=33	Interventionsgruppe IG-Fö1+2 N=31	Kontrollgruppe KG N=49
Pseudowort- segmentierung	42.73 (8.54)	45.74 (7.73)	44.47 (8.01)
Vokalersetzung	43.55 (6.32)	44.35 (7.60)	42.04 (7.08)
Restwort-bestimmung	45.09 (9.44)	45.55 (7.87)	44.96 (8.72)
Phonem-vertauschung	43.42 (7.79)	44.81 (6.57)	43.33 (7.31)
Laut-kategorisierung	42.00 (7.48)	39.13 (8.95)	39.63 (8.02)
Vokallängen- bestimmung	43.27 (5.87)	45.90 (8.40)	46.82 (7.17)
Wortumkehr	42.61 (6.71)	41.97 (6.31)	43.59 (7.59)

Die Studie überprüft, ob die Teilgruppe IG-Fö1, die nur eine Förderung der phonologischen Bewusstheit erhält, am Ende des ersten Schuljahres bessere Leistungen in diesem Bereich zeigt als die untrainierte Vergleichsgruppe. Die Analyse der Ergebnisse des zweiten Posttests liefert jedoch keine Bestätigung für diese Annahme.

Zwei Monate nach Beendigung des Trainings lassen sich zwischen den Gruppen keine deutlichen Unterschiede feststellen. Weder die Gesamtwerte des BAKO 1-4 noch die Einzelleistungen in den Untertests deuten auf einen erkennbaren Vorteil der Interventionsgruppen hin. Auch die zusätzliche Rechtschreibförderung in der zweiten Fördergruppe führt zu keiner klaren Verbesserung. Lediglich in der Aufgabe zur ‚Vokallängenbestimmung‘ zeigt sich ein leichter Unterschied zwischen der ersten Fördergruppe und der Kontrollgruppe, wobei Letztere überraschenderweise bessere Ergebnisse erzielt. Weder bei der ersten Fördergruppe, die ausschliesslich in phonologischer Bewusstheit geschult wurde, noch bei der zweiten Fördergruppe mit zusätzlichem Rechtschreibtraining lassen sich deutliche Effekte auf die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit erkennen. Zum Ende des Schuljahres bleiben die Leistungen der geförderten Gruppen auf einem ähnlichen Niveau wie die der Kontrollgruppe.

Schriftsprachliche Leistungen:

Die Studie nimmt an, dass die Fördergruppe 1 am Ende des ersten Schuljahres (Posttest 2) bessere Lese- und Rechtschreibleistungen erzielt als die untrainierte Kontrollgruppe (KG). Darüber hinaus wird erwartet, dass die Fördergruppe 1+2, die zusätzlich ein Rechtschreibtraining absolvieren, sowohl der Kontrollgruppe als auch der Fördergruppe 1 überlegen ist. Diese Hypothesen kann jedoch nicht bestätigt werden.

Tabelle 29 zeigt die Ergebnisse des Posttests 2 in der Rechtschreibung, gemessen mit dem DRT 1, für die Fördergruppe 1 (IG-Fö1), Fördergruppe 1+2 (IG-Fö1+2) und die Kontrollgruppe (KG), mit Angabe der Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD).

Tabelle 29: Posttest 2: Rechtschreibleistungen im DRT 1 der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).

	Interventionsgruppe IG-Fö1 (N= 33)	Interventionsgruppe IG-Fö1+2 (N = 31)	Kontrollgruppe KG (N = 49)
M (Fehlerzahl) (SD)	13.03 (6.71)	10.13 (5.95)	13.08 (7.91)

Die Studie geht davon aus, dass die Fördergruppe 1+2 im Rechtschreiben bessere Leistungen erbringt als die Fördergruppe 1 und die Kontrollgruppe. Ein deutlicher Unterschied zwischen den Gruppen zeigt sich jedoch nicht. Zwar macht die Fördergruppe 1+2 bei den 30 Prüfwörtern die geringste Anzahl an Fehlern, während die Kontrollgruppe und die Fördergruppe 1 im Durchschnitt etwa drei Fehler mehr aufweisen. Dennoch bleiben die Unterschiede zwischen den drei Gruppen gering.

Tabelle 30 zeigt die Ergebnisse der Leseleistung auf Wortebene, gemessen mit dem WLLP, für die Fördergruppe 1 (IG-Fö1), Fördergruppe 1+2 (IG-Fö1+2) und die Kontrollgruppe (KG), mit Angabe der Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD).

Tabelle 30: Posttest 2: Leseleistungen auf Wortebene der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).

	Interventionsgruppe IG-Fö1 (N = 33)	Interventionsgruppe IG-Fö1+2 (N = 31)	Kontrollgruppe KG (N = 49)
M (Anzahl richtig gelöster Aufgaben) (SD)	29.55 (14.54)	31.61 (12.52)	30.08 (14.24)

Die Studie geht davon aus, dass die Fördergruppe 1 bessere Leseleistungen als die Kontrollgruppe zeigt und dass die Fördergruppe 1+2 durch das zusätzliche Rechtschreibtraining die höchsten Werte unter den drei Gruppen erreicht. Die Ergebnisse widersprechen jedoch dieser Annahme, da sich die Gruppen hinsichtlich ihrer Leseleistungen auf Wortebene nur geringfügig unterscheiden.

Tabelle 31 zeigt die Ergebnisse der Leseleistung auf Satzebene, gemessen mit dem SLS 1 - 4, für die Fördergruppe 1 (IG-Fö1), Fördergruppe 1+2 (IG-Fö1+2) und die Kontrollgruppe (KG), mit Angabe der Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD).

Tabelle 31: Posttest 2: Leseleistungen im SLS 1 – 4 der IG-Fö1, IG-Fö1+2 und KG (Studie 12).

	Interventionsgruppe IG-Fö1 (N = 33)	Interventionsgruppe IG-Fö1+2 (N = 31)	Kontrollgruppe KG (N = 48)
M (Anzahl richtig gelöster Sätze) SD	9.52 (7.29)	10.60 (6.30)	10.44 (6.84)
M (Lesequotient) SD	82.27 (12.34)	84.03 (10.62)	83.79 (11.63)

Die Analyse der Leseleistungen auf Satzebene zeigt keine klaren Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Die durchschnittliche Anzahl korrekt gelöster Sätze liegt mit Werten zwischen 9 und 10 auf einem ähnlichen Niveau, und die Lesequotienten bewegen sich mit 82 bis 84 weiterhin im unterdurchschnittlichen Bereich. Somit lässt sich weder für das Training der phonologischen Bewusstheit noch für das ergänzende lautgetreue Rechtschreibtraining ein erkennbarer Einfluss auf die Leseleistung feststellen.

Fazit der Studie

Die Studie zeigt, dass das Training der phonologischen Bewusstheit, sowohl allein als auch mit zusätzlichem Rechtschreibtraining, weder kurzfristig noch mittelfristig zu deutlichen Verbesserungen im Lesen oder Rechtschreiben führt.

Kurzfristig verläuft der Leistungszuwachs in beiden Gruppen ähnlich und der anfängliche Vorteil der Interventionsgruppe in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne gleicht sich nach dem Training aus. Während beide Gruppen in diesem Bereich im ersten Schuljahr grosse Fortschritte machen, fallen die Verbesserungen in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne aufgrund des höheren Ausgangsniveaus geringer aus.

Mittelfristig lassen sich keine klaren Unterschiede zwischen den Gruppen feststellen. Die Gruppe mit zusätzlichem Rechtschreibtraining macht zwar die wenigsten Fehler, gefolgt von der Fördergruppe ohne zusätzliche Förderung, doch bleibt der Unterschied gering. Auch im Lesen bestehen auf Wort- und Satzebene nur minimale Unterschiede, und die Lesequotienten bleiben mit 82 bis 84 unterdurchschnittlich. Auswirkungen des Trainings auf die Lese- und Rechtschreibleistungen sind nicht erkennbar.

6. Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit auf Grundlage der Ergebnisse aus der systematischen Literaturanalyse beantwortet. In einem darauffolgenden Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und in den Kontext der bestehenden Forschung eingeordnet sowie ein Ausblick auf mögliche Ansätze für zukünftige Forschungsarbeiten gegeben.

6.1. Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Kapitel wird die Hauptfragestellung der Masterarbeit beantwortet, während im anschließenden Kapitel die drei Unterfragen behandelt werden.

6.1.1. Beantwortung der Hauptfragestellung

Die Hauptfragestellung lautet wie folgt:

Tragen empirisch untersuchte, deutschsprachige Trainingsprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten und in der ersten Klasse nachweislich zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Schriftspracherwerb bei?

Empirisch untersuchte Trainingsprogramme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit vermögen in unterschiedlichem Mass zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten beizutragen. Die analysierten Studien zeigen, dass sie insbesondere die Lautanalyse und Lautsynthese verbessern, sowohl bei Kindern mit durchschnittlichen Lernvoraussetzungen als auch bei jenen mit erhöhtem Risiko für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Programme wie „Hören, Lauschen, Lernen 1+2“ (Moraske et al., 2018) und „Lautarium“ (Klatte et al., 2017) führten bei Kindern mit schwachen phonologischen Vorfähigkeiten zu deutlichen Fortschritten im Lesen und Schreiben. Die Effekte bei Kindern mit durchschnittlichen Lesefähigkeiten waren hingegen auf Teilbereiche, etwa das Wortverständnis, begrenzt. Allerdings zeigen nicht alle Studien eine positive Wirkung auf den Schriftspracherwerb. Während Programme wie „Lautarium“ und das „Lobo-Schulprogramm“ positive Effekte erzielten, konnten bei „PHONIT“ oder dem „Münsteraner Trainingsprogramm“ keine nachhaltige Verbesserung beobachtet werden. Auch für „Hören, Lauschen, Lernen 1+2“ liegen ambivalente Befunde vor: Moraske et al. (2018) sahen deutliche Fortschritte, während Jäger (2018) keine langfristigen Transfereffekte berichten konnte. Wichtig für die Wirksamkeit dürfte die Einbindung der Graphem-Phonem-Korrespondenz sein. Programme, die diese neben der phonologischen Bewusstheit fördern, zeigen stabilere Effekte auf die Lese- und Rechtschreibleistung (Schneider, 2017). Auch die Dauer der Förderung spielt eine Rolle: Kinder, die sowohl im Kindergarten als auch in der ersten Klasse gefördert wurden, erzielten grössere Fortschritte als jene mit einmaliger Förderung (Rissling et al., 2011).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass empirisch überprüfte Trainingsprogramme grundsätzlich präventive Effekte im Hinblick auf Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zeigen, insbesondere bei Kindern mit erhöhtem Risiko. Ein unmittelbarer Transfer auf die Lese- und Rechtschreibleistungen lässt sich jedoch nicht eindeutig nachweisen. Eine längerfristige Förderung der phonologischen Bewusstheit und Buchstaben-Laut-Zuordnung zeigt stabilere Effekte als einmalige, kurzzeitige Massnahmen.

6.1.2. Beantwortung der Unterfragen

Im Folgenden werden die drei Unterfragen behandelt.

Unterfrage 1

Mit welchen Inhalten und Methoden arbeiten die Trainingsprogramme?

Die methodische Umsetzung der analysierten Trainingsprogramme unterscheidet sich hinsichtlich der eingesetzten Förderansätze. Einige Programme setzen auf eine narrative Förderung, indem sie in eine Rahmengeschichte eingebettet sind, um Kinder zum Mitmachen zu motivieren und ihre sprachlichen Fähigkeiten spielerisch zu fördern. Hierzu zählen „WUPPIs Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit“, „Besser lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi“, „Lobo-Kindergartenprogramm“, „Lobo-Schulprogramm“ sowie „Elternbasierte Sprachförderung mit dem Lobo-Programm“. Durch das Vorlesen der Geschichten werden verschiedene sprachliche und kognitive Fähigkeiten angeregt, darunter die Förderung des Textverständnisses, der dialogischen Kompetenzen, des Wortschatzes sowie der Konzentration und Aufmerksamkeit. Auch im Programm „Lass uns lesen!“ wird mit Geschichten gearbeitet, jedoch in Form von dialogischem Lesen, ohne eine durchgängige Rahmenerzählung. Im Gegensatz dazu verzichten Programme wie das „Münsteraner Trainingsprogramm“, „Phonologische Bewusstheit entwickeln 1“, „PHONIT“, „Lautarium“, „Hören, Sehen, Lernen“ sowie „Hören, Lauschen, Lernen“ auf den Einsatz narrativer Elemente und verfolgen stattdessen eine explizite und systematische Instruktion. Dabei werden phonologische Fähigkeiten in einer festgelegten Progression aufgebaut – von grösseren sprachlichen Einheiten (z. B. Silben) hin zu feineren Segmenten wie Phonemen. Durch strukturierte Übungseinheiten mit wiederholten Aufgaben soll die phonologische Bewusstheit systematisch vertieft werden.

Ein weiterer methodischer Unterschied zeigt sich in der digitalen oder analogen Umsetzung der Programme. Drei Programme – „PHONIT“, „Lautarium“ und „Hören, Sehen, Lernen“ – sind computerbasiert. Sie setzen auf interaktive Übungen mit akustischem Feedback und visuellen Hilfen, die sich flexibel an das individuelle Lerntempo der Kinder anpassen können. Dies ermöglicht eine gezielte und differenzierte Förderung. Die übrigen Programme werden analog durchgeführt.

Inhaltlich legen alle Programme den Fokus auf die phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne. Sie beinhalten Übungen zu Reimen, Silbenbewusstheit sowie Lautanalyse und Lautsynthese, um die Sensibilität für die Lautstruktur der Sprache zu fördern. Eine Ausnahme bildet „Hören, Lauschen, Lernen 2“, das als Fortsetzung von „Hören, Lauschen, Lernen 1“ insbesondere die Phonem-Graphem-Korrespondenzen thematisiert.

Darüber hinaus integrieren einige Programme gezielt Buchstaben-Laut-Zuordnungen in ihr Training. Dies trifft auf „Besser lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi“, das „Lobo-Kindergartenprogramm“ und „Lobo-Schulprogramm“, „Hören, Lauschen, Lernen 2“, „Lass uns lesen!“, „Hören, Sehen, Lernen“, „Lautarium“, „PHONIT“ sowie das „Münsteraner Trainingsprogramm“ zu.

Zusätzlich beinhaltet „PHONIT“ als einziges Programm ein weiterführendes Rechtschreibtraining, das für die Klassenstufen 1 bis 4 konzipiert wurde. Hierbei erfolgt eine systematische Progression von

lautgetreuen Wörtern über Wortstammübungen bis hin zu orthografischen Regeln, die mit phonologischen Übungen kombiniert werden.

Zusammenfassend zeigt sich eine methodische Vielfalt: von spielerischen, narrativen Ansätzen über explizite Instruktion bis zu digitalen Methoden. Ziel aller Programme ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit, teils ergänzt um Lese- und Rechtschreibförderung.

Unterfrage 2

Welche Trainingsprogramme erweisen sich in wissenschaftlichen Studien als wirksam zur Förderung der phonologischen Bewusstheit?

Das „Lobo-Kindergartenprogramm“ und das „Lobo-Schulprogramm“ wurde in mehreren Studien überprüft (Fröhlich et al., 2011; Metz et al., 2011). Das Kindergartenprogramm führte zu deutlichen Fortschritten, insbesondere im weiteren Sinne, mit mittleren bis starken Effektstärken – unabhängig vom Risikostatus der Kinder. Das Schulprogramm zeigte mittlere Effekte in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne und in der Lautsynthese, während die Förderung im engeren Sinne geringer ausfiel. Dies könnte möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass die Kinder im normalen Unterricht bereits gezielt in diesem Bereich gefördert wurden. Die besten Ergebnisse erzielten Kinder, die beide Programme durchliefen, was die Bedeutung einer durchgängigen Förderung betont.

Das „Lobo-Elternprogramm“ (Fröhlich, 2010) erwies sich als wirksam zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Kinder, deren Eltern gezielte sprachfördernde Aktivitäten durchführten, erzielten in diesem Bereich Fortschritte. Ein Effekt auf die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, möglicherweise aufgrund höherer kognitiver Anforderungen und der fehlenden systematischen Anleitung durch Eltern.

Die kombinierte Anwendung von „Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2“ (Jäger, 2018) führte zu deutlichen Fortschritten in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne und der Graphem-Phonem-Zuordnung, die über den Schuleintritt hinaus anhielten. Langfristig glich sich die Kontrollgruppe jedoch an. Besonders leistungsschwächere Kinder profitierten, da das Programm half, Defizite zu verringern.

Das Elternprogramm „Lass uns lesen!“ (Rückert, 2011) förderte die phonologische Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne mit mittleren Effektstärken. Die Buchstabenkenntnis verbesserte sich nur geringfügig, vermutlich weil die Kinder bereits vor der Intervention über grundlegende Kenntnisse verfügten.

Das computerbasierte Programm „Hören, Sehen, Lernen“ (Hintz, 2014) wurde an vier Erstklässler/-innen mit niedrigen TPB-Testwerten (Fricke & Schäfer, 2011) untersucht. Im Vergleich zur Kontrollgruppe erzielten die Kinder deutliche Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit mit mittleren bis grossen Effektstärken.

Die Studie von Klatt et al. (2016) untersuchte die Effekte des computerbasierten Programms „Lautarium“ in Abhängigkeit von der anfänglichen Leseleistung. Schwache Leserinnen und Leser erzielten im Vergleich zur Kontrollgruppe deutliche Fortschritte mit mittleren bis grossen Effektstärken in Phonemwahrnehmung und phonologischer Bewusstheit. Durchschnittliche Leserinnen und Leser

zeigten nachhaltige Verbesserungen in der Phonemwahrnehmung, jedoch nur geringe Unterschiede zur Kontrollgruppe in den Tests zur phonologischen Bewusstheit.

Die Studie von Stock und Schneider (2011) zeigte, dass das computerbasierte Programm „PHONIT“ die phonologische Bewusstheit wirksam förderte. Die Interventionsgruppe erzielte im Vergleich zur Kontrollgruppe deutliche Fortschritte mit mittleren Effektstärken.

Die Studie von Hatz (2015) untersuchte die Effekte des „Münsteraner Trainingsprogramms“ auf die phonologische Bewusstheit. Direkt nach der Intervention zeigte sich im Vergleich zur Kontrollgruppe lediglich im Untertest „Endlaut erkennen“ eine mittlere Effektstärke, während die übrigen Bereiche nur geringe Effekte aufwiesen. Nach einer weiteren Evaluation zeigte sich kein Unterschied mehr zwischen den Fördergruppen und der Kontrollgruppe – auch nicht in der Gruppe, die zusätzlich ein lautgetreues Rechtschreibtraining absolvierte.

Unterfrage 3

Hat die Förderung der phonologischen Bewusstheit positive Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben?

Die Studie von Metz et al. (2011) untersuchte die Effekte des „Lobo-Schulprogramms“ auf das Lesen und Schreiben. Im Vergleich zur Kontrollgruppe erzielten die geförderten Kinder bessere Leistungen, mit mittleren Effektstärken im Leseverständnis auf Wort- und Satzebene und geringen Effekten in der Rechtschreibung. Die Autor/innen führen die stärkeren Leseeffekte auf die gezielte Förderung des Textverständnisses im Lobo vom Globo-Programm zurück. Rissling et al. (2011) untersuchten sowohl das „Lobo-Kindergartenprogramm“ als auch die Kombination aus Kindergarten- und Schulprogramm. Kinder, die nur im Kindergarten gefördert wurden, erreichten im Vergleich zur Kontrollgruppe kleine Effektstärken im Leseverständnis und mittlere in der Rechtschreibung. Die höchste Wirksamkeit zeigte die durchgängige Förderung: Diese Gruppe erzielte im Vergleich zur Kontrollgruppe grössere Fortschritte im Leseverständnis (Wort-, Satz- und Textebene) sowie bei den Graphemtreffern mit mittleren bis grossen Effektstärken. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine langfristige und intensive Förderung insbesondere für Leseverständnis und Rechtschreibung effektiver ist.

Moraske et al. (2018) untersuchten die Effekte von „Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2“ auf das Lesen und Schreiben. Geförderte Kinder erzielten in der ersten und zweiten Klasse im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich bessere Lese- und Rechtschreibleistungen, mit grossen Effektstärken. Zudem trat seltener eine Lese-Rechtschreib-Störung auf. In der dritten Klasse glichen sich die Leistungen an, doch blieb der präventive Nutzen erkennbar. Jäger (2018) kommt zu einem differenzierteren Ergebnis: Während das Training die phonologische Bewusstheit und Graphem-Phonem-Korrespondenz verbessert, zeigen sich keine nachhaltigen Effekte auf das Lesen und Schreiben. Vier Monate nach dem Training sind die Unterschiede gering, und mit dem Schulübertritt verschwinden sie vollständig. Das Training hilft vorrangig leistungsschwächeren Kindern, ihre anfänglichen Defizite auszugleichen, bietet aber für Kinder mit bereits guten phonologischen Vorfähigkeiten kaum zusätzlichen Nutzen.

Klatte et al. (2017) untersuchten die Effekte von „Lautarium“ auf die Lese- und Rechtschreibleistungen. Schwache Leserinnen und Leser erzielten im Vergleich zur Kontrollgruppe deutliche und anhaltende

Verbesserungen im Lesen (mittlere bis hohe Effektstärken) sowie in der Rechtschreibung (durchgehend grosse Effektstärken). Mindestens durchschnittliche Leserinnen und Leser profitierten vor allem im Wortverständnis mit hoher Effektstärke, zeigten jedoch keine relevanten Fortschritte in anderen Lese- oder Rechtschreibbereichen. Die Studie belegt, dass das Training besonders schwachen Leserinnen und Leser zugutekommt, während der Nutzen für leistungsstärkere Kinder auf das Wortverständnis begrenzt bleibt.

Stock und Schneider (2011) untersuchten die Effekte von „PHONIT“ auf die Lese- und Rechtschreibleistungen. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler glichen ihre anfänglichen Defizite aus, sodass am Ende der ersten Klasse keine relevanten Unterschiede zur Kontrollgruppe bestanden. Zweit- und Drittklässler erzielten im Vergleich zur Kontrollgruppe deutliche Fortschritte in der Rechtschreibung mit mittleren bis grossen Effektstärken, während die Verbesserungen im Lesen gering ausfielen. Die Studie zeigt, dass das Training insbesondere die Rechtschreibung fördert, während die Effekte auf die Leseleistung begrenzt bleiben.

Hatz (2015) zeigt, dass das „Münsteraner Trainingsprogramm“ – sowohl allein als auch mit zusätzlichem Rechtschreibtraining – im Vergleich zur Kontrollgruppe keine deutlichen Effekte auf die Lese- und Rechtschreibleistungen hatte. Die Gruppe mit Rechtschreibtraining machte geringfügig weniger Fehler, doch blieben die Unterschiede insgesamt marginal. Auch im Lesen zeigten sich keine relevanten Verbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe und die Lesequotienten blieben im unterdurchschnittlichen Bereich. Die Studie weist darauf hin, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit hier keine Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen hatte.

6.2. Relevanz für die Berufspraxis

Die Erkenntnisse dieser Arbeit sind besonders für Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Fachkräfte in der Sprachförderung relevant. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Wirksamkeit von Trainingsprogrammen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit stark variiert. Besonders effektiv erwiesen sich das „Lobo-Kindergartenprogramm,“ und „Lobo-Schulprogramm“, „Lautarium“ und „PHONIT“, die in mehreren Bereichen mittlere bis grosse Effektstärken im Vergleich zur Kontrollgruppe aufwiesen. Auch „Lass uns lesen!“ und das „Lobo-Elternprogramm“ zeigten positive Effekte, insbesondere auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne. Programme wie „Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2“ und „Hören, Sehen, Lernen“ halfen insbesondere leistungsschwächeren Kindern, Defizite zu verringern. Das „Münsteraner Trainingsprogramm“ zeigte hingegen keine nachhaltige Wirksamkeit. Insgesamt bestätigen die Studien, dass gezielte Fördermassnahmen die phonologische Bewusstheit positiv beeinflussen können.

Die Auswirkungen der Programme auf die Lese- und Rechtschreibleistungen variieren und können nicht verallgemeinert werden. Auch müssen die Messzeitpunkte bei der Interpretation berücksichtigt werden. „Lautarium“ führte insbesondere bei schwachen Leserinnen und Lesern zu deutlichen Verbesserungen. Klatte et al. (2016) untersuchten die Effekte unmittelbar nach dem Training und zwei Monate später und stellten Fortschritte fest. Aussagen über langfristige Auswirkungen über mehrere Monate oder Jahre sind bei „Lautarium“ jedoch nicht möglich. Das „Lobo-Kindergartenprogramm,“ und „Lobo-Schulprogramm“ zeigte stabile Verbesserungen in der Lese- und Rechtschreibleistung, die Rissling et

al. (2011) und Metz et al. (2010) ein Jahr nach Trainingsende bestätigten. „PHONIT“ erwies sich als wirksam für die Rechtschreibung, jedoch ohne signifikante Effekte auf die Leseleistung. Stock und Schneider (2011) überprüften die Kinder sechs Monate nach dem Training. Die Studien zu „Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2“ lieferten widersprüchliche Ergebnisse. Moraske et al. (2018) belegten signifikante Fortschritte in beiden Bereichen, während Jäger (2018) bei einer Messung ein Jahr nach Trainingsende keine langfristigen Transfereffekte fand. Moraske et al. (2018) verfolgten die Entwicklung über mehrere Jahre und zeigten, dass die anfänglich signifikanten Effekte im dritten Schuljahr weitgehend abnahmen. Das „Münsteraner Trainingsprogramm“ hatte weder auf die Lese- noch auf die Rechtschreibleistung erkennbare Auswirkungen. Hatz (2015) überprüfte die Kinder zwei Monate nach Abschluss des Trainings zur phonologischen Bewusstheit und nach einem ergänzenden Rechtschreibtraining, konnte jedoch keine signifikanten Verbesserungen feststellen. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass kurze Nachuntersuchungen, wie sie Klatte et al. (2016), Stock und Schneider (2011) sowie Hatz (2015) durchführten, unmittelbare Trainingseffekte abbilden, jedoch keine verlässlichen Aussagen über die langfristige Stabilität der Förderung ermöglichen. Langfristige Messungen, wie bei Moraske et al. (2018), zeigen hingegen, dass anfänglich signifikante Effekte mit der Zeit nachlassen.

Rissling et al. (2011) belegen, dass Kinder, die bereits im Kindergarten und über die erste Klasse hinweg gefördert wurden, grössere Fortschritte erzielten als Kinder mit einmaliger Förderung. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Förderung. Die Programme „Lautarium“, „Lobo-Kindergartenprogramm“, und „Lobo-Schulprogramm“ zeigten die grösste Wirkung auf Lese- und Rechtschreibleistungen. Die Programme fördern die phonologische Bewusstheit nicht isoliert, sondern kombinieren die Förderung mit Graphem-Phonem-Korrespondenz und frühen Lese- und Schreibfördermassnahmen. Dies steht im Einklang mit Erkenntnissen aus der Schriftsprachforschung, die betonen, dass der Erwerb der phonologischen Bewusstheit allein nicht ausreicht, um Lese- und Rechtschreibfähigkeiten nachhaltig zu verbessern. Vielmehr erfordert ein erfolgreicher Schriftspracherwerb die Kombination aus phonologischer Bewusstheit und orthografischen Kenntnissen (Schulte-Körne, 2021). Neben den inhaltlichen Komponenten spielt die methodische Umsetzung der Programme eine wesentliche Rolle. Die beiden Lobo-Programme nutzen eine narrative Rahmengeschichte mit Bildern, die die Kinder aktiv in die Geschichte einbindet. Dadurch werden sie dazu angeregt, sich mit Sprache auseinanderzusetzen, was den Lerneffekt verstärkt. Studien belegen, dass kontextualisierte Ansätze – etwa durch den Einsatz von Bilderbüchern oder dialogischem Lesen – den Spracherwerb unterstützen, da sie sprachliche Strukturen in sinnvollen Zusammenhängen vermitteln (Niebuhr-Siebert, 2021). „Lautarium“ hingegen setzt auf ein computergestütztes Belohnungssystem, das auf verhaltenstherapeutischen Prinzipien basiert. Solche motivierenden Elemente scheinen die Effektivität einer Förderung, insbesondere für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, zu erhöhen (Ise et al., 2012). Auch „Hören, Lauschen, Lernen 2“, das in der Studie von Moraske et al. (2018) in Kombination mit „Hören, Lauschen, Lernen 1“ mittlere bis hohe Effekte auf die Lese- und Rechtschreibleistungen im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte, kombiniert phonologische Bewusstheit mit Graphem-Phonem-Korrespondenzen und integriert damit zentrale Aspekte der frühen Schriftsprachförderung. Obwohl die Berücksichtigung der Graphem-Phonem-Korrespondenz in vielen Programmen mit positiven Effekten auf die Lese- und Rechtschreibleistung

einhergeht, ist dies keine Garantie für den Erfolg. So führte auch das „Münsteraner Trainingsprogramm“ über die Hälfte der Grapheme ein und förderte explizit die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Dennoch konnten weder signifikante Verbesserungen in der phonologischen Bewusstheit noch in der Lese- und Rechtschreibleistung festgestellt werden (Hatz, 2015). Mögliche Erklärungen für diese ausbleibenden Effekte sind sogenannte Deckeneffekte, bei denen das eingesetzte Messinstrument die erreichten Kompetenzen nur unzureichend abbildet. Ein weiterer relevanter Faktor ist der reguläre Anfangsunterricht. Während die Trainingskinder das „Münsteraner Trainingsprogramm“ zusätzlich zum Unterricht absolvierten, nahm die Kontrollgruppe ausschliesslich am regulären Unterricht teil. Gerade in der ersten Klasse wird die phonologische Bewusstheit jedoch ohnehin intensiv gefördert, was zu einer Angleichung der Leistungen führen kann.

Diese Befunde verdeutlichen, dass phonologische Trainingsprogramme allein nicht ausreichen, um Risikokindern für LRS zu fördern und langfristige Verbesserungen in der Lese- und Rechtschreibleistung zu erzielen. Vielmehr sollte neben der Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Phonem-Graphem-Korrespondenz auch der Ausbau weiterer sprachlicher und schriftsprachlicher Kompetenzen erfolgen (Schneider, 2017). Der Einbezug kontextualisierter Sprachaktivitäten, wie das dialogische Lesen oder das Literacy-Konzept, ist entscheidend für nachhaltige Fortschritte in der Schriftsprachentwicklung (Niebuhr-Siebert, 2021). Die Ergebnisse unterstreichen, dass ein integrativer Ansatz, der sowohl phonologische als auch orthografische und sprachliche Kompetenzen fördert, die grössten Chancen bietet, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten präventiv zu begegnen (Schulte-Körne, 2021). Zudem erweist sich eine systematische und längerfristige Förderung über mehrere Jahre hinweg als effektiver als kurzfristige Interventionen (Rissling et al., 2011; Moraske et al., 2018).

6.3. Ausblick für weitere Forschung

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit verdeutlichen die Bedeutung phonologischer Trainingsprogramme für die Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Dennoch bleiben Fragen offen, insbesondere zur langfristigen Wirksamkeit. Während einige Studien nur kurze Nachuntersuchungen durchführten (z. B. Klatte et al., 2016; Stock & Schneider, 2011), erfassten andere die Effekte über Jahre hinweg (z. B. Rissling et al., 2011; Moraske et al., 2018). Die Befunde zeigen, dass sich Trainingseffekte mit der Zeit abschwächen oder sich Kontrollgruppen durch den regulären Unterricht angleichen können. Längsschnittstudien sind daher notwendig, um die Stabilität der Förderung zu bewerten. Ein weiterer Forschungsbedarf besteht in der optimalen Kombination von Förderkomponenten. Die untersuchten Programme unterscheiden sich hinsichtlich Inhalte, Methoden und Dauer, was direkte Vergleiche erschwert. Ein weiteres Problem besteht darin, dass einige Programme nicht auf den neuesten Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung basieren (Siegmüller et al., 2007). Dies erschwert die Ableitung allgemeingültiger Empfehlungen für die Praxis. Zukünftige Forschung sollte daher gezielt Programme unter vergleichbaren Bedingungen fokussieren, um herauszuarbeiten, welche Elemente massgeblich zur Wirksamkeit beitragen und welche möglicherweise weggelassen werden können. Die Gestaltung von Trainingsprogrammen sollte sich dabei stärker an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Neben der Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Phonem-Graphem-Korrespondenz ist auch das morphematische Prinzip zu berücksichtigen, da es die deutsche Orthografie massgeblich prägt. Dieses Prinzip stellt sicher, dass Morpheme in ihrer Schreibweise

konstant bleiben, selbst wenn sich ihre Aussprache verändert (Leemann, 2016). Die Interaktion mit dem regulären Unterricht ist ebenfalls zu untersuchen. Da alle Programme ergänzend eingesetzt wurden, bleibt unklar, welche phonologischen Fähigkeiten bereits im Unterricht gefördert und welche in separaten Programmen vermittelt werden sollten. Darüber hinaus sollten zukünftige Studien die Wirksamkeit phonologischer Trainingsprogramme für verschiedene Zielgruppen differenziert betrachten. Faktoren wie Sprachentwicklungsstörungen, Migrationshintergrund oder Geschlecht wurden in den analysierten Studien kaum berücksichtigt, könnten aber einen nicht unerheblichen Einfluss auf die individuellen Trainingseffekte haben. Auch das Alter der Kinder während des Trainings variiert, da es je nach Einschulungszeitpunkt bis zu einem Jahr auseinanderliegen kann. Diese Faktoren sollten in künftigen Studien berücksichtigt werden, um gezielte Fördermassnahmen für verschiedene Gruppen zu entwickeln und die Passung der Trainingsprogramme an individuelle Lernvoraussetzungen zu optimieren. Auch digitale Ansätze sollten weiter erforscht werden. Programme wie „Lautarium“ oder „Hören, Sehen, Lernen“ zeigen, dass digitale Methoden eine sinnvolle Ergänzung sein können. Interaktive Elemente oder KI-gestützte Rückmeldesysteme könnten die Effektivität phonologischer Trainings weiter steigern. Schliesslich bleibt offen, inwieweit phonologische Trainings tatsächlich zu besseren Lese- und Rechtschreibleistungen führen. Künftige Forschungen sollten zudem untersuchen, ob eine Kombination mit expliziten Lese- und Rechtschreibstrategien nachhaltigere Effekte erzielt. Zusammenfassend sind phonologische Trainingsprogramme ein wichtiger Baustein zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Um ihre Wirksamkeit zu optimieren, sind jedoch weitere, differenziertere Forschungen zu den langfristigen Effekten, gezielten Förderansätzen und der Integration in den schulischen Alltag erforderlich.

7. Literaturverzeichnis

- Barth, K. & Gomm, B. (2004). *Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten: Phonologische Bewusstheit bei Kindergartenkindern und Schulanfängern (PB-LRS)* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Barth, K. & Gomm, B. (2014). *Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Phonologische Bewusstheit bei Kindergartenkindern und Schulanfängern (PB-LRS)* (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Bäuerlein, K., Beinicke, A., Berger, N., Faust, G., Jost, M. & Schneider, W. (2012). *FIPS - Fähigkeitsindikatoren Primarschule. Ein computerbasiertes Diagnoseinstrument zur Erfassung der Lernausgangslage und der Lernentwicklung von Schulanfängern*. Göttingen: Hogrefe.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/>
- Büttner, G., Fischbach, A., Brandenburg, J. & Hasselhorn, M. (2023). *Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb*. Göttingen: Hogrefe.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Coltheart, M. (1978). Lexical access in a simple reading task. In G. Underwood (Hrsg.), *Strategies of information processing* (S. 151–216). London: Academic Press.
- Coninx, F. (2003). *MiniLÜK Hörspass*. Braunschweig: Westermann.
- Coninx, F. & Stumpf, P. (2007). *Hören-Sehen-Lernen. Die Solinger Sprachspiele zur phonologischen Bewusstheit und Laut-Buchstaben-Zuordnung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Costard, S. (2011). *Störungen der Schriftsprache: Modellgeleitete Diagnostik und Therapie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Christiansen, C. (2023). *Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit* (8., durchgesehene Aufl.). Oberursel: Finken.
- Dehn, M. (2014). *Zeit für die Schrift – Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht* (2. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Dehn, M. (2018). *Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten* (5. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Esser, G. & Wyschkon, A. (2016). *Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III (BUEVAIII)*. Göttingen: Hogrefe.
- Esser, G., Wyschkon, A. & Ballaschk, K. (2008). *Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter (BUEGA)*. Göttingen: Hogrefe.
- Esser, G., Wyschkon, A., Ballaschk, K. & Hanisch, S. (2010). *Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten (P-ITPA)*. Göttingen: Hogrefe.

- Findeisen, U., Melenk, G. & Schillo, H. (2021). *Lesen lernen durch lauttreue Leseübungen. Leseschwäche. Leselernprozess. Leseübungen mit Silben und Betonungsbögen* (5., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bochum: Dr. Dieter Winkler.
- Forster, M. & Martschinke, S. (2023). *Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi. Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb. Übungen und Spiele zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. Band 2* (14. Aufl.). Augsburg: Auer.
- Fricke, S. & Schäfer, B. (2008). *Test für phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (TPB)*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Fricke, S. & Schäfer, B. (2011). *Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (TPB) (2. Überarbeitete Aufl.)*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Frith, U. (1986). Psychologische Aspekte des orthographischen Wissens: Entwicklung und Entwicklungsstörung. In G. Augst (Hrsg.), *New trends in graphemics and orthography* (S. 218–247). Berlin & New York: Walter de Gruyter.
- Fröhlich, L. P. (2011). *Phonologische Bewusstheit und Förderung dieser bei Kindern im Vorschulalter* (Kumulative Dissertation, Universität Bremen). Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Verfügbar unter: <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=3136748>
- Fröhlich, L. P., Metz, D. & Petermann, F. (2009). Kindergartenbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit „Lobo vom Globo“. *Kindheit und Entwicklung*, 18(4), 204–212. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.18.4.204>
- Fröhlich, L.P., Metz, D. & Petermann, F. (2010). *Förderung der phonologischen Bewusstheit und sprachlichen Kompetenzen. Das Lobo-Kindergartenprogramm*. Göttingen: Hogrefe.
- Fröhlich, L. P., Petermann, F. & Metz, D. (2011). Förderung der phonologischen Bewusstheit am Übergang vom Kindergarten zur Grundschule mit den „Lobo-Programmen“. *Zeitschrift für Pädagogik*, 57(5), 744–759. <https://doi.org/10.25656/01:8776>
- Ganser, B. & Kroll-Gabriel, S. (2023a). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Fördermaterialien. Materialband: Lesen*. Augsburg: Auer.
- Ganser, B. & Kroll-Gabriel, S. (2023b). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Fördermaterialien. Materialband: Rechtschreiben*. Augsburg: Auer.
- Ganser, B. & Kroll-Gabriel, S. (2023c). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – Fördermaterialien. Materialband: Screening, Förderpläne, Basisfertigkeiten*. Augsburg: Auer.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (2014). Lese-Rechtschreibschwäche. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 56–65). Göttingen: Hogrefe.
- Glück, C. W. (2007). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige (WWT 6–10)*. München: Urban & Fischer.

- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim: Beltz.
- Hatz, H. (2015). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb: Auswirkungen eines Trainings phonologischer Bewusstheit und eines um Rechtschreibinhalte erweiterten Trainings im ersten Schuljahr auf den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens bei Schülerinnen und Schülern mit gering ausgebildeten schriftsprachspezifischen Vorläuferfertigkeiten* (Dissertation, Pädagogische Hochschule Heidelberg). Pädagogische Hochschule Heidelberg. Verfügbar unter: <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=3228049>
- Heinrichs, N., Döpfner, M. & Petermann, F. (2008). Prävention psychischer Störungen. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie* (6., vollständig veränderte Aufl., S. 643–659). Göttingen: Hogrefe.
- Herné, K. & Löffler, C. (2017). *LRS: Schwierigkeiten erkennen – Fähigkeiten fördern. Ein Praxishandbuch für Lehrende der Klassen 1-6* (2. Aufl.). Seelze: Kallmeyer, Klett.
- Hintz, A. (2014). Evaluation einer computerbasierten Förderung schriftsprachlicher Vorläuferkompetenzen in der Schuleingangsphase. *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 260–276. <https://doi.org/10.25656/01:9934>
- Huemer, S.M., Pointner, A., Schöfl, M. & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung. Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen* (überarbeitete Neuaufl.). Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Ise, E., Engel, R. R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung? Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21(2), 122–136. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000077>
- Jäger, D. (2018). *Zur pädagogischen Legitimation des Würzburger Trainingsprogramms „Hören, lauschen, lernen“: Trainingseffekte und Trainereffekte* (Inaugural-Dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg). Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Verfügbar unter: <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=3314935>
- Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H. & Skowronek, H. (2002). *BISC: Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Jeuk, S. & Schäfer, J. (2017). *Schriftsprache erwerben. Didaktik für die Grundschule* (3. überarbeitete Neuaufl.). Berlin: Cornelsen.
- Klatte, M., Steinbrink, C., Bergström, K. & Lachmann, T. (2016). „Lautarium“ - ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. In M. Hasselhorn

- & W. Schneider (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (S. 115-141). Göttingen: Hogrefe.
- Klatte, M., Steinbrink, C., Bergström, K. & Lachmann, T. (2017). *Lautarium. Ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Küspert, P. & Schneider, W. (1998). *Würzburger Leise Leseprobe (WLLP)*. Göttingen: Hogrefe.
- Küspert, P. & Schneider, W. (2008). *Hören, lauschen, lernen. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Largo, R. (2020). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (2. Aufl.). München: Piper.
- Largo, R. & Beglinger, M. (2020). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (2. Aufl.). München: Piper.
- Leemann, K. (2015). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Handbuch* (4., überarbeitete Aufl.) Baar: Klett und Balmer.
- Lenhard, W. (2022). *Erleben, Lernen und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Wie Schule mit Auffälligkeiten umgehen kann*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2022). *Berechnung von Effektstärken*. Psychometrica. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17823.92329>
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1–6)*. Göttingen: Hogrefe.
- Lipkowski, E. & Schüller, L. (2023). *Deutschunterricht und Inklusion. Lesen, Schreiben und Beeinträchtigungen der schriftlichen Kommunikation*. Münster: Waxmann.
- Ma, H. H. (2006). An alternative method for quantitative synthesis of single-subject researches. *Behavior Modification*, 30(5), 598–617. <https://doi.org/10.1177/0145445504272974>
- Mähler, C. & Hasselhorn, M. (2021). *Inklusion. Chancen und Herausforderungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Mannhaupt, G. (2006). *Münsteraner Trainingsprogramm. Förderung der phonologischen Bewusstheit am Schulanfang*. Berlin: Cornelsen.
- Martschinke, S., Kirschhock, E. M. & Frank, A. (2001). *Der Rundgang durch Hörhausen. Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb: Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit* (Band 1). Augsburg: Auer.
- May, P. (2002). *Hamburger Schreib-Probe 1+ zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien (HSP 1+)* (6., aktualisierte Aufl.). Hamburg: Verlag für pädagogische Medien.

- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreib-störung (LRS)* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2023). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE-R)* (5., überarbeitete, erweiterte und neu normierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayringer, H. & Wimmer, H. (2003). *Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 1 bis 4 (SLS 1–4)*. Bern: Huber.
- Mehlem, U. (2024). *Schriftspracherwerb. Theorie und Praxis für den Anfangsunterricht in der Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Metz, D., Fröhlich, L.P. & Petermann, F. (2010). *Schulbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit und sprachlicher Kompetenzen. Das Lobo Schulprogramm*. Göttingen: Hogrefe.
- Metz, D., Fröhlich, P., Rissling, J.-K. & Petermann, F. (2011). Kurz- und Langzeiteffekte einer Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 59(1), 65–72. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000060>
- Moll, K. & Landerl, K. (2010). *SLRT-II: Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT)*. Bern: Huber.
- Monschein, M. (2023). *Laute spüren, Reime rühren: Spiele zur phonologischen Bewusstheit für Kinder von 4 bis 7*. München: Don Bosco Medien GmbH.
- Moraske, S., Wyschkon, A., Poltz, N., Kucian, K., von Aster, M. & Esser, G. (2018). LRS-Prävention bei Risikokindern: Langfristige Effekte bis in die 3. Klasse. *Lernen und Lernstörungen*, 7(3), 171–183. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000213>
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *wortgewandt & zahlenstark: Lern- und Entwicklungsstand bei 4- bis 6-Jährigen*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Müller, R. (2004). *Diagnostischer Rechtschreibtest für erste Klassen (DRT 1)* (2., aktualisierte Aufl. in neuer Rechtschreibung). Göttingen: Beltz.
- Naegele, I. (2021). *Praxisbuch LRS. Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Niebuhr-Siebert, S. (2021). *Forum Logopädie. Lese- und Schreiberwerb. Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Parker, R. I., Hagan-Burke, S. & Vannest, K. J. (2007). Percentage of all non-overlapping data (PAND): An alternative to PND. *The Journal of Special Education*, 40(4), 194–204. <https://doi.org/10.1177/002246690704000401>

- Petermann, F., Fröhlich, L.P., Metz, D. & Koglin, U. (2010). *Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter. Das Lobo-Programm*. Göttingen: Hogrefe.
- Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2 – Spiele mit Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Buchstaben-Laut-Training*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reber, K. (2023). *Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht. Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Rissling, J.-K., Metz, D., Melzer, J. & Petermann, F. (2011). Langzeiteffekte einer kindergartenbasierten Förderung der phonologischen Bewusstheit. *Kindheit und Entwicklung*, 20(4), 229–235. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000060>
- Rückert, E. M. (2011). *Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten: Entwicklung und Evaluation des Eltern-Kind-Trainings „Lass uns lesen!“ zur Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb* (Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München). Medizinische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München. Verfügbar unter: <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=3123968>
- Rückert, E., Kunze, S. & Schulte-Körne, G. (2010). *Lass uns lesen! Ein Eltern-Kind-Training zur Vorbereitung auf das Lesen- und Schreibenlernen*. Bochum: Dr. Dieter Winkler.
- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie. Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schneider, W. (2017). *Lesen und Schreiben lernen. Wie erobern Kinder die Schriftsprache?* Berlin: Springer.
- Schneider, W., Blanke, I., Faust, V. & Küspert, P. (2011). *Würzburger Leise Leseprobe – Revision*. Göttingen: Hogrefe.
- Schneider, W. & Küspert, P. (2014). Förderung von phonologischer Bewusstheit. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 56-65). Göttingen: Hogrefe.
- Schnitzler, C. D. (2008). *Forum Logopädie. Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Schulte-Körne, G. (2021). *Lese-/Rechtschreibstörung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (1998). Summarizing single-subject research: Issues and applications. *Behavior Modification*, 22(3), 221–242. <https://doi.org/10.1177/01454455980223001>

- Siegmüller, J., Fröhling, A., Gies, J., Herrmann, H., Konopatsch, S. & Pötter, G. (2007). Sprachförderung als grundsätzliches Begleitelement im Kindergartenalltag. Das Modellprojekt PräSES als Beispiel. *L.O.G.O.S: Interdisziplinär*, 15, 84–96. Verfügbar unter: <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/index/index/year/2017/docId/11326>
- Spreer, M. (2018). Diagnose Legasthenie und LRS. In M. Spreer (Hrsg.), *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter. Methoden und Verfahren* (S. 19-31). München: Ernst Reinhardt.
- Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Berlin: Springer.
- Stock, C., Marx, P. & Schneider, W. (2003). *BAKO 1–4: Basiskompetenzen für Lese- und Rechtschreibleistungen. Ein Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit vom ersten bis vierten Grundschuljahr*. Göttingen: Hogrefe.
- Stock, C. & Schneider, W. (2008). *Deutscher Rechtschreibtest für das erste und zweite Schuljahr (DERET 1–2+)*. Göttingen: Hogrefe.
- Stock, C. & Schneider, W. (2011). *PHONIT. Ein Trainingsprogramm zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit und Rechtschreibleistung im Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Valtin, R. & Sasse, A. (2014). Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. In F.B. Wember, R. Stein & U. Heimlich (Hrsg.), *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen* (S. 59-62). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wemmer, K. (2022). *Phonologische Bewusstheit entwickeln 1: Trainingsprogramm Laute, Silben und Reime (1. Klasse)* (8. Aufl.). Hamburg: Persen.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften. Eine praxisorientierte Einführung*. Opladen: Budrich.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)*. München: Ernst Reinhardt.
- Wolf, K. M., Schroeders, U. & Kriegbaum, K. (2016). Metaanalyse zur Wirksamkeit einer Förderung der phonologischen Bewusstheit in der deutschen Sprache. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 30(1), 9–33. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000165>
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (12., aktualisierte Aufl. und übersetzt von Prof. Dr. Ute Schönpflug). Hallbergmoos: Pearson.

8. Anhang

Studie 1 Förderung der phonologischen Bewusstheit am Übergang vom Kindergarten zur Grundschule mit den «Lobo-Programmen».	
Autoren: Fröhlich, Petermann & Metz, 2011 Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Lobo-Kindergartenprogramm (Fröhlich, Metz & Petermann, 2010) • Lobo-Schulprogramm (Metz, Fröhlich & Petermann, 2010).
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergarten: Letztes Halbjahr vor Einschulung • Schule: Erste Klasse, erstes Schulhalbjahr
Inhalt und Ziele	<p><i>Kindergarten- und Schulprogramm:</i> Rahmengeschichte mit Drache Lobo. Lobo stammt vom Planeten Globo und wurde bei einem Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Er besucht den Kindergarten und anschliessend die erste Klasse und bittet die Kinder ihm zu helfen, die Sprache besser kennenzulernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne: Reimen, Silben segmentieren • Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: Buchstaben-Laut-Zuordnung, Lautsynthese, Lautanalyse • Weitere sprachliche Kompetenzen: Textverständnis, dialogische Kompetenzen • Freude am Umgang mit der Sprache • Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb • Prävention LRS
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 12 Wochen (für Kindergarten- und Schulprogramm) • Sequenzierung: 2x pro Woche (für Kindergarten- und Schulprogramm) • Einheiten: 24 (für Kindergarten- und Schulprogramm) • Dauer pro Einheit: Kindergarten: 30 min. Schule: 45 Minuten • Gruppenanzahl: Kindergarten: 6-12 Kinder, Schule: Ganzklasse oder Fördergruppen
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Interventions-, Kontroll- und kombinierter Gruppe
Vorgehen	Die Lobo-Förderung wird sowohl im letzten Kindergartenhalbjahr als auch zu Beginn der Einschulung mit je einer Interventionsgruppe durchgeführt. Für beide Altersgruppen gibt es eine Kontrollgruppe, die ohne Intervention am regulären Kindergarten- bzw. Schulalltag teilnimmt. Zusätzlich wird eine kombinierte Gruppe gebildet, die sowohl im Kindergarten als auch nach den Ferien zu Schulbeginn am Training teilnimmt.
Fragestellung	Die Untersuchung zielt darauf ab, die Effektivität der Lobo-Programme für Kindergarten und erste Klasse getrennt zu analysieren. Dabei wird geprüft, ob die Kombination beider Trainings einen maximalen Effekt erzielt und ob der damit verbundene institutionsübergreifende Aufwand gerechtfertigt ist.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Intervention Kindergarten: Februar 2009-Juni 2009 • Intervention Schule: August 2009-Dezember 2009 • Kombinierte Gruppe: Februar 2009-Dezember 2009
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=501 Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kindergarten n= 213 (117 Mädchen & 96 Jungen) <ul style="list-style-type: none"> ○ Interventionsgruppe: n=110 ○ Kontrollgruppe: n=103 • Schulanfänger n = 233 (126 Mädchen & 107 Jungen) <ul style="list-style-type: none"> ○ Interventionsgruppe: n=114 ○ Kontrollgruppe: n=119 • kombinierte Gruppe n=55 (22 Mädchen & 33 Jungen) <ul style="list-style-type: none"> ○ Interventionsgruppe: n=55 ○ Kontrollgruppe: --
Erfassung der PhB	<p><u>Testinstrument:</u> Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (Fricke & Schäfer, 2008)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Untertests in: Silben segmentieren, Reimen, Onset-Reim-Synthetisieren, Anlaute identifizieren, Laute synthetisieren, Anlaute manipulieren. <p><u>Messzeitpunkte:</u> Bei allen Gruppen (Interventions-, Kontroll- und kombinierte Gruppe) erfolgt die Erhebung der phonologischen Bewusstheit zu Beginn und Ende des Trainings. Bei der kombinierten Gruppe wurde zu Beginn und Ende der Intervention im Kindergarten und zum Abschluss der Intervention in der Schule eine Erhebung durchgeführt.</p>																																																	
Ergebnisse	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u> Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleine Effektstärke: $d=0.2$ • Mittlere Effektstärke: $d=0.5$ • Grosse Effektstärke: $d=0.8$ <p><i>Ergebnisse der Kindergartengruppe (Kiga) mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken nach Cohen's d vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt.</i></p> <table border="1" data-bbox="406 712 1433 943"> <thead> <tr> <th>Gruppe</th> <th>1. Messzeitpunkt</th> <th>2. Messzeitpunkt</th> <th>Effektstärke d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiga Interventionsgruppe</td> <td>45.78 (17.13)</td> <td>67.81 (18.91)</td> <td>1.2 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>Kiga Kontrollgruppe</td> <td>46.87 (17.36)</td> <td>59.74 (19.71)</td> <td>0.7 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>Kombinierte Gruppe</td> <td>47.61 (18.18)</td> <td>71.13 (20.07)</td> <td>1.2 grosser Effekt</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder der Interventions- und kombinierten Gruppe erzielen grössere Fortschritte als die Kontrollgruppe. • Zu Beginn ähnliche Mittelwerte ohne signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. • Signifikante Differenzen zum zweiten Messzeitpunkt zwischen der Kontrollgruppe und den beiden Interventionsgruppen. • Interventions- und kombinierte Gruppe zeigen weiterhin vergleichbares Leistungsniveau. <p><i>Unterschied zwischen den Kindergartengruppen in Effektstärke nach Cohen's d.</i></p> <table border="1" data-bbox="406 1171 1433 1442"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vergleich zwischen den Kiga-Gruppen</th> <th>d (Unterschied zw. Gruppen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1. Messzeitpunkt</td> <td>Kontrollgruppe - Interventionsgruppe</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Messzeitpunkt</td> <td>Kontrollgruppe - Interventionsgruppe</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Vergleich der Gruppen zeigt sich, dass zum ersten Messzeitpunkt keine signifikanten Unterschiede in den Mittelwerten ($d=0.1$) bestehen. Zum zweiten Messzeitpunkt unterscheiden sich jedoch die Kontrollgruppe signifikant von der Interventionsgruppe ($d = 0,4$) sowie der kombinierten Gruppe ($d = 0,6$), jeweils zugunsten der Interventions- und kombinierten Gruppe. Zwischen der Interventionsgruppe und der kombinierten Gruppe bestehen hingegen keine signifikanten Unterschiede ($d = 0,2$).</p> <p><i>Ergebnisse der Schulgruppe mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken nach Cohen's d vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt.</i></p> <table border="1" data-bbox="406 1760 1453 1984"> <thead> <tr> <th>Gruppe</th> <th>1. Messzeitpunkt</th> <th>2. Messzeitpunkt</th> <th>Effektstärke d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schule Interventionsgruppe</td> <td>57.59 (21.41)</td> <td>87.72 (19.59)</td> <td>1.5 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>Schule Kontrollgruppe</td> <td>58.81 (21.03)</td> <td>81.10 (19.25)</td> <td>1.1 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>Kombinierte Gruppe</td> <td>72.75 (21.81)</td> <td>101.42 (19.96)</td> <td>1.4 grosser Effekt</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zum ersten Messzeitpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventions- und Kontrollgruppe zeigen ähnliche Mittelwerte. 	Gruppe	1. Messzeitpunkt	2. Messzeitpunkt	Effektstärke d	Kiga Interventionsgruppe	45.78 (17.13)	67.81 (18.91)	1.2 grosser Effekt	Kiga Kontrollgruppe	46.87 (17.36)	59.74 (19.71)	0.7 mittlerer Effekt	Kombinierte Gruppe	47.61 (18.18)	71.13 (20.07)	1.2 grosser Effekt		Vergleich zwischen den Kiga-Gruppen	d (Unterschied zw. Gruppen)	1. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.1	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.1	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.1	2. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.4	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.2	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.6	Gruppe	1. Messzeitpunkt	2. Messzeitpunkt	Effektstärke d	Schule Interventionsgruppe	57.59 (21.41)	87.72 (19.59)	1.5 grosser Effekt	Schule Kontrollgruppe	58.81 (21.03)	81.10 (19.25)	1.1 grosser Effekt	Kombinierte Gruppe	72.75 (21.81)	101.42 (19.96)	1.4 grosser Effekt
Gruppe	1. Messzeitpunkt	2. Messzeitpunkt	Effektstärke d																																															
Kiga Interventionsgruppe	45.78 (17.13)	67.81 (18.91)	1.2 grosser Effekt																																															
Kiga Kontrollgruppe	46.87 (17.36)	59.74 (19.71)	0.7 mittlerer Effekt																																															
Kombinierte Gruppe	47.61 (18.18)	71.13 (20.07)	1.2 grosser Effekt																																															
	Vergleich zwischen den Kiga-Gruppen	d (Unterschied zw. Gruppen)																																																
1. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.1																																																
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.1																																																
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.1																																																
2. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.4																																																
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.2																																																
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.6																																																
Gruppe	1. Messzeitpunkt	2. Messzeitpunkt	Effektstärke d																																															
Schule Interventionsgruppe	57.59 (21.41)	87.72 (19.59)	1.5 grosser Effekt																																															
Schule Kontrollgruppe	58.81 (21.03)	81.10 (19.25)	1.1 grosser Effekt																																															
Kombinierte Gruppe	72.75 (21.81)	101.42 (19.96)	1.4 grosser Effekt																																															

	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinierte Gruppe weist signifikant höhere Werte im TPB auf. Vorsprung der kombinierten Gruppe bleibt bis zum zweiten Messzeitpunkt bestehen. <p>Fortschritt in phonologischer Bewusstheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grösster Fortschritt in der Interventionsgruppe zwischen den Messzeitpunkten. • Zweitgrösster Fortschritt in der kombinierten Gruppe. <p><i>Unterschied zwischen den Schulgruppen in Effektstärke nach Cohen's d.</i></p> <table border="1" data-bbox="405 450 1433 719"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vergleich zwischen den Schulgruppen</th> <th>d (Unterschied zw. Gruppen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1. Messzeitpunkt</td> <td>Kontrollgruppe - Interventionsgruppe</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Messzeitpunkt</td> <td>Kontrollgruppe - Interventionsgruppe</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zweiter Messzeitpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombinierte Gruppe bleibt leistungsstärker als Interventions- und Kontrollgruppe. • Interventionsgruppe verbessert sich deutlicher als die Kontrollgruppe. <p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Langzeitstabilität untersucht • Keine Korrelation mit Lese- und Schreibleistungen untersucht 		Vergleich zwischen den Schulgruppen	d (Unterschied zw. Gruppen)	1. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.1	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.7	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.7	2. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.3	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.7	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	1.0
	Vergleich zwischen den Schulgruppen	d (Unterschied zw. Gruppen)																
1. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.1																
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.7																
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	0.7																
2. Messzeitpunkt	Kontrollgruppe - Interventionsgruppe	0.3																
	Interventionsgruppe - Kombinierte Gruppe	0.7																
	Kombinierte Gruppe - Kontrollgruppe	1.0																
<p>Fazit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenkinder und Schulanfänger profitieren von einem Training. • Der grösste Fortschritt zeigt sich in der kombinierten Gruppe (Förderung im Kindergarten und zu Schulbeginn). Eine gezielte Förderung an dieser Schnittstelle ist sinnvoll. • Gruppen, die nur an einem der beiden Zeitpunkte gefördert werden, erzielen ebenfalls bessere Werte als die Kontrollgruppen, unabhängig vom Zeitpunkt der Förderung. 																	

Studie 2 Kindergartenbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit «Lobo vom Globo».	
Autoren: Fröhlich, Metz & Petermann (2009) Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> Lobo-Kindergartenprogramm (Fröhlich, Metz & Petermann, 2010)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Kindergarten: letztes Halbjahr vor Einschulung
Inhalt und Ziele	<p>Rahmengeschichte mit Drache Lobo. Lobo stammt vom Planeten Globo und wurde bei einem Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Er besucht den Kindergarten und anschliessend die erste Klasse und bittet die Kinder ihm zu helfen, die Sprache besser kennenzulernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne: Reimen, Silben segmentieren Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: Buchstaben-Laut-Zuordnung, Lautsynthese, Lautanalyse Weitere sprachliche Kompetenzen: Textverständnis, dialogische Kompetenzen Freude am Umgang mit der Sprache Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb Prävention LRS
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> Förderdauer: 12 Wochen Sequenzierung: 2x pro Woche Einheiten: 24 Dauer pro Einheit: 30 Minuten Gruppenanzahl: 6-12 Kinder
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> Interventions- und Kontrollgruppen
Vorgehen	<p>Die Förderung erstreckt sich über zwölf Wochen und richtet sich an Kinder vor dem Schuleintritt. Während dieser Zeit nimmt die Kontrollgruppe ohne gezielte Intervention am regulären Kindergartenalltag teil.</p> <p>Zur Einstufung der Kinder werden die Untertests des TPB herangezogen, wobei anhand von Risikopunkten eine Einteilung in „Risikokinder“ und „unauffällige Kinder“ erfolgt. Insgesamt werden 112 Kinder als unauffällig und 79 als Risikokinder eingestuft, davon 35 in der Interventionsgruppe und 44 in der Kontrollgruppe. Anschliessend wird untersucht, inwieweit insbesondere Risikokinder von der Lobo-Förderung profitieren können.</p>
Fragestellung	Untersucht wird, ob ein Training der phonologischen Fertigkeiten Kindergartenkindern vor dem Schuleintritt zugutekommt.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> Februar 2009 bis Ende Juni 2009 Förderung: ca. 3 Monate durch pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=191 Vorschulkinder</p> <ul style="list-style-type: none"> Interventionsgruppe: n=94 Kontrollgruppe: n=97 <p>(Mädchen: n=103 / Jungen: n=88)</p>
Erfassung der PhB	<p><u>Testinstrument:</u></p> <p>Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (Fricke & Schäfer, 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> Untertests in: Silben segmentieren, Reimen, Onset-Reim-Synthetisieren, Anlaute identifizieren, Laute synthetisieren, Anlaute manipulieren
	<p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <p>Überprüfung der Fähigkeiten zur PhB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unmittelbar vor Beginn des Trainings Unmittelbar nach Abschluss des Trainings
Ergebnisse	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u></p> <p>Für die Berechnung der Wirksamkeit werden die Effektstärken des partiellen Eta-Quadrats (η^2) angegeben. Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988): $\eta^2 > 0.1$ = klein $\eta^2 > 0.6$ = mittel $\eta^2 > .13$ = gross.</p>

Ergebnisse des Prä- und Posttests mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken η^2 .

TPB Untertests	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		η^2
	prä	post	prä	post	
Silben segmentieren	8.12 (2.55)	10.64 (2.02)	8.14 (2.4)	8.93 (2.19)	0.18 grosser Effekt
Reime identifizieren	9.01 (2.69)	10.84 (1.79)	8.02 (3.1)	9.23 (2.75)	0.08 mittlerer Effekt
Reime produzieren	15.73 (10.26)	24.38 (10.84)	11.74 (7.34)	18.89 (10.48)	0.02 kleiner Effekt
Anlaute finden	5.85 (3.10)	8.66 (2.91)	5.27 (3.05)	6.31 (3.23)	0.14 grosser Effekt
Anlaute benennen	4.72 (3.63)	8.7 (3.35)	5.03 (4.35)	6.40 (4.07)	0.16 grosser Effekt
Lautierte Worte zeigen	6.33 (2.92)	8.72 (2.87)	6.36 (3.00)	7.31 (3.07)	0.09 mittlerer Effekt
Lautierte Worte benennen	1.27 (2.08)	3.6 (3.38)	1.32 (2.46)	2.00 (2.84)	0.12 mittlerer Effekt

- Ausgangsbedingungen:
 - Beide Gruppen weisen zu Beginn ähnliche Ausgangsbedingungen auf.
 - Interventionsgruppe erzielt bessere Ergebnisse in den Bereichen „Reime identifizieren“ und „Reime produzieren“.
- Ergebnisse nach der Intervention:
 - Kinder der Interventionsgruppe zeigen signifikante Verbesserungen in allen Untertests.
 - Leistungssteigerungen der Interventionsgruppe sind im Vergleich zur Kontrollgruppe besonders auffällig.
 - Sehr ausgeprägte Effekte: Silben segmentieren, Anlaute benennen und Anlaute finden.
 - Mässige Effekte: lautierte Wörter benennen, lautierte Wörter zeigen und Reime finden.
 - Geringer Effekt: Reime produzieren.

Die Untersuchung zeigt, dass sowohl Risikokinder als auch Kinder ohne Auffälligkeiten in gleichem Masse von der Intervention profitieren.

Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:

- Keine Langzeitstabilität untersucht
- Keine Korrelation mit Lese- und Schreibleistungen untersucht

Fazit

- In allen sieben Untertests des TPB verzeichnete die Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Verbesserungen.
- In sechs der sieben Untertests wurden mittlere bis starke Effektstärken festgestellt, während im Untertest „Reime produzieren“ nur ein geringer Effekt beobachtet wurde. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass das selbstständige Erzeugen von Reimen im Rahmen des Trainings nicht gezielt geübt wurde.
- Sowohl Kinder mit Risikofaktoren als auch Kinder ohne Auffälligkeiten profitierten gleichermassen von der Intervention.
- Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bereits vor dem Schuleintritt eine Förderung der phonologischen Bewusstheit positive Auswirkungen haben kann.
- Besondere Aufmerksamkeit verdienen insbesondere die mittleren und hohen Effektstärken, da diese im Kontext eines präventiven Trainings bemerkenswert sind. In universellen Präventionsstudien werden häufig nur geringe Effekte erzielt (Heinrichs, Döpfner & Petermann, 2008).

Studie 3a Kurz- und Langzeiteffekte einer Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern.	
Autoren: Metz, Fröhlich, Rissling & Petermann (2011) Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Lobo-Schulprogramm (Metz, Fröhlich & Petermann, 2010)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Klasse, erstes Schulhalbjahr
Inhalt und Ziele	<p>Rahmengeschichte mit Drache Lobo. Lobo stammt vom Planeten Globo und wurde bei einem Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Er besucht den Kindergarten und anschliessend die erste Klasse und bittet die Kinder ihm zu helfen, die Sprache besser kennenzulernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne: Reimen, Silben segmentieren • Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: Buchstaben-Laut-Zuordnung, Lautsynthese, Lautanalyse • Weitere sprachliche Kompetenzen: Textverständnis, dialogische Kompetenzen • Freude am Umgang mit der Sprache • Einstieg in den Lese- und Schriftspacherwerb • Prävention LRS
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 12 Wochen • Sequenzierung: 2x pro Woche • Einheiten: 24 • Dauer pro Einheit: 45 Minuten • Gruppenanzahl: Ganzklasse oder Fördergruppen
Studie	Studie I: Überprüfung kurzfristiger Effekte des Schulprogramms «Lobo»
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Quasiexperimentelles Design bestehend aus einer Kontroll- und einer Interventionsgruppe
Vorgehen	Es wird untersucht, ob und in welchem Ausmass Grundschul Kinder von dem phonologischen Bewusstheitstraining Lobo vom Globo profitieren. Die Analyse basiert auf den Ergebnissen von 110 Erstklässlern, bei denen vor und nach dem Training phonologische Fertigkeiten (Studie 1) sowie anderthalb Jahre nach dem Ende des Trainings die Lese- und Rechtschreibleistungen (Studie 2) erfasst werden.
Fragestellung	Die Untersuchung zielt darauf ab, zu prüfen, in welchem Ausmass Grundschul Kinder von dem phonologischen Bewusstheitstraining Lobo vom Globo profitieren
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Ende September 2008 bis Ende Januar 2009 • Förderung im Zeitraum von 12 Wochen
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=110 Erstklässler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=56 (24 Mädchen & 32 Jungen) • Kontrollgruppe: n=54 (23 Mädchen & 31 Jungen)

Erfassung der PhB	<p><u>Testinstrument:</u> Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (Fricke & Schäfer, 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untertests in: Silben segmentieren, Reimen, Onset-Reim-Synthetisieren, Anlaute identifizieren, Laute synthetisieren, Anlaute manipulieren <p>Aus ökonomischen Gründen wird auf vier Untertests, darunter Onset-Reim-Synthetisieren und Anlaute Manipulieren, verzichtet, da diese Inhalte im Training nicht gezielt gefördert werden.</p>																																																					
	<p><u>Messzeitpunkte:</u> Überprüfung der Fähigkeiten zur phonologischen Bewusstheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unmittelbar vor Beginn des Trainings • Unmittelbar nach Abschluss des Trainings 																																																					
Ergebnisse	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u> Für die Berechnung der Wirksamkeit werden die Effektstärken des partiellen Eta-Quadrats (η^2) angegeben. Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988): $\eta^2 > 0.1$ = klein $\eta^2 > 0.6$ = mittel $\eta^2 > .13$ = gross. Die Effektstärken zeigen die Unterschiede in den Fortschritten zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe, wobei Prätestwerte als Kovariate einbezogen wurden, um die Mittelwerte im Posttest anzupassen und die Effekte fair zu vergleichen.</p> <p><i>Ergebnisse des Prä- und Posttests mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken η^2.</i></p>																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TPB Untertests</th> <th colspan="2">Interventionsgruppe</th> <th colspan="2">Kontrollgruppe</th> <th rowspan="2">η^2</th> </tr> <tr> <th></th> <th>prä</th> <th>post</th> <th>prä</th> <th>post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silben segmentieren</td> <td>9.79 (2.02)</td> <td>11.02 (1.82) <i>Madj</i> 10.88</td> <td>8.22 (2.63)</td> <td>9.44 (1.78) <i>Madj</i> 9.58</td> <td>0.11 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>Reime identifizieren</td> <td>10.05 (2.04)</td> <td>11.48 (1.09) <i>Madj</i> 11.27</td> <td>8.76 (2.79)</td> <td>10.07 (2.28) <i>Madj</i> 10.29</td> <td>0.08 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>Reime produzieren</td> <td>20.11 (10.25)</td> <td>30.00 (13.85) <i>Madj</i> 27.33</td> <td>13.85 (9.45)</td> <td>26.61 (17.12) <i>Madj</i> 29.39</td> <td>0.01 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>Anlaute finden</td> <td>8.19 (2.57)</td> <td>11.25 (1.40) <i>Madj</i> 10.97</td> <td>6.38 (3.40)</td> <td>10.16 (2.41) <i>Madj</i> 10.46</td> <td>0.02 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>Anlaute benennen</td> <td>9.44 (2.61)</td> <td>11.82 (0.54) <i>Madj</i> 11.56</td> <td>6.65 (3.82)</td> <td>10.94 (1.86) <i>Madj</i> 11.22</td> <td>0.02 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>Lautierte Worte zeigen</td> <td>7.84 (2.73)</td> <td>11.34 (1.23) <i>Madj</i> 11.14</td> <td>6.11 (3.81)</td> <td>10.1 (2.13) <i>Madj</i> 10.32</td> <td>0.06 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>Lautierte Worte benennen</td> <td>2.98 (3.39)</td> <td>9.34 (2.29) <i>Madj</i> 9.04</td> <td>1.74 (2.52)</td> <td>6.81 (3.44) <i>Madj</i> 7.12</td> <td>0.12 mittlerer Effekt</td> </tr> </tbody> </table>	TPB Untertests	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		η^2		prä	post	prä	post	Silben segmentieren	9.79 (2.02)	11.02 (1.82) <i>Madj</i> 10.88	8.22 (2.63)	9.44 (1.78) <i>Madj</i> 9.58	0.11 mittlerer Effekt	Reime identifizieren	10.05 (2.04)	11.48 (1.09) <i>Madj</i> 11.27	8.76 (2.79)	10.07 (2.28) <i>Madj</i> 10.29	0.08 mittlerer Effekt	Reime produzieren	20.11 (10.25)	30.00 (13.85) <i>Madj</i> 27.33	13.85 (9.45)	26.61 (17.12) <i>Madj</i> 29.39	0.01 kleiner Effekt	Anlaute finden	8.19 (2.57)	11.25 (1.40) <i>Madj</i> 10.97	6.38 (3.40)	10.16 (2.41) <i>Madj</i> 10.46	0.02 kleiner Effekt	Anlaute benennen	9.44 (2.61)	11.82 (0.54) <i>Madj</i> 11.56	6.65 (3.82)	10.94 (1.86) <i>Madj</i> 11.22	0.02 kleiner Effekt	Lautierte Worte zeigen	7.84 (2.73)	11.34 (1.23) <i>Madj</i> 11.14	6.11 (3.81)	10.1 (2.13) <i>Madj</i> 10.32	0.06 mittlerer Effekt	Lautierte Worte benennen	2.98 (3.39)	9.34 (2.29) <i>Madj</i> 9.04	1.74 (2.52)	6.81 (3.44) <i>Madj</i> 7.12	0.12 mittlerer Effekt
	TPB Untertests	Interventionsgruppe		Kontrollgruppe		η^2																																																
		prä	post	prä	post																																																	
	Silben segmentieren	9.79 (2.02)	11.02 (1.82) <i>Madj</i> 10.88	8.22 (2.63)	9.44 (1.78) <i>Madj</i> 9.58	0.11 mittlerer Effekt																																																
	Reime identifizieren	10.05 (2.04)	11.48 (1.09) <i>Madj</i> 11.27	8.76 (2.79)	10.07 (2.28) <i>Madj</i> 10.29	0.08 mittlerer Effekt																																																
	Reime produzieren	20.11 (10.25)	30.00 (13.85) <i>Madj</i> 27.33	13.85 (9.45)	26.61 (17.12) <i>Madj</i> 29.39	0.01 kleiner Effekt																																																
	Anlaute finden	8.19 (2.57)	11.25 (1.40) <i>Madj</i> 10.97	6.38 (3.40)	10.16 (2.41) <i>Madj</i> 10.46	0.02 kleiner Effekt																																																
	Anlaute benennen	9.44 (2.61)	11.82 (0.54) <i>Madj</i> 11.56	6.65 (3.82)	10.94 (1.86) <i>Madj</i> 11.22	0.02 kleiner Effekt																																																
Lautierte Worte zeigen	7.84 (2.73)	11.34 (1.23) <i>Madj</i> 11.14	6.11 (3.81)	10.1 (2.13) <i>Madj</i> 10.32	0.06 mittlerer Effekt																																																	
Lautierte Worte benennen	2.98 (3.39)	9.34 (2.29) <i>Madj</i> 9.04	1.74 (2.52)	6.81 (3.44) <i>Madj</i> 7.12	0.12 mittlerer Effekt																																																	
<p>Die Auswertung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen in den Untertests „Silben segmentieren“, „Reime identifizieren“, „lautierte Worte zeigen“ und „lautierte Worte benennen“ mit mittleren Effekten.</p>																																																						

	<p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Langzeitstabilität untersucht • Keine Korrelation mit Lese- und Schreibleistungen untersucht <p>(siehe Studie 4b für Langzeiteffekte)</p>
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> • Das Trainingsprogramm „Lobo vom Globo“ zeigte bei Schulanfängern deutliche Erfolge, besonders in den Bereichen „Silben segmentieren“, „Reime identifizieren“ und Lautsynthese. In diesen Bereichen erzielte die Interventionsgruppe signifikant höhere Mittelwerte und mittlere Effektstärken. • In den Untertests „Anlaute finden“ und „Anlaute benennen“ wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, wahrscheinlich weil diese Fähigkeiten bereits im regulären Unterricht geübt wurden. • Im Untertest „Reime produzieren“ erzielte die Kontrollgruppe leicht bessere Ergebnisse. Das Reimen wurde im Training nicht speziell behandelt. • Insgesamt zeigt das Programm ein hohes Potenzial zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. • Als Präventionsmassnahme, die den Lese- und Schriftspracherwerb unterstützt, erzielte das Programm bemerkenswerte mittlere Effekte, die vor allem im Vergleich zu anderen universellen Präventionsprogrammen hervorzuheben sind (Heinrichs, Döpfner & Petermann, 2008).

Studie 3b Kurz- und Langzeiteffekte einer Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Schulanfängern.	
Autoren: Metz, Fröhlich, Rissling & Petermann (2011) Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Lobo-Schulprogramm (Metz, Fröhlich & Petermann, 2010)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Klasse, erstes Schulhalbjahr
Inhalt und Ziele	<p>Rahmengeschichte mit Drache Lobo. Lobo stammt vom Planeten Globo und wurde bei einem Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Er besucht den Kindergarten und anschliessend die erste Klasse und bittet die Kinder ihm zu helfen, die Sprache besser kennenzulernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne: Reimen, Silben segmentieren • Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: Buchstaben-Laut-Zuordnung, Lautsynthese, Lautanalyse • Weitere sprachliche Kompetenzen: Textverständnis, dialogische Kompetenzen • Freude am Umgang mit der Sprache • Einstieg in den Lese- und Schriftspacherwerb • Prävention LRS
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 12 Wochen • Sequenzierung: 2x pro Woche • Einheiten: 24 • Dauer pro Einheit: 45 Minuten • Gruppenanzahl: Ganzklasse oder Fördergruppen
Studie	Studie II: Überprüfung langfristiger Effekte des Schulprogramms «Lobo»
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Quasiexperimentelles Design bestehend aus einer Kontroll- und einer Interventionsgruppe
Vorgehen	Zur Mitte des zweiten Schuljahres unterziehen sich die Kinder (siehe Studie 4a) einer erneuten Überprüfung. Dabei wird untersucht, ob die Kinder, die zu Beginn des Schuljahres am Lobo vom Globo-Training teilgenommen haben, auch langfristig von der Förderung profitieren. Hierfür werden sowohl das Leseverständnis als auch die Rechtschreibleistung der Kinder betrachtet.
Fragestellung	Es wird untersucht, ob Kinder, die das Lobo vom Globo-Training zu Schulbeginn absolvieren, auch nach längerer Zeit weiterhin von den Fördermassnahmen profitieren, insbesondere in Bezug auf ihr Leseverständnis und ihre Rechtschreibleistung.
Dauer	Zur Überprüfung des Leseverständnisses und der Rechtschreibkompetenz der Kinder kommen zwei Verfahren zum Einsatz. Beide Verfahren werden in Form von Gruppentestungen im Klassenverband durchgeführt.

<p>Stichprobe</p>	<p>Gesamtstichprobe: n=104 Zweitklässler (siehe Studie 4a) Dropout von sechs Kindern aus der Kontrollgruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=56 (24 Mädchen & 32 Jungen) • Kontrollgruppe: n=48 (23 Mädchen & 31 Jungen) 																				
<p>Erfassung der Lese- und Rechtschreib-kompetenz</p>	<p><u>Testinstrument:</u> <u>Leseverständnis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6, Lenhard & Schneider, 2006) <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereiche Wort-, Satz- und Textverständnis (bei vorliegender Studie nur Wort- und Satzverständnis) <p><u>Rechtschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hamburger Schreibprobe 1+ (May, 2002) <ul style="list-style-type: none"> ○ Auswertung nach Anzahl der richtig geschriebenen Wörter ○ Anzahl der Graphemtreffer. <p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitte des zweiten Schuljahres 																				
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wird im Rahmen dieser Studie nicht überprüft. <p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u> Für die Berechnung der Wirksamkeit werden die Effektstärken des partiellen Eta-Quadrats (η^2) angegeben. Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988): $\eta^2 > 0.1$ = klein $\eta^2 > 0.6$ = mittel $\eta^2 > .13$ = gross.</p> <p>Die folgenden Effektstärken beziehen sich auf den Vergleich zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe und verdeutlichen die Unterschiede in den Fortschritten der beiden Gruppen nach der Intervention.</p> <p><i>Ergebnisse der Lernstandserhebungen im Lesen und Rechtschreiben mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken η^2.</i></p> <table border="1" data-bbox="472 1249 1449 1543"> <thead> <tr> <th>Testverfahren</th> <th>Interventionsgruppe</th> <th>Kontrollgruppe</th> <th>η^2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELFE 1-6 Wortverständnis</td> <td>29.84 (11.28)</td> <td>22.08 (9.84)</td> <td>0.12 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Satzverständnis</td> <td>11.16 (6.31)</td> <td>7.50 (4.76)</td> <td>0.10 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>HSP 1+ Wortbasis</td> <td>8.80 (2.38)</td> <td>7.83 (2.72)</td> <td>0.04 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>HSP 1+ Graphembasis</td> <td>53.29 (4.29)</td> <td>51.39 (5.91)</td> <td>0.03 kleiner Effekt</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Geförderte Kinder erreichen höhere Mittelwerte in allen vier abgefragten Bereichen. • Leseverständnis (ELFE 1-6): Geförderte Kinder erzielen signifikant bessere Ergebnisse im Bereich Wort- und Satzebene. • Rechtschreibung (HSP 1+): Geförderte Kinder liegen bei der Anzahl korrekt geschriebener Wörter und Graphem-Treffern über der Kontrollgruppe. Keine statistische Signifikanz in diesen Unterschieden. 	Testverfahren	Interventionsgruppe	Kontrollgruppe	η^2	ELFE 1-6 Wortverständnis	29.84 (11.28)	22.08 (9.84)	0.12 mittlerer Effekt	ELFE 1-6 Satzverständnis	11.16 (6.31)	7.50 (4.76)	0.10 mittlerer Effekt	HSP 1+ Wortbasis	8.80 (2.38)	7.83 (2.72)	0.04 kleiner Effekt	HSP 1+ Graphembasis	53.29 (4.29)	51.39 (5.91)	0.03 kleiner Effekt
Testverfahren	Interventionsgruppe	Kontrollgruppe	η^2																		
ELFE 1-6 Wortverständnis	29.84 (11.28)	22.08 (9.84)	0.12 mittlerer Effekt																		
ELFE 1-6 Satzverständnis	11.16 (6.31)	7.50 (4.76)	0.10 mittlerer Effekt																		
HSP 1+ Wortbasis	8.80 (2.38)	7.83 (2.72)	0.04 kleiner Effekt																		
HSP 1+ Graphembasis	53.29 (4.29)	51.39 (5.91)	0.03 kleiner Effekt																		
<p>Fazit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Interventionsgruppe erzielte in allen getesteten Bereichen höhere Mittelwerte als die Kinder der Kontrollgruppe. • Es wurden geringe Effekte auf die Rechtschreibung festgestellt. • Im Leseverständnis zeigten sich mittlere Effekte. • Langfristig zeigte die Interventionsgruppe eine deutliche Überlegenheit im Leseverständnis. • Das Programm, das als Präventionsmassnahme zur Unterstützung des Lese- und Schriftspracherwerbs entwickelt wurde, erzielte bemerkenswerte mittlere Effekte, die im Vergleich zu anderen universellen Präventionsprogrammen besonders hervorzuheben sind (Heinrichs, Döpfner & Petermann, 2008). 																				

Studie 4 Langzeiteffekte einer kindergartenbasierten Förderung der phonologischen Bewusstheit.	
Autoren: Rissling, Metz, Melzer & Petermann (2011) Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Lobo-Kindergartenprogramm (Fröhlich, Metz & Petermann, 2010) • Lobo-Schulprogramm (Metz, Fröhlich & Petermann, 2010)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergarten: Letztes Halbjahr vor Einschulung • Schule: Erste Klasse, erstes Schulhalbjahr
Inhalt und Ziele	<p><i>Kindergarten- und Schulprogramm:</i> Rahmengeschichte mit Drache Lobo. Lobo stammt vom Planeten Globo und wurde bei einem Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Er besucht den Kindergarten und anschliessend die erste Klasse und bittet die Kinder ihm zu helfen, die Sprache besser kennenzulernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne: Reimen, Silben segmentieren • Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: Buchstaben-Laut-Zuordnung, Lautsynthese, Lautanalyse • Weitere sprachliche Kompetenzen: Textverständnis, dialogische Kompetenzen • Freude am Umgang mit der Sprache • Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb • Prävention LRS
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 12 Wochen (für Kiga- und Schulprogramm) • Sequenzierung: 2x pro Woche (für Kiga- und Schulprogramm) • Einheiten: 24 (für Kiga- und Schulprogramm) • Dauer pro Einheit: Kiga: 30 min. Schule: 45 Minuten • Gruppenanzahl: Kiga: 6-12 Kinder, Schule: Ganzklasse oder Fördergruppen
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Fördergruppe (Interventionsgruppe), kombinierte Gruppe, Kontrollgruppe
Vorgehen	<p>Langfristige Wirkung der kindergartenbasierten Förderung und der kombinierten Förderung wurde anhand von drei Gruppen untersucht: (siehe Studie 3 und Studie 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördergruppe 1: Kinder, die nur am Kindergartenprogramm teilnahmen • Fördergruppe 2: Kinder, die sowohl das Kindergarten- als auch das Schulprogramm durchliefen • Kontrollgruppe: Kinder, die keine Förderung der phonologischen Bewusstheit erhielten <p>In allen drei Gruppen wurden im zweiten Schuljahr die Lese- und Rechtschreibleistung der Kinder erhoben.</p>
Fragestellung	<p>Die Studie prüft, ob das Lobo-Kindergartenprogramm langfristige Auswirkungen auf die Lese- und Rechtschreibleistungen der Kinder hat. Dabei wird sowohl die Wirkung der alleinigen Kindergartenförderung als auch die der kombinierten Massnahmen aus Kindergarten- und Schulprogramm untersucht.</p>
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Testung im Klassenverband = eine Schulstunde

<p>Stichprobe</p>	<p>Gesamtstichprobe: n=89 Zweitklässler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördergruppe: 24 (13 Mädchen & 11 Jungen) • Kombinierte Gruppe: n=35 (14 Mädchen & 21 Jungen) • Kontrollgruppe: n= 30 (10 Mädchen & 20Jungen) 																																																				
<p>Erfassung der Lese- und Rechtschreibkompetenz</p>	<p><u>Testinstrument:</u> <u>Leseverständnis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6, Lenhard & Schneider, 2006) <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereiche Wort-, Satz- und Textverständnis <p><u>Rechtschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hamburger Schreibprobe 1+ (May, 2002) <ul style="list-style-type: none"> ○ Auswertung nach Anzahl der richtig geschriebenen Wörter ○ Anzahl der Graphemtreffer. <p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Im zweiten Schuljahr 																																																				
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u> Für Kurzeffekte der vorhergegangenen Studien siehe Studie 3 und Studie 4a im Anhang.</p> <p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u> Die erste Analyse vergleicht die Ergebnisse der Fördergruppe 1 (FG1) mit denen der Kontrollgruppe (KG), während die zweite Analyse die Ergebnisse der Fördergruppe 2 (FG2) mit denen der Kontrollgruppe gegenüberstellt.</p> <p>Für die Berechnung der Wirksamkeit werden die Effektstärken des partiellen Eta-Quadrats (η^2) angegeben. Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988): $\eta^2 > 0.1$ = klein $\eta^2 > 0.6$ = mittel $\eta^2 > .13$ = gross.</p> <p><i>Ergebnisse FG1 und KG im Lesen und Rechtschreiben mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken η^2.</i></p> <table border="1" data-bbox="421 1227 1449 1653"> <thead> <tr> <th>Testverfahren</th> <th>Mittelwert FG1</th> <th>Mittelwert KG</th> <th>η^2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELFE 1-6 Wortverständnis</td> <td>11.54 (7.70)</td> <td>12.47 (9.16)</td> <td>0.00 kein Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Satzverständnis</td> <td>3.96 (3.96)</td> <td>3.23 (4.01)</td> <td>0.01 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Textverständnis</td> <td>2.58 (2.92)</td> <td>1.17 (3.30)</td> <td>0.05 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Gesamt T-Wert</td> <td>42.80 (10.14)</td> <td>39.28 (9.74)</td> <td>0.03 kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>HSP 1+ Wortbasis</td> <td>7.75 (2.80)</td> <td>6.20 (3.02)</td> <td>0.07 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>HSP 1+ Graphembasis</td> <td>48.58 (9.47)</td> <td>42.60 (12.86)</td> <td>0.07 mittlerer Effekt</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ergebnisse FG2 und KG im Lesen und Rechtschreiben mit Angaben der Mittelwerte M, Standardabweichungen (SD) und Effektstärken η^2.</i></p> <table border="1" data-bbox="421 1711 1449 2045"> <thead> <tr> <th>Testverfahren</th> <th>Mittelwert FG2</th> <th>Mittelwert KG</th> <th>η^2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELFE 1-6 Wortverständnis</td> <td>17.86 (8.40)</td> <td>12.47 (9.16)</td> <td>0.09 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Satzverständnis</td> <td>6.74 (5.46)</td> <td>3.23 (4.01)</td> <td>0.12 mittlerer Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Textverständnis</td> <td>4.37 (4.49)</td> <td>1.17 (3.30)</td> <td>0.14 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Gesamt T-Wert</td> <td>49.54 (10.92)</td> <td>39.28 (9.74)</td> <td>0.20 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>HSP 1+</td> <td>7.46</td> <td>6.20</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table>	Testverfahren	Mittelwert FG1	Mittelwert KG	η^2	ELFE 1-6 Wortverständnis	11.54 (7.70)	12.47 (9.16)	0.00 kein Effekt	ELFE 1-6 Satzverständnis	3.96 (3.96)	3.23 (4.01)	0.01 kleiner Effekt	ELFE 1-6 Textverständnis	2.58 (2.92)	1.17 (3.30)	0.05 kleiner Effekt	ELFE 1-6 Gesamt T-Wert	42.80 (10.14)	39.28 (9.74)	0.03 kleiner Effekt	HSP 1+ Wortbasis	7.75 (2.80)	6.20 (3.02)	0.07 mittlerer Effekt	HSP 1+ Graphembasis	48.58 (9.47)	42.60 (12.86)	0.07 mittlerer Effekt	Testverfahren	Mittelwert FG2	Mittelwert KG	η^2	ELFE 1-6 Wortverständnis	17.86 (8.40)	12.47 (9.16)	0.09 mittlerer Effekt	ELFE 1-6 Satzverständnis	6.74 (5.46)	3.23 (4.01)	0.12 mittlerer Effekt	ELFE 1-6 Textverständnis	4.37 (4.49)	1.17 (3.30)	0.14 grosser Effekt	ELFE 1-6 Gesamt T-Wert	49.54 (10.92)	39.28 (9.74)	0.20 grosser Effekt	HSP 1+	7.46	6.20	0.05
Testverfahren	Mittelwert FG1	Mittelwert KG	η^2																																																		
ELFE 1-6 Wortverständnis	11.54 (7.70)	12.47 (9.16)	0.00 kein Effekt																																																		
ELFE 1-6 Satzverständnis	3.96 (3.96)	3.23 (4.01)	0.01 kleiner Effekt																																																		
ELFE 1-6 Textverständnis	2.58 (2.92)	1.17 (3.30)	0.05 kleiner Effekt																																																		
ELFE 1-6 Gesamt T-Wert	42.80 (10.14)	39.28 (9.74)	0.03 kleiner Effekt																																																		
HSP 1+ Wortbasis	7.75 (2.80)	6.20 (3.02)	0.07 mittlerer Effekt																																																		
HSP 1+ Graphembasis	48.58 (9.47)	42.60 (12.86)	0.07 mittlerer Effekt																																																		
Testverfahren	Mittelwert FG2	Mittelwert KG	η^2																																																		
ELFE 1-6 Wortverständnis	17.86 (8.40)	12.47 (9.16)	0.09 mittlerer Effekt																																																		
ELFE 1-6 Satzverständnis	6.74 (5.46)	3.23 (4.01)	0.12 mittlerer Effekt																																																		
ELFE 1-6 Textverständnis	4.37 (4.49)	1.17 (3.30)	0.14 grosser Effekt																																																		
ELFE 1-6 Gesamt T-Wert	49.54 (10.92)	39.28 (9.74)	0.20 grosser Effekt																																																		
HSP 1+	7.46	6.20	0.05																																																		

	<table border="1"> <tr> <td>Wortbasis</td> <td>(2.82)</td> <td>(3.02)</td> <td>kleiner Effekt</td> </tr> <tr> <td>HSP 1+</td> <td>48.60</td> <td>42.60</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>Graphembasis</td> <td>(7.18)</td> <td>(12.86)</td> <td>mittlerer Effekt</td> </tr> </table>	Wortbasis	(2.82)	(3.02)	kleiner Effekt	HSP 1+	48.60	42.60	0.08	Graphembasis	(7.18)	(12.86)	mittlerer Effekt
Wortbasis	(2.82)	(3.02)	kleiner Effekt										
HSP 1+	48.60	42.60	0.08										
Graphembasis	(7.18)	(12.86)	mittlerer Effekt										
<p>Fazit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FG1 (Kindergartengruppe): <ul style="list-style-type: none"> ○ Höhere Mittelwerte in den meisten Bereichen. ○ Überlegenheit im Satz- und Textverständnis sowie im Gesamttestwert (ELFE 1–6), statistisch nicht signifikant. ○ Die Kontrollgruppe (KG) zeigt bessere Ergebnisse im Wortverständnis, statistisch nicht signifikant. ○ Signifikant bessere Rechtschreibleistung der Fördergruppe 1 (korrekt geschriebene Wörter, Graphemtreffer). • FG2 (Kombinationsgruppe): <ul style="list-style-type: none"> ○ Höhere Mittelwerte in allen Bereichen (Leseverständnis, Rechtschreibung). ○ Signifikant bessere Ergebnisse im Leseverständnis (ELFE 1–6) und bei den Graphemtreffern. <ul style="list-style-type: none"> • FG1 (Kindergartengruppe): Die ausschliesslich im Kindergarten geförderten Kinder zeigten in fast allen Bereichen höhere Mittelwerte als die Kontrollgruppe, jedoch waren diese Unterschiede nicht signifikant. Dies deutet auf eine positive, jedoch weniger starke Wirkung der frühen Förderung hin. • FG2 (Kombinationsgruppe): Kinder, die sowohl im Kindergarten als auch im ersten Schulhalbjahr gefördert wurden, erzielten signifikant bessere Ergebnisse im Leseverständnis (auf Wort-, Satz- und Textebene) sowie bei den Graphemtreffern. Diese Ergebnisse betonen die Wirksamkeit einer intensiveren und längerfristigen Förderung. • Die kombinierte Förderung (FG2) über einen längeren Zeitraum ist deutlich effektiver als die alleinige Förderung im Kindergarten (FG1). Besonders beim Aufbau des Leseverständnisses und der Rechtschreibkompetenz zeigt sich die Bedeutung einer kontinuierlichen Förderung über den Kindergarten hinaus. 												

Studie 5 Phonologische Bewusstheit und Förderung dieser bei Kindern im Vorschulalter.	
Autoren: Fröhlich (2010) Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter. Das Lobo-Programm (Petermann, Fröhlich, Metz & Koglin, 2010)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kind im Alter zwischen vier und sechs Jahren
Inhalt und Ziele	<p>Kleine Geschichten, Bildkarten, Bewegungs- und Brettspiele rund um den kleinen Drachen Lobo vom Planeten Globo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einblick in die Lautstruktur der Sprach gewinnen • Freude am Umgang mit der Sprache entwickeln • Einen leichteren Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb • Förderung der PhB: genaues Zuhören, reimen, Silben segmentieren, Lautsynthese, Lautanalyse, Textverständnis, Wortschatz • Prävention von LRS
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 5 Wochen • Sequenzierung: 6x pro Woche • Dauer pro Einheit: 30 Minuten (15 min. Sprachübung, 15 min. freie Gestaltung) • Durchführung: ein Elternteil
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Interventions- und Kontrollgruppe
Vorgehen	<p>Die Eltern werden für verschiedene Einrichtungen akquiriert. Die Einteilung in Interventions- und Kontrollgruppe erfolgt anhand der Teilnahmebereitschaft der Eltern. Die Eltern werden in das Programm eingeführt, und zwar an insgesamt fünf Elternabenden (jeweils ein Elternabend pro Woche), die von einem Trainer (Psychologe oder Pädagoge) geleitet werden.</p> <p>Ziele dieser Elternabende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissensaneignung über kindliche Sprachentwicklung • Aneignung und Einübung der Sprachübungen • Reflexion und Austausch mit anderen Eltern • Erarbeiten von Erziehungskompetenzen • Fördern der Eltern-Kind-Beziehung durch die Übungen • Alltagstransfer, da Eltern die Äusserungen ihres Kindes besser einordnen und aufgreifen können.
Fragestellung	Es wird untersucht, ob eine durch Eltern durchgeführte Förderung der phonologischen Bewusstheit positive Effekte auf die phonologischen Fähigkeiten von vier- bis sechsjährigen Kindern hat.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Datenerhebung von Juli 2006-Februar 2007 • Dauer des Elterntrainings: 5 Wochen
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=70 Kindergartenkinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=35 • Kontrollgruppe: n=35 <p>(Mädchen: n=23 / Jungen: n=47)</p>

<p>Erfassung der PhB</p>	<p><u>Testinstrument:</u> BISC – Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek, 2002)</p> <p>Untertests in vier Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit: reimen, Silben segmentieren, Laut-zu-Wort, Laute assoziieren • Schneller Abruf aus dem Langzeitgedächtnis: Farbabfrage, Schnelles-Benennen-Farben schwarz-weiss und farbig • Phonetisches Rekodieren im Kurzzeitgedächtnis: Pseudowörter nachsprechen • Visuelle Aufmerksamkeitssteuerung: Wort-Vergleich-Suchaufgabe 																																														
	<p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erste Testung der PhB: Unmittelbar vor Eltertraining • Zweite Testung der PhB: 6 Wochen nach Abschluss des Trainings <p>Ausgangslage im BISC: Interventions- und Kontrollgruppe unterscheiden sich in der phonologischen Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne nicht.</p>																																														
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u></p> <p><i>Ergebnisse der Varianzanalyse und Angabe der Mittelwerte und Standardabweichungen vom Prä- und Posttest.</i></p> <table border="1" data-bbox="646 907 1252 1249"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BISC -Untertests</th> <th colspan="2">Prätest</th> <th colspan="2">Postest</th> <th colspan="2">F (df = 1,68)</th> <th rowspan="2">Interaktion Gruppe x Zeit</th> </tr> <tr> <th>KG</th> <th>IG</th> <th>KG</th> <th>IG</th> <th>Gruppe</th> <th>Zeit</th> </tr> <tr> <td></td> <td>M (SD)</td> <td>M (SD)</td> <td>M (SD)</td> <td>M (SD)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne</td> <td>17.20 (2.27)</td> <td>17.49 (2.64)</td> <td>17.57 (2.39)</td> <td>18.54 (2.34)</td> <td>1.64</td> <td>5.52*</td> <td>1.27</td> </tr> <tr> <td>Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne</td> <td>16.66 (2.72)</td> <td>16.03 (3.73)</td> <td>16.49 (2.58)</td> <td>17.43 (3.07)</td> <td>0.06</td> <td>4.15*</td> <td>6.78**</td> </tr> <tr> <td>BISC- Summenwert</td> <td>37.29 (6.08)</td> <td>34.34 (6.05)</td> <td>39.26 (6.32)</td> <td>39.97 (6.29)</td> <td>0.67</td> <td>43.36***</td> <td>10.04**</td> </tr> </tbody> </table> <p>Anmerkungen: KG = Kontrollgruppe, IG = Interventionsgruppe. * p < .05, **p < .01, ***p < .001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn: Keine Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe im BISC hinsichtlich der phonologischen Bewusstheit (weder im weiteren noch im engeren Sinne). • In allen drei Untertests wurden im Verlauf der Zeit signifikante Leistungssteigerungen beobachtet, sodass die Kinder im BISC vom Prä- zum Posttest bessere Ergebnisse erzielten. Allerdings zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen • Signifikante Interaktionseffekte für die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne. • Die Veränderung in der Interventionsgruppe von Prä- zu Posttest im Summenwert der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne entspricht einer Effektstärke von d = 0.41. 	BISC -Untertests	Prätest		Postest		F (df = 1,68)		Interaktion Gruppe x Zeit	KG	IG	KG	IG	Gruppe	Zeit		M (SD)	M (SD)	M (SD)	M (SD)				Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	17.20 (2.27)	17.49 (2.64)	17.57 (2.39)	18.54 (2.34)	1.64	5.52*	1.27	Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne	16.66 (2.72)	16.03 (3.73)	16.49 (2.58)	17.43 (3.07)	0.06	4.15*	6.78**	BISC- Summenwert	37.29 (6.08)	34.34 (6.05)	39.26 (6.32)	39.97 (6.29)	0.67	43.36***	10.04**
	BISC -Untertests		Prätest		Postest		F (df = 1,68)			Interaktion Gruppe x Zeit																																					
KG		IG	KG	IG	Gruppe	Zeit																																									
	M (SD)	M (SD)	M (SD)	M (SD)																																											
Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	17.20 (2.27)	17.49 (2.64)	17.57 (2.39)	18.54 (2.34)	1.64	5.52*	1.27																																								
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne	16.66 (2.72)	16.03 (3.73)	16.49 (2.58)	17.43 (3.07)	0.06	4.15*	6.78**																																								
BISC- Summenwert	37.29 (6.08)	34.34 (6.05)	39.26 (6.32)	39.97 (6.29)	0.67	43.36***	10.04**																																								
<p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Langzeitstabilität untersucht • Keine Korrelation mit Lese- und Schreibleistungen untersucht 																																															
<p>Fazit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne <ul style="list-style-type: none"> ○ Eltern können ihr Kind gezielt in der phonologischen Bewusstheit unterstützen und in sprachförderliche Prozesse einbezogen werden. • Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kein Fördereffekt nachweisbar. Mögliche Erklärungen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung setzt erst mit dem Schriftspracherwerb ein. ▪ Hohe Anforderungen der Aufgaben, ▪ Notwendige elterliche Kompetenz in Vermittlung und Motivation. 																																														

Studie 6 LRS-Prävention bei Risikokindern: Langfristige Effekte bis in die 3. Klasse.	
Autoren: Moraske, Wyschkon, Poltz, Kucian, von Aster & Esser (2018) Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Hören, lauschen, lernen 1 (Küspert & Schneider, 2008) • Hören, lauschen, lernen 2 (Plume & Schneider, 2004)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenkinder
Inhalt und Ziele	<p><u>Hören, Lauschen, Lernen 1:</u> Das Programm umfasst aufeinander aufbauende Übungsbereiche mit schrittweise zunehmender Schwierigkeit: Lausch- und Flüsterspiele, Reime, Sätze und Wörter, Silben, Anlaute sowie Phoneme.</p> <p><u>Hören, Lauschen, Lernen 2:</u> Es vermittelt die 12 häufigsten Buchstaben-Laut-Zuordnungen: A, E, M, I, O, R, U, S, L, B, T und N.</p>
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 20 Wochen • Sequenzen: täglich 10 Minuten • Gruppenanzahl: Kleingruppen
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Längsschnittstudie mit Interventions- und Kontrollgruppe
Vorgehen	Die Kinder werden vom vorletzten Kindergartenjahr bis zum dritten Grundschuljahr begleitet. Zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt erhalten Risikokinder für LRS ein elfwöchiges Training zur phonologischen Bewusstheit (HLL 1) und Buchstaben-Laut-Verknüpfung (HLL 2). Die Effekte des Trainings werden anhand der Lese- und Rechtschreibleistungen in den ersten drei Grundschuljahren untersucht. Das Training wird nur mit einem Teil der als Risikokinder identifizierten Kinder durchgeführt. Über 11 Wochen fördern Erzieherinnen die Risikokinder mit den Programmen Hören, Lauschen, Lernen 1 und 2. Anschliessend werden ihre Leistungen im Lesen und Rechtschreiben sowie die Häufigkeit von LRS bis zum dritten Schuljahr mit einer Kontrollgruppe ohne Förderung verglichen. Die Analyse umfasst sowohl regulär eingeschulte Kinder als auch solche mit verschobenem Schuleintritt.
Fragestellung	Ziel der Studie ist die Überprüfung der Wirksamkeit einer vorschulischen Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Buchstaben-Laut-Verknüpfung bei Kindern mit Risiko für die Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Dabei wird untersucht, wie gut diese Förderung unter praxisnahen Bedingungen in Kindertagesstätten umgesetzt werden kann, sodass sie auch bei breitem Einsatz eine kostengünstige Variante darstellt.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 11 Wochen • Sequenzierung: dreimal wöchentlich • Dauer pro Trainingssitzung: 30-40 Minuten
Stichprobe	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtstichprobe: n=63 Vorschulkinder <ul style="list-style-type: none"> ○ Interventionsgruppe: n=20 ○ Kontrollgruppe: n=43

<p>Erfassung der PhB und Lesen und Rechtschreibung.</p>	<p><u>Testinstrument:</u></p> <p><i>Phonologische Bewusstheit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Testzeitpunkt 1 (t1) mit BUEVA-III (Esser & Wyschkon, 2016) <ul style="list-style-type: none"> ○ Teil A: Reimen (phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne) ○ Teil B: Laute erkennen (phonologische Bewusstheit im engeren Sinne) <p><i>Lesen und Rechtschreibung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • BUEGA (Esser, Wyschkon & Ballaschk, 2008) <ul style="list-style-type: none"> ○ Lesen: Zwei Karten mit insgesamt 56 Wörtern möglichst rasch und fehlerfrei lesen. ○ Rechtschreiben: Wörterdiktat, Bewertung auf Graphemebene. <hr/> <p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <p>Phonologische Bewusstheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Messzeitpunkt (t1): April-Dezember 2011 • 2. Messzeitpunkt (t2): März-August 2012 <p>Lesen und Rechtschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweites Halbjahr des ersten Schuljahres, des zweiten Schuljahres sowie des dritten Schuljahres. 																																				
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Es liegen in der Studie keine Ergebnisse vor. <hr/> <p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u> Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleine Effektstärke: d=0.2 • Mittlere Effektstärke: d=0.5 • Grosse Effektstärke: d=0.8 <p>Die Effektstärken werden durch die Differenz der Mittelwerte zwischen der Trainingsgruppe und der Kontrollgruppe berechnet, wobei die Vortestunterschiede in den phonologischen Kompetenzen berücksichtigt werden. Um Verzerrungen aufgrund unterschiedlicher Startniveaus zu vermeiden, werden die Effektstärken korrigiert, indem die Ausgangswerte der phonologischen Bewusstheit (Prätest) in die Berechnungen einfließen. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine genauere Schätzung der tatsächlichen Trainingswirkungen.</p> <p>Die Häufigkeit von Kindern mit LRS gemäss der ICD-10 (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2006) wird analysiert, wobei ein doppeltes Diskrepanzkriterium von 1,5 Standardabweichungen zur nonverbalen Intelligenz angewendet wird.</p> <p><i>Ergebnisse der phonologischen Bewusstheit (t1), Leseverständnis und Rechtschreibung: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Effektstärken d sowie Anzahl der LRS-Kinder.</i></p> <table border="1" data-bbox="427 1644 1458 2067"> <thead> <tr> <th>Klasse</th> <th>Kompetenz</th> <th>Trainingsgruppe n=20</th> <th>Kontrollgruppe n=37</th> <th>Effektstärke d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>Phonologische Bewusstheit (t1)</td> <td>33.65 (3.22)</td> <td>35.03 (2.34)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lesen</td> <td>52.55 (9.68)</td> <td>46.86 (13.13)</td> <td>0.99 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>Rechtschreiben</td> <td>50.30 (11.89)</td> <td>43.73 (15.57)</td> <td>0.97 grosser Effekt</td> </tr> <tr> <td>LRS (mit IQ-Diskrepanz)</td> <td>n=1</td> <td>n=10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>n=19</td> <td>n=42</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>Phonologische Bewusstheit (t1)</td> <td>33.74 (3.28)</td> <td>34.74 (2.59)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lesen</td> <td>50.11 (10.31)</td> <td>44.86 (11.99)</td> <td>0.81 grosser Effekt</td> </tr> </tbody> </table>	Klasse	Kompetenz	Trainingsgruppe n=20	Kontrollgruppe n=37	Effektstärke d	1	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.65 (3.22)	35.03 (2.34)	-	Lesen	52.55 (9.68)	46.86 (13.13)	0.99 grosser Effekt	Rechtschreiben	50.30 (11.89)	43.73 (15.57)	0.97 grosser Effekt	LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=1	n=10				n=19	n=42		2	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.74 (3.28)	34.74 (2.59)	-	Lesen	50.11 (10.31)	44.86 (11.99)	0.81 grosser Effekt
Klasse	Kompetenz	Trainingsgruppe n=20	Kontrollgruppe n=37	Effektstärke d																																	
1	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.65 (3.22)	35.03 (2.34)	-																																	
	Lesen	52.55 (9.68)	46.86 (13.13)	0.99 grosser Effekt																																	
	Rechtschreiben	50.30 (11.89)	43.73 (15.57)	0.97 grosser Effekt																																	
	LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=1	n=10																																		
		n=19	n=42																																		
2	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.74 (3.28)	34.74 (2.59)	-																																	
	Lesen	50.11 (10.31)	44.86 (11.99)	0.81 grosser Effekt																																	

		Rechtschreiben	44.63 (11.73)	40.12 (11.85)	0.74 mittlerer Effekt
		LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=3	n=13	
			n=20	n=38	
	3	Phonologische Bewusstheit (t1)	33.65 (3.22)	34.68 (2.69)	-
		Lesen	46.10 (7.71)	45.55 (10.02)	n.s. Kein Effekt
		Rechtschreiben	41.95 (9.88)	40.24 (12.52)	n.s. Kein Effekt
		LRS (mit IQ-Diskrepanz)	n=3	n=10	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lesekompetenz: <ul style="list-style-type: none"> ○ Trainingsgruppe zeigt im ersten Schuljahr einen signifikanten Vorsprung gegenüber der Kontrollgruppe. In der zweiten Klasse tendenzieller Vorsprung, jedoch nicht signifikant. Grosse Effektstärken in beiden Klassenstufen. • Rechtschreibleistungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tendenzieller Vorteil der trainierten LRS-Risikokinder im ersten und zweiten Schuljahr. Hohe Effektstärke im ersten Schuljahr, mittlere Effektstärke im zweiten Schuljahr. • Keine Unterschiede zwischen den Gruppen in den Lese- und Rechtschreibleistungen. • Bis zur 2. Klasse Reduktion der Anzahl an Kindern mit LRS. Effekt besteht tendenziell weiter in der 3. Klasse. • Bestätigung der Wirksamkeit des Trainings zur primären Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bei Risikokindern unter praxisnahen Bedingungen. 				
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> • Elfwöchiges Training der phonologischen Bewusstheit und der Buchstaben-Laut-Korrespondenz erleichtert den Einstieg in den Schriftspracherwerb bei Kindern mit phonologischen Defiziten. • Der Trainingseffekt nimmt von der ersten zur zweiten Klasse ab und ist in der dritten Klasse nicht mehr nachweisbar. • Phonologische Bewusstheit ist notwendig, aber nicht immer hinreichend für erfolgreichen Schriftspracherwerb. Zukünftige Forschung sollte weitere Variablen neben phonologischer Bewusstheit und Buchstaben-Laut-Korrespondenz untersuchen, die den Erfolg oder Misserfolg des Schriftspracherwerbs beeinflussen. 				

Studie 7 Zur pädagogischen Legitimation des Würzburger Trainingsprogrammes Hören, lauschen, lernen: Trainingseffekte und Trainereffekte.	
Autoren: Jäger, 2018 Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Hören, lauschen, lernen 1 (Küspert & Schneider, 2008) • Hören, lauschen, lernen 2 (Plume & Schneider, 2004)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergartenkinder
Inhalt und Ziele	<p><u>Hören, Lauschen, Lernen 1:</u> Das Programm umfasst aufeinander aufbauende Übungsbereiche mit schrittweise zunehmender Schwierigkeit: Lausch- und Flüsterspiele, Reime, Sätze und Wörter, Silben, Anlaute sowie Phoneme.</p> <p><u>Hören, Lauschen, Lernen 2:</u> Es vermittelt die 12 häufigsten Buchstaben-Laut-Zuordnungen: A, E, M, I, O, R, U, S, L, B, T und N.</p>
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 20 Wochen • Sequenzen: täglich 10 Minuten • Gruppenanzahl: Kleingruppen
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Längsschnittstudie über einen Zeitraum von zwei Jahren mit quasiexperimentellen Versuchsdesign: Interventions- und Kontrollgruppe
Vorgehen	Die Ausgangslage der Kinder wird im Herbst 2009 (t1) durch eine Prätestung erfasst. Während die Kontrollgruppe das reguläre Programm durchläuft, nimmt die Trainingsgruppe an der kombinierten Variante „Hören, lauschen, lernen“ teil. Im Sommer 2010 (t2) erfolgt die Posttestung, gefolgt von einer Follow-up-Testung im Herbst 2010 (t3), die die Nachhaltigkeit prüft. Die Schriftsprachkompetenz wird abschliessend im Sommer 2011 (t4) erfasst
Fragestellung	In der Studie werden Fragen zur Effektivität des Programms (Trainingseffekte), zur Qualität der Durchführung durch die Trainer/innen sowie zu den unmittelbaren, langfristigen und übertragbaren Auswirkungen des Programms untersucht.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • September 2009: Prätestung (t1): Phonologische Bewusstheit, Phonem-Graphem-Korrespondenz • Herbst 2009-Sommer 2010: Training durch Hören, lauschen, lernen • Juli 2010: Posttestung (t2): Phonologische Bewusstheit, Phonem-Graphem-Korrespondenz • Oktober 2010: Follow-up-Testung (t3): Lernausgangslage in der phonologischen Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne sowie frühe Schriftlichkeit • Juli 2011: Transfertestung (t4): Rechtschreibung, Lesegeschwindigkeit, Leseverständnis
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=364 Kindergartenkinder (Mädchen: 183, Jungen: 181)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=300 • Kontrollgruppe: n=64 <p>Bei Transfertestung (t4) nahmen noch n=305 Kinder teil.</p>
Erfassung der PhB und Lesen & Rechtschreibung	<p><u>Testinstrument:</u></p> <p>Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC) (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek, 2002)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Letztes Kindergartenjahr • Ziel: Erfassung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne <p>Aufgaben zur Identifikation von Anlauten und Phonemsynthese (modifizierte Aufgaben)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Letztes Kindergartenjahr • Ziel: Erfassung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne <p>wortgewandt & zahlenstark: Lern- und Entwicklungsstand bei 4- bis 6-Jährigen (Moser & Berweger, 2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Vorschulbereich (letztes Kindergartenjahr) • Ziel: Erfassung des Buchstabenwissens bzw. der Graphem-Phonem-Korrespondenz

	<p>Fähigkeitsindikatoren Primarschule (FIPS) (Bauerlein, Beinicke, Berger, Faust, Jost & Schneider, 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Beginn der ersten Klassenstufe • Ziel: Erfassung von Entwicklungen in der phonologischen Bewusstheit i.w.S. <p>PB-LRS Gruppentest zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Barth & Gomm, 2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Beginn der ersten Klassenstufe • Ziel: Erhebung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne (Subtests: Anlautanalyse und Lautsynthese) <p>Deutscher Rechtschreibtest für das erste und zweite Schuljahr (DERET 1-2+) (Stock & Schneider, 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Ende der ersten Klassenstufe • Ziel: Erfassung der Rechtschreibkompetenz <p>Würzburger Leise Leseprobe - Revision (WLLP-R) (Schneider, Blanke, Faust & Küspert, 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Ende der ersten Klassenstufe • Ziel: Erfassung der Lesekompetenz <p>Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6) (Lenhard & Schneider, 2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum: Ende der ersten Klassenstufe • Ziel: Prüfung des Leseverständnisses auf Wort- und Satzebene (Textebene weggelassen) <p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • September 2009: Prätestung (t1) • Juli 2010: Posttestung (t2) • Oktober 2010: Follow-up-Testung (t3) • Juli 2011: Transfertestung (t4) 																																																								
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit und Lesen & Rechtschreibung</u></p> <p><i>Ergebnisse der phonologischen Bewusstheit, Graphem-Phonem-Korrespondenz und Lese- und Rechtschreibleistungen zu den Messzeitpunkten t1-t4 mit Angaben der Mittelwerte M und Standardabweichung (SD).</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Messzeitpunkt</th> <th>Interventionsgruppe n=300 M und (SD)</th> <th>Kontrollgruppe n=64 M und (SD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PhB i.w.S.</td> <td>t1</td> <td>24.18 (4.78)</td> <td>24.83 (4.23)</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>27.20 (2.90)</td> <td>26.51 (3.12)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Reimen</td> <td>t1</td> <td>8.24 (1.94)</td> <td>8.05 (1.61)</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>8.88 (1.44)</td> <td>8.65 (1.39)</td> </tr> <tr> <td>t3</td> <td>8.22 (2.76)</td> <td>8.04 (2.99)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Silbensegmentieren</td> <td>t1</td> <td>7.76 (2.69)</td> <td>8.59 (1.76)</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>9.02 (1.67)</td> <td>9.02 (1.37)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Laut-zu-Wort</td> <td>t1</td> <td>8.18 (1.95)</td> <td>8.19 (2.02)</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>9.30 (1.27)</td> <td>8.84 (1.57)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PhB i.e.S.</td> <td>t1</td> <td>12.26 (6.55)</td> <td>11.70 (6.82)</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>20.69 (7.20)</td> <td>14.63 (8.17)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Anlaute</td> <td>t1</td> <td>3.54 (2.92)</td> <td>3.17 (2.89)</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>6.26 (2.26)</td> <td>4.33 (3.09)</td> </tr> <tr> <td>t3</td> <td>8.07 (1.71)</td> <td>7.65 (2.22)</td> </tr> <tr> <td>Wortrest</td> <td>t1</td> <td>0.80 (1.65)</td> <td>0.88 (1.84)</td> </tr> </tbody> </table>		Messzeitpunkt	Interventionsgruppe n=300 M und (SD)	Kontrollgruppe n=64 M und (SD)	PhB i.w.S.	t1	24.18 (4.78)	24.83 (4.23)	t2	27.20 (2.90)	26.51 (3.12)	Reimen	t1	8.24 (1.94)	8.05 (1.61)	t2	8.88 (1.44)	8.65 (1.39)	t3	8.22 (2.76)	8.04 (2.99)	Silbensegmentieren	t1	7.76 (2.69)	8.59 (1.76)	t2	9.02 (1.67)	9.02 (1.37)	Laut-zu-Wort	t1	8.18 (1.95)	8.19 (2.02)	t2	9.30 (1.27)	8.84 (1.57)	PhB i.e.S.	t1	12.26 (6.55)	11.70 (6.82)	t2	20.69 (7.20)	14.63 (8.17)	Anlaute	t1	3.54 (2.92)	3.17 (2.89)	t2	6.26 (2.26)	4.33 (3.09)	t3	8.07 (1.71)	7.65 (2.22)	Wortrest	t1	0.80 (1.65)	0.88 (1.84)
	Messzeitpunkt	Interventionsgruppe n=300 M und (SD)	Kontrollgruppe n=64 M und (SD)																																																						
PhB i.w.S.	t1	24.18 (4.78)	24.83 (4.23)																																																						
	t2	27.20 (2.90)	26.51 (3.12)																																																						
Reimen	t1	8.24 (1.94)	8.05 (1.61)																																																						
	t2	8.88 (1.44)	8.65 (1.39)																																																						
	t3	8.22 (2.76)	8.04 (2.99)																																																						
Silbensegmentieren	t1	7.76 (2.69)	8.59 (1.76)																																																						
	t2	9.02 (1.67)	9.02 (1.37)																																																						
Laut-zu-Wort	t1	8.18 (1.95)	8.19 (2.02)																																																						
	t2	9.30 (1.27)	8.84 (1.57)																																																						
PhB i.e.S.	t1	12.26 (6.55)	11.70 (6.82)																																																						
	t2	20.69 (7.20)	14.63 (8.17)																																																						
Anlaute	t1	3.54 (2.92)	3.17 (2.89)																																																						
	t2	6.26 (2.26)	4.33 (3.09)																																																						
	t3	8.07 (1.71)	7.65 (2.22)																																																						
Wortrest	t1	0.80 (1.65)	0.88 (1.84)																																																						

	t2	2.87 (2.65)	1.70 (2.61)
Lautsynthese	t1	6.33 (1.57)	6.38 (1.60)
	t2	7.31 (1.17)	6.44 (1.64)
	t3	9.11 (1.47)	8.48 (2.27)
Lautanalyse	t1	1.59 (2.26)	1.28 (2.20)
	t2	4.24 (2.85)	2.06 (2.76)
	t3	3.89 (1.98)	3.42 (2.19)
GPK	t1	5.48 (3.55)	5.41 (3.30)
	t2	8.89 (2.62)	7.06 (3.34)
Rechtschreiben DERET 1-2+	t4	12.54 (7.10)	12.50 (6.94)
Lesen WLLP-R	t4	42.64 (16.81)	43.12 (20.66)
Lesen ELFE-W	t4	17.58 (8.35)	18.04 (9.77)
Lesen ELFE-SV	t4	6.49 (4.80)	6.69 (5.35)

Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne:

- Vergleichbare Ausgangsniveaus bei Trainings- und Kontrollgruppe. Leichte Vorteile der Kontrollgruppe in der Silbensegmentierung. Beide Gruppen lösen 80 % der Aufgaben im Prätest und 90 % im Posttest. Trainierte Kinder zeigen grössere Zuwächse, insbesondere in der Silbensegmentierung. Langfristig keine Unterschiede in der Reimfähigkeit.

Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne:

- Ähnliche Ausgangslage in beiden Gruppen. Komplexe Aufgaben werden häufig nicht gelöst. Trainierte Kinder verbessern sich deutlich (65 % vs. 45 % bei der Kontrollgruppe). Grössere Zuwächse bei Anlaut- und Phonemanalyse (Effektstärke $d = 0.8$). Mit dem Schulübertritt gleichen sich die Gruppen an.

Phonem-Graphem-Korrespondenz:

- Zu Beginn vergleichbares Wissen über Graphem-Phonem-Korrespondenzen (ca. 5 erkannte Buchstaben). Trainierte Kinder zeigen eine mittlere Zunahme von 3 Buchstaben und übertreffen die Kontrollgruppe (9 vs. 7 erkannte Grapheme). Mittelmässige Effektstärke ($d = 0.67$).

Transfer auf Lesen und Rechtschreiben:

- Am Ende des ersten Schuljahres keine signifikanten Transfereffekte auf Lesen oder Rechtschreiben. Leistungen in Rechtschreib- und Lesetests sind zwischen den Gruppen vergleichbar.

Fazit

- Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne:
 - Zum Ende des Vorschuljahres erzielten trainierte und untrainierte Kinder ähnliche Leistungen.
- Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne im engeren Sinne:
 - Deutliche und nachhaltige Trainingseffekte wurden beobachtet.
 - Die trainierten Kinder behielten ihre Vorteile auch nach Beginn der Schulzeit bei.
- Graphem-Phonem-Korrespondenz:
 - Die trainierten Kinder machten im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich grössere Fortschritte.
- Transfereffekte auf den Schriffterwerb:
 - Es wurden keine signifikanten Trainingseffekte auf das Lesen und Rechtschreiben nachgewiesen. Die Leistungen der trainierten und untrainierten Kinder waren in diesen Bereichen ähnlich.

Studie 9 Evaluation einer computerbasierten Förderung schriftsprachlicher Vorläuferkompetenzen in der Schuleingangsphase.	
Autoren: Hintz, 2014 Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Hören, sehen, lernen (Coninx & Stumpf, 2007)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von vier bis acht Jahren
Inhalt und Ziele	<p>Ein interaktives, PC-basiertes Training für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren fördert phonologische und visuelle Basiskompetenzen für den Schriftspracherwerb sowie erste Buchstaben-Laut-Kenntnisse. Es weist strukturelle Ähnlichkeiten zu den positiv evaluierten Programmen Hören, lauschen, lernen (Küspert & Schneider, 2008), Hören, lauschen, lernen 2 (Plume & Schneider, 2004) und der Trainingssoftware mini-LÜK Hörspass (Coninx, 2003) auf.</p> <p>Das Training umfasst elf Lernbereiche, darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditive Aufgaben: Identifikation und Diskrimination von Geräuschen und Phonemen. • Visuelle Aufgaben: Wiedererkennung von Figuren und Buchstaben in verschiedenen Formen und Positionen. • Phonologische Bewusstheit: Analyse und Synthese auf Wort-, Silben- und Phonemebene sowie Reimaufgaben. • Buchstaben-Laut-Zuordnung: Zuordnung von Graphemen zu gehörten Phonemen und umgekehrt. <p>Das Training kombiniert grundlegende visuelle und auditive Übungen mit spezifischen Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit und Buchstabenkenntnis, um wichtige Fähigkeiten für den Schriftspracherwerb zu stärken.</p>
Dauer und Durchführung	<p>Im interaktiven PC-Lernspiel wählen die Kinder einen Spielbereich aus und starten ein Level. Die nächste Schwierigkeitsstufe wird erst freigeschaltet, wenn mindestens 70 % der Aufgaben richtig beantwortet wurden. Die Aufgaben werden in einem wabenförmigen Layout präsentiert, und bei richtigen Antworten erscheint schrittweise ein Hintergrundbild, das nach dem Abschluss ausgedruckt werden kann. Der Fortschritt wird visuell angezeigt und im „Hörpfad“ festgehalten. Informationen zur Dauer fehlen.</p>
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Multiple baseline design mit vier Erstklässlern
Vorgehen	<p>Nach der Erfassung der Lernausgangslage in der phonologischen Bewusstheit mit dem TPB (Fricke & Schäfer, 2011) wird in einer kurzen Pilotphase (drei Messungen) die Auswahl der Lernbereiche in der Software festgelegt und Items für curriculumbasierte Messungen angepasst. Im Baseline-Abschnitt (A-Phase), der je nach Proband 5 bis 11 Messzeitpunkte umfasst, werden die Leistungen vor Beginn des Trainings dokumentiert. Anschliessend starten die sechswöchigen Interventionsphasen (B-Phase) zeitversetzt mit einer Einführung in die Programmbedienung und der Einrichtung eines Spielerkontos. Danach finden 17 Einzelförderungen à 15–20 Minuten dreimal wöchentlich statt.</p>
Fragestellung	<p>Die Studie zielt darauf ab, die erste Evaluation der computerbasierten Förderung grundlegender schriftsprachlicher Kompetenzen mit dem Programm Hören-Sehen-Lernen (Coninx & Stumpf, 2007) bei Kindern mit schwacher phonologischer Bewusstheit in der Schuleingangsphase durchzuführen.</p>
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Interventionsphase: 6 Wochen, 17 Einzelförderungen à 15-20 Minuten, 3x / Woche
Stichprobe	<p>Gesamt: n=4 Erstklässler (Mädchen: 2 / Jungen: 2) mit schwachen schriftsprachlichen Vorläuferkompetenzen</p>
Erfassung der PhB	<p><u>Testinstrument:</u> Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (Fricke & Schäfer, 2011) Untertests in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silben segmentieren, Reimen, Onset-Reim-Synthetisieren, Anlaute identifizieren, Laute synthetisieren, Anlaute manipulieren <p><u>Lernverlaufsdiagnostik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung durch curriculumbasierte Messungen (CBM).

	<ul style="list-style-type: none"> Abbildung des Fortschritts in acht von elf Trainingsbereichen von Hören-Sehen-Lernen. 110 Aufgaben, von denen das Kind bei jedem Messzeitpunkt zufällig zehn auswählt und bearbeitet. Richtig gelöste Aufgaben werden dokumentiert. Das Kind bewegt seine Spielfigur in einer Rahmengeschichte vorwärts, um die Motivation zu fördern. CBM werden während der Interventionsphase nach den Trainingseinheiten durchgeführt. <p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prätest mit TPB (Fricke & Schäfer, 2011) Pilotphase mit drei Messungen: Lernbereiche und Items für curriculumbasierte Messungen werden festgelegt. Interventionsphase mit curriculumbasierte Messungen nach Trainingseinheiten.
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u> Prätest: Alle Kinder erzielten im TPB (Fricke & Schäfer, 2011) in jedem der elf Subtests sehr niedrige Ergebnisse, die im 10. Prozentrang liegen. Die Wirksamkeit des Trainingsprogramms wird mit Non-Overlap-Indizes (PND, PEM, PAND) und einem Randomisierungstest geprüft, um die Verbesserungen der Kinderleistungen nach der Intervention im Vergleich zur Baseline zu messen und den Einfluss auf die schriftsprachlichen Vorläuferkompetenzen zu bewerten.</p> <p><i>Visuelle Analyse der Lernverläufe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Achmed: Stabiler Beginn (5–6 korrekt gelöste Aufgaben in der Baseline). Nach der Intervention langsamer, aber stetiger Leistungszuwachs. Bahar: Hohe Werte in der Baseline (5–7 Punkte). Beständige Leistungssteigerung nach der Intervention. Kian: Schwankende Baseline (0–5 Punkte), stabilisierte sich bei 4 Punkten. In der Interventionsphase leichte Zunahme (5–7 Punkte). Ena: Start bei 2 Punkten, stabilisierte sich auf 4 Punkte in der Baseline. Zeigte nach der Intervention kontinuierliche Verbesserungen. <p><i>Non-Overlap-Indizes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Prozentsatz nicht überlappender Daten (PND): <ul style="list-style-type: none"> Achmed: 70.69 %, Bahar: 50.24 %, Kian: 88.24 %, Ena: 94.12 % Gesamt-PND: 75.74 % → mittlerer Effekt. Points Exceeding Median (PEM): <ul style="list-style-type: none"> Achmed: 0.71, Bahar: 0.50, Kian: 1.00, Ena: 1.00 Gesamt-PEM: 0.80 → mittlerer Effekt. Percentage of All Non-overlapping Data (PAND): <ul style="list-style-type: none"> Achmed: 65.91%, Bahar: 64.00%, Kian: 94.23 %, Ena: 89.29% Gesamt-PAND: 78.36% → mittlerer Effekt. <p><i>Randomisierungstest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mittlere Differenz zwischen A- und B-Phase: tatsächlicher Wert = 2.22 <ul style="list-style-type: none"> Achmed: 1.32 Bahar: 1.13 Kian: 2.73 Ena: 3.70 Permutationsergebnis: $p=0.028$ → signifikanter Unterschied zwischen A- und B-Phasen, was auf einen Effekt der Intervention hinweist. <p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keine Langzeitstabilität untersucht Keine Korrelation mit Lese- und Schreibleistungen untersucht
<p>Fazit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wirksamkeit insgesamt signifikant, besonders bei Kindern mit niedrigen Ausgangswerten. Non-Overlap-Indizes: Deuten auf mittlere bis starke Effekte hin. Ergebnisse unterstützen eine positive Wirksamkeit und die Effektivität solcher Förderprogramme. Vergleich mit früheren Studien eingeschränkt, da Hören–Sehen–Lernen in dieser Form erstmals evaluiert wurde. Ähnliche Programme wie Hören, lauschen, lernen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und Settings und sind daher nur begrenzt vergleichbar.

Studie 10 «Lautarium» - ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten.	
Autoren: Klatte, Steinbrink, Bergström & Lachmann, 2016 Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	• Lautarium (Klatte, Steinbrink, Bergström & Lachmann, 2017)
Zielgruppe	Das computerbasierte Trainingsprogramm Lautarium richtet sich an Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibstörung (LRS) oder erhöhtem LRS-Risiko und dient als präventive Massnahme oder Förderprogramm zur frühzeitigen Verhinderung oder Minderung von Lese- und Rechtschreibproblemen.
Inhalt und Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen zur Wahrnehmung von Phonemen, phonologischer Bewusstheit, Graphem-Phonem-Zuordnung sowie zum Lesen und Schreiben lautgetreuer Wörter. • Verknüpfung von phonologischen und schriftsprachlichen Inhalten mit Wiederholungen und Festigung in komplexeren Aufgaben. • Virtuelles Belohnungssystem zur Förderung der Motivation.
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Quasi selbstständige Nutzung durch automatisierte Instruktionen und Feedback, geeignet für Schule, ausserschulische Förderung und Elternhaus. • Intensivtraining: 5-mal wöchentlich, 20–30 Minuten, über 8 Wochen.
Studie	
Studiendesign	• Interventions- und Kontrollgruppe
Vorgehen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder werden anhand der Vortestergebnisse in „schwache Leser“ (35 Kinder) und „mindestens durchschnittliche Leser“ (67 Kinder) eingeteilt. • Interventionsgruppe: Arbeitet acht Wochen lang, fünfmal wöchentlich je 20 Minuten, mit dem Programm Lautarium im Klassenverband. • Kontrollgruppe: Nimmt weiterhin am regulären Unterricht der LRS-Klassen teil. • Post- und zwei Nachtests werden durchgeführt.
Fragestellung	Die Studie untersucht, wie gut Erstklässler die inhaltlichen und formalen Anforderungen des Programms (z. B. Maussteuerung, Navigation) bewältigen und ob das Training bei Erstklässlern mit und ohne Leseschwierigkeiten zu Verbesserungen in den phonologischen und schriftsprachlichen Leistungen führt.
Dauer	• Intensivtraining über 8 Wochen, 5x / Woche, pro Sequenz 20-30 Minuten
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=102 Erstklässler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n= 53 (29 Mädchen / 24 Jungen) • Kontrollgruppe: n=49 (18 Mädchen / 31 Jungen) <p>Davon schwache Leser: n=35 Davon mindestens durchschnittliche Leser: n=67</p>
Erfassung der PhB und Lesen & Rechtschreibung	<p><u>Testinstrument:</u></p> <p><i>Phonologischen Bewusstheit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • P-ITPA (Esser, Wyschkon, Ballaschk & Hanisch, 2010) <ul style="list-style-type: none"> ○ Untertests «Vokale ersetzen» und «Konsonanten auslassen» • PB-LRS – Gruppentest zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Barth & Gomm, 2012) <ul style="list-style-type: none"> ○ Untertests «Anlautanalyse» und «Endlautidentifikation» • Test zur schnellen Anlautklassifikation (Klatte, unveröffentlicht) <p><i>Leseleistung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SLRT II (Moll & Landerl, 2010) <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorlesen von Real- und Pseudowörtern • ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006) <ul style="list-style-type: none"> ○ Untertests «Wortverständnis» und «Satzverständnis» <p><i>Rechtschreibung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • DERET 1-2+ (Stock & Schneider, 2008)

	<p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prätest • Posttest 1 direkt nach dem Training • Posttest 2 zwei Monate nach Trainingsende. 																																																																																																																																	
<p>Ergebnisse PhB, Lesen und Rechtschreibung</p>	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit und schriftsprachliche Leistungen</u></p> <p><i>Vortestleistungen der schwachen und mindestens durchschnittlichen Leser: Mittelwerte M und Standardabweichungen (SD) für Interventionsgruppe (IG), Kontrollgruppe (KG) sowie Signifikanz (t-Test) mit n.s. für nicht signifikant.</i></p> <table border="1" data-bbox="424 488 1471 949"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Vortest</th> <th colspan="3">Schwache Leser (n=35)</th> <th colspan="3">Mind. durchschnittliche Leser (n=67)</th> </tr> <tr> <th>IG (n=18)</th> <th>KG (n=17)</th> <th>Signifikanz (t-Test)</th> <th>IG (n=35)</th> <th>KG (n=32)</th> <th>Signifikanz (t-Test)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CFT 1-R</td> <td>42.44 (11.06)</td> <td>45.71 (9.55)</td> <td>n.s.</td> <td>48.66 (8.87)</td> <td>50.0 (8.74)</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>SLRT-II Realwortlesen</td> <td>3.0 (1.5)</td> <td>3.35 (1.5)</td> <td>n.s.</td> <td>14.94 (8.34)</td> <td>17.44 (6.79)</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>SLRT-II Pseudo- wortlesen</td> <td>5.83 (3.81)</td> <td>5.59 (4.52)</td> <td>n.s.</td> <td>17.60 (5.90)</td> <td>19.53 (6.02)</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Wort</td> <td>4.83 (2.5)</td> <td>5.71 (3.55)</td> <td>n.s.</td> <td>9.89 (5.61)</td> <td>12.34 (4.31)</td> <td>p=.05</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Satz</td> <td>0.56 (0.92)</td> <td>0.65 (0.86)</td> <td>n.s.</td> <td>2.83 (3.02)</td> <td>3.19 (2.55)</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>DERET 1-2+</td> <td>7.28 (4.46)</td> <td>7.13 (5.20)</td> <td>n.s.</td> <td>19.26 (4.66)</td> <td>18.06 (7.77)</td> <td>n.s.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vortestergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwache Leser erzielen im Rechtschreiben deutlich schwächere Leistungen als mindestens durchschnittliche Leser. • Keine signifikanten Leistungsunterschiede zwischen schwachen Lesern der Interventions- und Kontrollgruppe. • Mindesdurchschnittliche Leser der Interventions- und Kontrollgruppe zeigen vergleichbare Vortestleistungen. • Marginal signifikanter Unterschied zugunsten der Kontrollgruppe der mindestens durchschnittlichen Leser in einem Untertest zum Lesen. <p>Die Einordnung der Effektstärken erfolgt gemäss den Kriterien von Cohen (1988).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleine Effektstärke: d=0.2 • Mittlere Effektstärke: d=0.5 • Grosse Effektstärke: d=0.8 <p><i>Effektstärken nach Cohen's d bei schwachen und mindestens durchschnittlichen Lesern im Posttest 1 und 2.</i></p> <table border="1" data-bbox="424 1536 1471 2051"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Schwache Leser</th> <th colspan="2">Mind. durchschn. Leser</th> </tr> <tr> <th>Posttest 1</th> <th>Posttest 2</th> <th>Posttest 1</th> <th>Posttest 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align:center">Phonemwahrnehmung</td> </tr> <tr> <td>Konsonantendiskrimination</td> <td>d=1.55</td> <td>d=1.31</td> <td>d=1.27</td> <td>d=1.31</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align:center">Phonologische Bewusstheit</td> </tr> <tr> <td>PB-LRS Anlautanalyse/ Endlautidentifikation</td> <td>d=0.97</td> <td>d=0.79</td> <td>n.s.</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>P-ITPA Konsonanten auslassen/ Vokale ersetzen</td> <td>n.s.</td> <td>d=0.70</td> <td>n.s.</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>Schnelle Anlautklassifikation</td> <td>d=0.82</td> <td>d=1.24</td> <td>d=0.69</td> <td>d=1.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align:center">Lesen</td> </tr> <tr> <td>SLRT II Realwortlesen</td> <td>d=1.57</td> <td>d=1.35</td> <td>d=0.48</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>SLRT II Pseudowortlesen</td> <td>d=1.40</td> <td>d=0.59</td> <td>d=0.42</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Wortverständnis</td> <td>d=1.21</td> <td>d=1.17</td> <td>d=0.82</td> <td>d=0.84</td> </tr> <tr> <td>ELFE 1-6 Satzverständnis</td> <td>n.s.</td> <td>d=0.92</td> <td>n.s.</td> <td>n.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align:center">Rechtschreiben</td> </tr> <tr> <td>DERET 1-2+</td> <td>d=1.10</td> <td>d=1.21</td> <td>n.s.</td> <td>n.s.</td> </tr> </tbody> </table>	Vortest	Schwache Leser (n=35)			Mind. durchschnittliche Leser (n=67)			IG (n=18)	KG (n=17)	Signifikanz (t-Test)	IG (n=35)	KG (n=32)	Signifikanz (t-Test)	CFT 1-R	42.44 (11.06)	45.71 (9.55)	n.s.	48.66 (8.87)	50.0 (8.74)	n.s.	SLRT-II Realwortlesen	3.0 (1.5)	3.35 (1.5)	n.s.	14.94 (8.34)	17.44 (6.79)	n.s.	SLRT-II Pseudo- wortlesen	5.83 (3.81)	5.59 (4.52)	n.s.	17.60 (5.90)	19.53 (6.02)	n.s.	ELFE 1-6 Wort	4.83 (2.5)	5.71 (3.55)	n.s.	9.89 (5.61)	12.34 (4.31)	p=.05	ELFE 1-6 Satz	0.56 (0.92)	0.65 (0.86)	n.s.	2.83 (3.02)	3.19 (2.55)	n.s.	DERET 1-2+	7.28 (4.46)	7.13 (5.20)	n.s.	19.26 (4.66)	18.06 (7.77)	n.s.		Schwache Leser		Mind. durchschn. Leser		Posttest 1	Posttest 2	Posttest 1	Posttest 2	Phonemwahrnehmung					Konsonantendiskrimination	d=1.55	d=1.31	d=1.27	d=1.31	Phonologische Bewusstheit					PB-LRS Anlautanalyse/ Endlautidentifikation	d=0.97	d=0.79	n.s.	n.s.	P-ITPA Konsonanten auslassen/ Vokale ersetzen	n.s.	d=0.70	n.s.	n.s.	Schnelle Anlautklassifikation	d=0.82	d=1.24	d=0.69	d=1.08	Lesen					SLRT II Realwortlesen	d=1.57	d=1.35	d=0.48	n.s.	SLRT II Pseudowortlesen	d=1.40	d=0.59	d=0.42	n.s.	ELFE 1-6 Wortverständnis	d=1.21	d=1.17	d=0.82	d=0.84	ELFE 1-6 Satzverständnis	n.s.	d=0.92	n.s.	n.s.	Rechtschreiben					DERET 1-2+	d=1.10	d=1.21	n.s.	n.s.
	Vortest		Schwache Leser (n=35)			Mind. durchschnittliche Leser (n=67)																																																																																																																												
		IG (n=18)	KG (n=17)	Signifikanz (t-Test)	IG (n=35)	KG (n=32)	Signifikanz (t-Test)																																																																																																																											
	CFT 1-R	42.44 (11.06)	45.71 (9.55)	n.s.	48.66 (8.87)	50.0 (8.74)	n.s.																																																																																																																											
	SLRT-II Realwortlesen	3.0 (1.5)	3.35 (1.5)	n.s.	14.94 (8.34)	17.44 (6.79)	n.s.																																																																																																																											
	SLRT-II Pseudo- wortlesen	5.83 (3.81)	5.59 (4.52)	n.s.	17.60 (5.90)	19.53 (6.02)	n.s.																																																																																																																											
	ELFE 1-6 Wort	4.83 (2.5)	5.71 (3.55)	n.s.	9.89 (5.61)	12.34 (4.31)	p=.05																																																																																																																											
	ELFE 1-6 Satz	0.56 (0.92)	0.65 (0.86)	n.s.	2.83 (3.02)	3.19 (2.55)	n.s.																																																																																																																											
	DERET 1-2+	7.28 (4.46)	7.13 (5.20)	n.s.	19.26 (4.66)	18.06 (7.77)	n.s.																																																																																																																											
		Schwache Leser		Mind. durchschn. Leser																																																																																																																														
Posttest 1		Posttest 2	Posttest 1	Posttest 2																																																																																																																														
Phonemwahrnehmung																																																																																																																																		
Konsonantendiskrimination	d=1.55	d=1.31	d=1.27	d=1.31																																																																																																																														
Phonologische Bewusstheit																																																																																																																																		
PB-LRS Anlautanalyse/ Endlautidentifikation	d=0.97	d=0.79	n.s.	n.s.																																																																																																																														
P-ITPA Konsonanten auslassen/ Vokale ersetzen	n.s.	d=0.70	n.s.	n.s.																																																																																																																														
Schnelle Anlautklassifikation	d=0.82	d=1.24	d=0.69	d=1.08																																																																																																																														
Lesen																																																																																																																																		
SLRT II Realwortlesen	d=1.57	d=1.35	d=0.48	n.s.																																																																																																																														
SLRT II Pseudowortlesen	d=1.40	d=0.59	d=0.42	n.s.																																																																																																																														
ELFE 1-6 Wortverständnis	d=1.21	d=1.17	d=0.82	d=0.84																																																																																																																														
ELFE 1-6 Satzverständnis	n.s.	d=0.92	n.s.	n.s.																																																																																																																														
Rechtschreiben																																																																																																																																		
DERET 1-2+	d=1.10	d=1.21	n.s.	n.s.																																																																																																																														

	<p>Phonemwahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Trainingseffekte mit hohen Effektstärken auf die Diskriminationsleistungen (Phonemwahrnehmung) in beiden Nachttests. <p>Phonologische Bewusstheit schwache Leser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Gruppenunterschiede mittlerer Effektstärken beim PB-LRS (Summenwert aus beiden Untertests) in beiden Nachttests. • Kein signifikanter Gruppenunterschied beim P-ITPA im ersten Nachttest, aber ein Trainingseffekt mittlerer Stärke im zweiten Nachttest. • Signifikante Trainingseffekte mit hohen Effektstärken bei der schnellen Anlautklassifikation in beiden Nachttests. <p>Phonologische Bewusstheit mindestens durchschnittliche Leser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Effekte des Trainings beim PB-LRS und P-ITPA. • Signifikante Trainingseffekte mit hohen Effektstärken bei der schnellen Anlautklassifikation in beiden Nachttests. <hr/> <p>Lesekompetenz schwache Leser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Leistungsverbesserungen in allen vier Untertests nach dem Training im Vergleich zur Kontrollgruppe. • Statistisch signifikante Leistungsunterschiede zugunsten der Trainingskinder beim Vorlesen von Real- und Pseudowörtern (SLRT II) sowie beim Wortverständnis (ELFE 1-6) in beiden Nachttests. • Signifikanter Trainingseffekt beim Satzverständnis (ELFE 1-6) erst im zweiten Nachttest nachweisbar. • Hohe Effektstärken, mit Ausnahme von SLRT II – Pseudowörter. <p>Lesekompetenz mindestens durchschnittliche Leser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Trainingseffekte mittlerer Effektstärken beim Vorlesen von Realwörtern und Pseudowörtern, jedoch keine Vorteile mehr im zweiten Nachttest. • Anhaltende Trainingseffekte hoher Effektstärken beim Wortverständnis. • Keine Effekte des Trainings beim Satzverständnis. <p>Rechtschreibung Schwache Leser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Leistungsvorteile der Trainingskinder im Rechtschreiben in beiden Nachttests, hohe Effektstärken der Gruppenunterschiede. <p>Rechtschreibung mindestens durchschnittliche Leser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein nachweisbarer Effekt des Trainings.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> • Signifikante und anhaltende Trainingseffekte mittlerer bis hoher Effektstärke zeigen sich bei Erstklässlern mit schwacher Lesefähigkeit in den Bereichen Schriftsprachkompetenz und phonologische Fähigkeiten. • Bei den durchschnittlichen Lesern treten anhaltende Trainingseffekte hoher Effektstärken in der Phonemwahrnehmung sowie in einem Untertest zur phonologischen Bewusstheit und zum Lesen auf. • Die Wirksamkeit des Trainingsprogramms wird in den phonologischen und schriftsprachlichen Leistungen bestätigt. • Das Programm Lautarium ist geeignet, Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu fördern. Es erzielt signifikante Verbesserungen in den phonologischen Fähigkeiten sowie im Lesen und Rechtschreiben bei Erstklässlern mit schwachen schriftsprachlichen Leistungen.

Studie 11 «PHONIT» - Ein Trainingsprogramm zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit und Rechtschreibleistung im Grundschulalter.	
Autoren: Stock & Schneider 2011 Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	• PHONIT (Stock & Schneider, 2011)
Zielgruppe	Alle Grundschul Kinder der ersten bis vierten Klasse, Fokus auf Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen und Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen
Inhalt und Ziele	Der PHONIT (Stock & Schneider, 2011) ist ein Trainingsprogramm, das die phonologische Bewusstheit und orthografische Fähigkeiten von Grundschüler:innen fördert. Es bietet Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, darunter Übungen zu Graphem-Phonem-Verbindungen, phonologischen Aufgaben und Rechtschreibübungen. Zu Beginn konzentriert sich das Programm auf lautgetreue Wörter und Wortstammübungen. Im weiteren Verlauf wird das Niveau angepasst, indem jede Rechtschreibregel gezielt mit phonologischen Übungen kombiniert wird.
Dauer und Durchführung	Das Trainingsprogramm umfasst über 300 Übungen, die für die Klassenstufen 1 bis 4 konzipiert sind. Es ist als flexibles Baukastensystem gestaltet, das es ermöglicht, die Übungen individuell zu kombinieren. So können gezielt die Schwächen einzelner Kinder adressiert werden. Angaben zur Trainingsdauer fehlen.
Studie	Für die vorliegende Masterarbeit wird nur die erste Klasse der Studie fokussiert.
Studiendesign	Interventions- und Kontrollgruppe
Vorgehen	Das Trainingsprogramm wird mit Schüler/innen der ersten bis dritten Klassenstufen evaluiert. Die Gesamtstichprobe wird in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe unterteilt. Die Evaluation umfasst Tests zur phonologischen Bewusstheit, Lese- und Rechtschreibleistungen sowie weitere Aufgaben zur schriftsprachlichen Entwicklung. Schwache Schüler/innen und ausgewählte Kontrollgruppenkinder werden zusätzlich mit vertiefenden Tests untersucht. Nach der Förderphase werden die Leistungen erneut überprüft, um die Wirksamkeit des Programms zu bewerten.
Fragestellung	Die Evaluation des Trainingsprogramms zielt darauf ab, zu untersuchen, ob die gezielte Förderung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne zu einer Verbesserung der Rechtschreibleistung und der Leseleistung bei Schüler:innen der ersten bis dritten Klassenstufen führt.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Vortestphase: September 2004 • Durchführung des Trainingsprogramms: November 2004 bis April 2005 • Nachtestphase: Mai bis Juli 2005.
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe 1.-3 Klasse: n= 740 Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=157 • Kontrollgruppe: n=240 <p>Davon Gesamtstichprobe 1. Klasse: n=232</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=56 • Kontrollgruppe: n=80
Erfassung der PhB und Lesen & Rechtschreibung	<p><u>Testinstrument:</u></p> <p>1. Klasse Vortest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screening der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne und Buchstabenkenntnis <ul style="list-style-type: none"> ○ PB-LRS (Bart & Gomm, 2004) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subtests Anlautanalyse und Endlautanalyse ○ Phonemsynthese und Buchstabenkenntnisse mit unveröffentlichten Aufgaben • Kinder mit schwachen Leistungen im Screening-Test wurden zusätzlich mit BAKO 1-4 (Stock et al., 2003) getestet. <p>Nachtest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WLLP (Küspert & Schneider, 1998) • BAKO 1-4 (Stock, Marx & Schneider, 2003) • DERET 1-2+ (Stock & Schneider, 2008).
	<p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <p>September 2004: Vortests November 2004: Durchführung Training Mai-Juli 2005 Nachtestungen</p>

	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u> <i>Messwiederholungsanalyse zur phonologischen Bewusstheit für die Klassenstufe 1-3 (Stock & Schneider, 2011, S. 22)</i></p> <table border="1"> <caption>Approximate data for Phonological Awareness</caption> <thead> <tr> <th>Klassenstufe</th> <th>Testzeitpunkt</th> <th>Trainingsgruppe</th> <th>Kontrollgruppe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">BAKO Kl. 1</td> <td>VORTEST</td> <td>~8</td> <td>~10</td> </tr> <tr> <td>NACHTEST</td> <td>~32</td> <td>~23</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">BAKO Kl. 2</td> <td>VORTEST</td> <td>~28</td> <td>~36</td> </tr> <tr> <td>NACHTEST</td> <td>~48</td> <td>~45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">BAKO Kl. 3</td> <td>VORTEST</td> <td>~35</td> <td>~43</td> </tr> <tr> <td>NACHTEST</td> <td>~48</td> <td>~52</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Fördergruppe zeigte im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich grössere Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit (F=18.661).</p>	Klassenstufe	Testzeitpunkt	Trainingsgruppe	Kontrollgruppe	BAKO Kl. 1	VORTEST	~8	~10	NACHTEST	~32	~23	BAKO Kl. 2	VORTEST	~28	~36	NACHTEST	~48	~45	BAKO Kl. 3	VORTEST	~35	~43	NACHTEST	~48	~52
Klassenstufe	Testzeitpunkt	Trainingsgruppe	Kontrollgruppe																							
BAKO Kl. 1	VORTEST	~8	~10																							
	NACHTEST	~32	~23																							
BAKO Kl. 2	VORTEST	~28	~36																							
	NACHTEST	~48	~45																							
BAKO Kl. 3	VORTEST	~35	~43																							
	NACHTEST	~48	~52																							
<p>Ergebnisse</p>	<p><u>Langzeitwirkung auf Lesen & Rechtschreibung:</u> <i>Ergebnisse der Klassenstufe 1 vor dem Training (phonologischer Screeningtest) und nach dem Training (Rechtschreibtest DERET 1 und Lesetest WLLP) (Stock & Schneider, 2011, S. 19).</i></p> <table border="1"> <caption>Approximate data for Reading & Spelling</caption> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Trainingsgruppe</th> <th>Kontrollgruppe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VORTEST</td> <td>~25</td> <td>~29</td> </tr> <tr> <td>DERET</td> <td>~15</td> <td>~14</td> </tr> <tr> <td>WLLP</td> <td>~34</td> <td>~30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vor Beginn des Trainings erreichten die Kinder der Kontrollgruppe in der ersten Klassenstufe signifikant höhere Werte als die Kinder der Trainingsgruppe (F = 10.65).</p> <p>Am Ende der ersten Klassenstufe unterschieden sich die Gruppen jedoch weder in der Rechtschreibleistung (F = 1.21) noch in der Leseleistung (F = 1.61) signifikant voneinander, was darauf hindeutet, dass die Kinder der Trainingsgruppe ihre anfänglichen Defizite ausgleichen konnten.</p> <p>Ein ähnliches Muster zeigt sich auch bei den Zweit- und Drittklässlern. Zudem treten Unterschiede zwischen der Lese- und Rechtschreibleistung auf: Während die Kinder der Trainingsgruppe in der phonologischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung signifikante Fortschritte gegenüber der Kontrollgruppe machen, bleiben die Verbesserungen im Lesen unterhalb der statistischen Signifikanz.</p>	Test	Trainingsgruppe	Kontrollgruppe	VORTEST	~25	~29	DERET	~15	~14	WLLP	~34	~30													
Test	Trainingsgruppe	Kontrollgruppe																								
VORTEST	~25	~29																								
DERET	~15	~14																								
WLLP	~34	~30																								
<p>Fazit</p>	<p>Das Training mit PHONIT führt bei Erstklässlern zu deutlichen Fortschritten in der phonologischen Bewusstheit sowie in der Lese- und Rechtschreibleistung. Gegen Ende des Trainings erreichen die Kinder der Trainingsgruppe in der Lese- und Rechtschreibleistung das anfänglich signifikant höhere Niveau der Kontrollgruppe und haben somit aufgeholt. Zudem zeigen sie im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Verbesserungen in der phonologischen Bewusstheit.</p> <p>Auch bei den Zweit- und Drittklässlern zeigen sich in der phonologischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung deutliche, statistisch signifikante Fortschritte. Im Lesen bleiben vergleichbare Verbesserungen aus, was darauf hindeutet, dass das Training gezielt die phonologische Bewusstheit und Rechtschreibung fördert. Dies entspricht auch der engeren Verbindung zwischen phonologischer Bewusstheit und Rechtschreibleistung im Vergleich zur Leseleistung.</p>																									

Studie 12	
Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb. Auswirkungen eines Trainings phonologischer Bewusstheit und eines um Rechtschreibleistungen erweiterten Trainings im ersten Schuljahr auf den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens bei Schülerinnen und Schülern mit gering ausgebildeten schriftsprachspezifischen Vorläuferfertigkeiten.	
Autoren: Hatz, 2015 Land: Deutschland	
Trainingsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Münsteraner Trainingsprogramm (Mannhaupt, 2006)
Zielgruppe	Das Münsteraner Trainingsprogramm (MÜT) fördert die phonologische Bewusstheit bei Erstklässlern mit unzureichenden Lernvoraussetzungen, um Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorzubeugen.
Inhalt und Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Das Programm soll Kindern mit Lese-Rechtschreib-Risiko bessere Startchancen im Lesen- und Schreibenlernen ermöglichen. • Fokus: Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und Einsicht in die lautliche Struktur der Sprache. • Einführung von über der Hälfte der Grapheme und Sicherung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen. • Hierarchisch gegliedert in vier Trainingsbereiche: Reimen, Satz- und Wortebene, Silben und Laute – von grösseren zu kleineren sprachlichen Einheiten.
Dauer und Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderdauer: 16 Wochen • Sequenzierung: 5x pro Woche • Einheiten: 80 • Dauer pro Einheit: 10-15 Minuten • Gruppenanzahl: 4-8 Kinder
Studie	
Studiendesign	<ul style="list-style-type: none"> • Prä-Post-Design mit Interventions- und Kontrollgruppen
Vorgehen	<ul style="list-style-type: none"> • Prätest • Trainingsphase 1: 21 Schulwochen • Posttest 1: Nach Trainingsphase 1 werden die unmittelbaren, d.h. kurzfristigen Trainingseffekte auf die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit erfasst. • Trainingsphase 2: Vor Beginn des lautgetreuen Rechtschreibtrainings erfolgte eine randomisierte Teilung der Interventionsgruppe in zwei Teilgruppen: Fördergruppe 1 erhielt keine weitere Förderung. Fördergruppe 2 nahm für sieben Unterrichtswochen am zusätzlichen Rechtschreibtraining teil. • Posttest 2: Nach Abschluss der zweiten Trainingsphase (Rechtschreibtraining) wurden erneut die phonologische Bewusstheit sowie die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben überprüft.
Fragestellung	Die Studie untersucht, ob ein Training zur phonologischen Bewusstheit, das die Graphem-Phonem-Korrespondenz einbezieht und parallel zum Schriftspracherwerb stattfindet, die phonologische Bewusstheit von Risikokindern verbessert. Zudem wird geprüft, ob es die Lese- und Rechtschreibleistungen fördert und ein lautgetreues Rechtschreibtraining zusätzliche Fortschritte ermöglicht.
Dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Trainingsphase 1: 21 Schulwochen (4mal wöchentlich à 15 Minuten) • Trainingsphase 2: 7 Schulwochen
Stichprobe	<p>Gesamtstichprobe: n=118 Kinder (Risikokinder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: n=69 Kinder <ul style="list-style-type: none"> ○ Fördergruppe 1 (ohne weitere Förderung): INT-Fö1 ○ Fördergruppe 2 (Rechtschreibtraining): INT-Fö1+2 • Kontrollgruppe: n=49 Kinder
Erfassung der PhB und Lesen & Rechtschreibung	<p><u>Testinstrument:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prätest und Posttest 1: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rundgang durch Hörhausen (Martschinke, Kirschhock & Frank, 2001). • Posttest 2: <ul style="list-style-type: none"> ○ Basiskompetenzen für Lese- und Rechtschreibleistungen (BAKO 1-4; Stock, Marx & Schneider, 2003). ○ DRT1 (Müller, 2004)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ WLLP (Küspert & Schneider, 1998). ○ SLS (Mayringer & Wimmer, 2003). 																																																																														
	<p><u>Messzeitpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prätest: September 2007 ● Posttest 1: April 2008 ● Posttest 2: Juni 2008 																																																																														
Ergebnisse	<p><u>Wirksamkeit Phonologische Bewusstheit:</u> <i>Prätestleistungen der Interventions- und Kontrollgruppe im Rundgang durch Hörhäuser. Angaben der Mittelwerte M und Standardabweichungen SD.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)</th> <th>Interventionsgruppe N=64</th> <th>Kontrollgruppe N=49</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silben segmentieren (8)</td> <td>5.98 (1.83)</td> <td>6.04 (1.83)</td> </tr> <tr> <td>Silben zusammensetzen (8)</td> <td>2.63 (2.21)</td> <td>2.28 (2.25)</td> </tr> <tr> <td>Endreim erkennen (8)</td> <td>5.59 (2.21)</td> <td>5.88 (2.03)</td> </tr> <tr> <td>Summe Teil A (24)</td> <td>14.21 (4.01)</td> <td>14.19 (3.90)</td> </tr> <tr> <td>Phonemanalyse (8)</td> <td>2.32 (1.74)</td> <td>1.74 (1.80)</td> </tr> <tr> <td>Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)</td> <td>1.22 (1.55)</td> <td>0.88 (1.17)</td> </tr> <tr> <td>Anlaut erkennen (4)</td> <td>2.20 (1.04)</td> <td>1.78 (1.03)</td> </tr> <tr> <td>Endlaut erkennen (4)</td> <td>2.17 (1.27)</td> <td>1.82 (1.17)</td> </tr> <tr> <td>Summe Teil B (24)</td> <td>7.91 (3.57)</td> <td>6.21 (3.34)</td> </tr> <tr> <td>Gesamt (48)</td> <td>22.13 (5.63)</td> <td>20.41 (5.79)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Prätest „Rundgang durch Hörhäuser“ unterscheiden sich INT-Gesamt und KG weder im Gesamtwert (Teil A+B) noch im Summenwert Teil A signifikant. Bei „Anlaut erkennen“ und Teil B erzielt die Interventionsgruppe jedoch höhere Leistungen mit Effektstärken von $d = 0.49$ (Teil B) und $d = 0.41$ („Anlaut erkennen“).</p> <p><i>Postleistungen 1 der Interventions- und Vergleichsgruppe im Rundgang durch Hörhäuser (Angaben der Mittelwerte M und Standardabweichungen SD).</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)</th> <th>Interventionsgruppe N=64</th> <th>Kontrollgruppe N=49</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silben segmentieren (8)</td> <td>6.80 (1.78)</td> <td>6.14 (1.96)</td> </tr> <tr> <td>Silben zusammensetzen (8)</td> <td>3.41 (2.37)</td> <td>3.55 (2.10)</td> </tr> <tr> <td>Endreim erkennen (8)</td> <td>6.63 (1.36)</td> <td>6.39 (1.48)</td> </tr> <tr> <td>Summe Teil A (24)</td> <td>16.83 (3.23)</td> <td>16.08 (3.49)</td> </tr> <tr> <td>Phonemanalyse (8)</td> <td>6.99 (1.20)</td> <td>6.83 (1.30)</td> </tr> <tr> <td>Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)</td> <td>5.03 (2.03)</td> <td>4.90 (2.12)</td> </tr> <tr> <td>Anlaut erkennen (4)</td> <td>3.64 (0.80)</td> <td>3.47 (0.71)</td> </tr> <tr> <td>Endlaut erkennen (4)</td> <td>3.42 (0.83)</td> <td>2.86 (0.91)</td> </tr> <tr> <td>Summe Teil B (24)</td> <td>19.09 (3.46)</td> <td>18.05 (3.49)</td> </tr> <tr> <td>Gesamt (48)</td> <td>35.91 (5.69)</td> <td>34.13 (5.40)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Keine signifikanten Unterschiede in den Summenwerten des Rundgangs durch Hörhäuser nach dem Training. ● Leistungsvorteil der INT-Gesamt bleibt bei „Anlaut erkennen“ ($d = 0.23$) bestehen. Zudem höhere Werte bei „Silben segmentieren“ ($d = 0.35$) und „Endlaute erkennen“ ($d = 0.66$). ● Keine bedeutsamen Leistungssteigerungen der Trainingsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. <p><i>Leistungen im BAKO 1-4 der Trainingsgruppen INT-Fö1 und INT-Fö1+2 und der Kontrollgruppe KG. Posttest 2 mit Mittelwert M und Standardabweichungen (SD).</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untertest</th> <th>Interventionsgruppe INT-Fö1 N=33</th> <th>Interventionsgruppe INT-Fö1+2 N=31</th> <th>Vergleichsgruppe VG N=49</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pseudowort-segmentierung</td> <td>42.73 (8.54)</td> <td>45.74 (7.73)</td> <td>44.47 (8.01)</td> </tr> <tr> <td>Vokalerersetzung</td> <td>43.55</td> <td>44.35</td> <td>42.04</td> </tr> </tbody> </table>	Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)	Interventionsgruppe N=64	Kontrollgruppe N=49	Silben segmentieren (8)	5.98 (1.83)	6.04 (1.83)	Silben zusammensetzen (8)	2.63 (2.21)	2.28 (2.25)	Endreim erkennen (8)	5.59 (2.21)	5.88 (2.03)	Summe Teil A (24)	14.21 (4.01)	14.19 (3.90)	Phonemanalyse (8)	2.32 (1.74)	1.74 (1.80)	Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)	1.22 (1.55)	0.88 (1.17)	Anlaut erkennen (4)	2.20 (1.04)	1.78 (1.03)	Endlaut erkennen (4)	2.17 (1.27)	1.82 (1.17)	Summe Teil B (24)	7.91 (3.57)	6.21 (3.34)	Gesamt (48)	22.13 (5.63)	20.41 (5.79)	Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)	Interventionsgruppe N=64	Kontrollgruppe N=49	Silben segmentieren (8)	6.80 (1.78)	6.14 (1.96)	Silben zusammensetzen (8)	3.41 (2.37)	3.55 (2.10)	Endreim erkennen (8)	6.63 (1.36)	6.39 (1.48)	Summe Teil A (24)	16.83 (3.23)	16.08 (3.49)	Phonemanalyse (8)	6.99 (1.20)	6.83 (1.30)	Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)	5.03 (2.03)	4.90 (2.12)	Anlaut erkennen (4)	3.64 (0.80)	3.47 (0.71)	Endlaut erkennen (4)	3.42 (0.83)	2.86 (0.91)	Summe Teil B (24)	19.09 (3.46)	18.05 (3.49)	Gesamt (48)	35.91 (5.69)	34.13 (5.40)	Untertest	Interventionsgruppe INT-Fö1 N=33	Interventionsgruppe INT-Fö1+2 N=31	Vergleichsgruppe VG N=49	Pseudowort-segmentierung	42.73 (8.54)	45.74 (7.73)	44.47 (8.01)	Vokalerersetzung	43.55	44.35	42.04
	Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)	Interventionsgruppe N=64	Kontrollgruppe N=49																																																																												
	Silben segmentieren (8)	5.98 (1.83)	6.04 (1.83)																																																																												
	Silben zusammensetzen (8)	2.63 (2.21)	2.28 (2.25)																																																																												
	Endreim erkennen (8)	5.59 (2.21)	5.88 (2.03)																																																																												
	Summe Teil A (24)	14.21 (4.01)	14.19 (3.90)																																																																												
	Phonemanalyse (8)	2.32 (1.74)	1.74 (1.80)																																																																												
	Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)	1.22 (1.55)	0.88 (1.17)																																																																												
	Anlaut erkennen (4)	2.20 (1.04)	1.78 (1.03)																																																																												
	Endlaut erkennen (4)	2.17 (1.27)	1.82 (1.17)																																																																												
Summe Teil B (24)	7.91 (3.57)	6.21 (3.34)																																																																													
Gesamt (48)	22.13 (5.63)	20.41 (5.79)																																																																													
Aufgabe und Ergebnisskala (max. Punktzahl)	Interventionsgruppe N=64	Kontrollgruppe N=49																																																																													
Silben segmentieren (8)	6.80 (1.78)	6.14 (1.96)																																																																													
Silben zusammensetzen (8)	3.41 (2.37)	3.55 (2.10)																																																																													
Endreim erkennen (8)	6.63 (1.36)	6.39 (1.48)																																																																													
Summe Teil A (24)	16.83 (3.23)	16.08 (3.49)																																																																													
Phonemanalyse (8)	6.99 (1.20)	6.83 (1.30)																																																																													
Lautsynthese mit Umkehraufgabe (8)	5.03 (2.03)	4.90 (2.12)																																																																													
Anlaut erkennen (4)	3.64 (0.80)	3.47 (0.71)																																																																													
Endlaut erkennen (4)	3.42 (0.83)	2.86 (0.91)																																																																													
Summe Teil B (24)	19.09 (3.46)	18.05 (3.49)																																																																													
Gesamt (48)	35.91 (5.69)	34.13 (5.40)																																																																													
Untertest	Interventionsgruppe INT-Fö1 N=33	Interventionsgruppe INT-Fö1+2 N=31	Vergleichsgruppe VG N=49																																																																												
Pseudowort-segmentierung	42.73 (8.54)	45.74 (7.73)	44.47 (8.01)																																																																												
Vokalerersetzung	43.55	44.35	42.04																																																																												

	(6.32)	(7.60)	(7.08)
Restwortbestimmung	45.09 (9.44)	45.55 (7.87)	44.96 (8.72)
Phonemvertauschung	43.42 (7.79)	44.81 (6.57)	43.33 (7.31)
Lautkategorisierung	42.00 (7.48)	39.13 (8.95)	39.63 (8.02)
Vokallängenbestimmung	43.27 (5.87)	45.90 (8.40)	46.82 (7.17)
Wortumkehr	42.61 (6.71)	41.97 (6.31)	43.59 (7.59)

Zwei Monate nach dem Training:

- INT-Fö1 zeigt keinen Leistungsvorteil.
- Ergänzendes Rechtschreibtraining in INT-Fö1+2 führt zu keiner zusätzlichen Verbesserung.
- Keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.
- Kontrollgruppe erzielt tendenziell bessere Ergebnisse in der Vokallängenbestimmung als erwartet.

Auswirkungen auf Lesen & Rechtschreibung:

Die Studie nimmt an, dass die Interventionsteilgruppe (INT-Fö1) am Ende des ersten Schuljahres (Posttest 2) bessere Lese- und Rechtschreibleistungen erzielt als die untrainierte Kontrollgruppe (KG). Zudem wird erwartet, dass die Gruppe INT-Fö1+2, die zusätzlich ein Rechtschreibtraining erhielt, sowohl der Kontrollgruppe als auch INT-Fö1 überlegen ist. Diese Annahmen konnten jedoch nicht bestätigt werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Lese- und Rechtschreibleistungen dargestellt.

Rechtschreibung

Rechtschreibleistungen im DRT 1 der drei Gruppen INT-Fö1, INT-Fö1+2 und KG nach Abschluss des Rechtschreibtrainings (Posttest 2).

	Interventionsgruppe INT-Fö1 (N = 33)	Interventionsgruppe INT-Fö1+2 (N = 31)	Kontrollgruppe KG (N = 49)
M (Fehlerzahl) (SD)	13.03 (6.71)	10.13 (5.95)	13.08 (7.91)

- INT-Fö1+2 macht bei den 30 Prüfwörtern die wenigsten Fehler.
- Sowohl die Kontrollgruppe als auch die INT-Fö1 weisen im Durchschnitt etwa drei Fehler mehr auf.
- Ein signifikanter Unterschied zwischen den drei Gruppen lässt sich jedoch nicht feststellen.
- Ein Vergleich der Mittelwerte zwischen INT-Fö1+2 und der KG zeigt einen tendenziellen Fördereffekt mit einer Effektstärke von $d = 0.42$.

Leseleistung

Leseleistungen in der WLLP der drei Gruppen INT-Fö1, INT-Fö1+2 und KG (Posttest 2).

	Interventionsgruppe INT-Fö1 (N = 33)	Interventionsgruppe INT-Fö1+2 (N = 31)	Kontrollgruppe KG (N = 49)
M (Anzahl richtig gelöster Aufgaben) (SD)	29.55 (14.54)	31.61 (12.52)	30.08 (14.24)

Die Gruppen zeigen keine Unterschiede in ihren Leseleistungen auf Wortebene.

Leseleistungen im SLS 1-4 der drei Gruppen INT-Fö1, INT-Fö1+2 und KG (Posttest 2)

	Interventionsgruppe INT-Fö1 (N = 33)	Interventionsgruppe INT-Fö1+2 (N = 31)	Kontrollgruppe KG (N = 48)
M (Anzahl richtig gelöster Sätze)	9.52 (7.29)	10.60 (6.30)	10.44 (6.84)

	SD			
	M (Lesequotient) SD	82.27 (12.34)	84.03 (10.62)	83.79 (11.63)
	<ul style="list-style-type: none"> Die Gruppen zeigen keine signifikanten Unterschiede in ihren Leseleistungen auf Satzebene. Die durchschnittlich korrekt gelösten Sätze liegen mit Werten zwischen 9 und 10 nahe beieinander, und die Lesequotienten von 82 bis 84 bleiben unterdurchschnittlich. Weder das Training der phonologischen Bewusstheit noch das zusätzliche Rechtschreibtraining haben einen messbaren Einfluss. 			
Fazit	<p>Kurzfristige Effekte</p> <ul style="list-style-type: none"> Keine kurzfristigen Effekte des Trainings, da der Leistungszuwachs in beiden Gruppen nahezu identisch ist. Der anfängliche Vorteil der Trainingsgruppe in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne verschwindet nach dem Training. Beide Gruppen steigern ihre Fähigkeiten in der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne deutlich während des ersten Schuljahres, beginnend mit einem niedrigen Ausgangsniveau. Geringere Verbesserungen in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne, da das Ausgangsniveau hier höher war. <p>Mittelfristige Effekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weder INT-Fö1 noch INT-Fö1+2 mit zusätzlichem Rechtschreibtraining zeigen Vorteile im Vergleich zur untrainierten Vergleichsgruppe. Rechtschreibung: <ul style="list-style-type: none"> INT-Fö1+2 macht die wenigsten Fehler im DRT 1, gefolgt von INT-Fö1 und der KG. Keine signifikanten Vorteile des Trainings der phonologischen Bewusstheit allein oder mit zusätzlichem Rechtschreibtraining im Vergleich zur Kontrollgruppe. Lesen: <ul style="list-style-type: none"> Keine signifikanten Leistungsunterschiede auf Wort- und Satzebene zwischen den Gruppen. Alle Gruppen erzielen unterdurchschnittliche Ergebnisse (Lesequotienten 82 bis 84). Keine Transfereffekte des Trainings auf Leseleistungen. Das Training der phonologischen Bewusstheit, allein oder in Kombination mit einem lautgetreuen Rechtschreibtraining, zeigt weder kurzfristige noch langfristige signifikante Verbesserungen in den Bereichen Lesen und Rechtschreiben. 			